

Máster Universitario en Política de Defensa y Seguridad Internacional

Trabajo Fin de Máster

TERRORISMO YIHADISTA EN LOS CORREDORES ESTRATÉGICOS DE LA BRI: SECURITIZACIÓN Y ESTRATEGIA CONTRATERRORISTA DE CHINA EN ASIA CENTRAL Y EL ÍNDICO.

M^a. Inmaculada Antúnez Olivas

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Facultad De Ciencias Políticas Y Sociología

Tutor UCM: Dr. Jerónimo Ríos Sierra

Tutor ESFAS: CF. Federico Aznar Fernández-Montesinos

Madrid, 02 de mayo de 2025

Declaro que se ha redactado el trabajo Fin de Máster, «Terrorismo yihadista en los corredores estratégicos de la BRI: securitización y estrategia contraterrorista de China en Asia Central y el Índico», para el Máster Universitario en Política de Defensa y Seguridad Internacional, en el curso académico 2024/2025, de forma autónoma con la ayuda de las fuentes y la literatura citadas en la bibliografía, y que se ha identificado como tales todas las partes de las fuentes y de la literatura indicada, textualmente o conforme a su sentido.

Firma:

ÍNDICE

Sumario.....	1
1. Introducción.....	1
1.1. Delimitación del tema y justificación.....	1
1.2. Preguntas de investigación.....	3
1.3. Objetivos de la investigación.....	3
1.4. Hipótesis.....	3
1.5. Método y técnicas empleadas.....	4
1.5.1. Metodología. Marcos desarrollado por Snow y Benford.....	4
1.5.2. Técnicas Empleadas.....	5
1.6. Plan general y contenido de la obra.....	5
CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL.....	1
1. Introducción al Marco Teórico.....	1
2. Contexto Geopolítico: La BRI y la Seguridad Estratégica.....	2
2.1. Introducción al Contexto Geopolítico de la BRI.....	2
2.2. La Importancia Geoestratégica de Asia Central y Xinjiang.....	3
2.3. Desafíos de Seguridad e implicaciones éticas.....	4
3. Tipos de Realismo en las Relaciones Internacionales.....	5
3.1. Realismo Moral.....	7
3.2. Realismo Moral Chino y la Lucha Contra el Terrorismo Yihadista.....	9
3.2.1. El Principio del <i>Tao</i> y el Contraterrorismo en Xinjiang.....	9
3.2.2. Influencia del <i>Tao</i> en el Concepto de Guerra Sin Restricciones... ..	10
3.2.3. Principios del <i>Tao</i> en la Estrategia Militar China.....	11
4. Estado del Arte.....	12
CAPÍTULO II: INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS. IMPACTO EN EL TERRORISMO.....	15
1. Introducción.....	15
2. Afganistán y Pakistán.....	16
3. Cuerno de África.....	17
CAPÍTULO III: ACTIVIDAD TERRORISTA E INSURGENTE.....	21
1. Introducción.....	21

2. Afganistán.....	25
3. Pakistán.....	28
4. Irán y su influencia en el Estrecho de Ormuz	32
5. Estrecho de Bab-el-Mandeb	33
5.1. Somalia.....	33
5.2. Yemen.....	34
CAPÍTULO IV: ESTRATEGIAS DE SECURITIZACIÓN DE LA BRI.....	37
1. Modernización militar del EPL	37
2. Securitización de los corredores estratégicos en AFG-PAK.....	38
3. La Ley Antiterrorista de 2015 y su implementación en la BRI.	40
CAPÍTULO V: TERRORISMO CULTURAL Y SU IMPACTO EN LAS ESTRATEGIAS CONTRATERRORISTAS CHINAS.	43
1. Introducción	43
2. El Partido Comunista Chino y El Gran Otro: hegemonía digital y terrorismo cultural.....	45
3. Rusificación en asia central: más allá de la asimilación	48
3.1. El terrorismo cultural como herramienta de dominación	48
3.2. El Proceso Basmachi como resistencia cultural.....	50
CONCLUSIONES.....	53
BIBLIOGRAFÍA	1
1. Textos documentales y legales	1
2. Libros y Capítulos de Libros	4
2.1. Obras generales	4
2.2. Obras específicas	5
3. Artículos de Revistas Científicas	6
4. Artículos de revistas de divulgación	7
5. Documentación escrita, no publicada de seminarios o congresos y conferencias dictadas.....	9
6. Medios de comunicación	9
6.1. Noticias	9
6.2. Artículos de opinión y editoriales	11
7. Entrevistas.....	11

8. Otros documentos	11
ANEXO A. MAPAS, GRÁFICAS DESCRIPTIVAS Y ESTADÍSTICAS	1

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Elaboración propia. Evolución del número de incidentes terroristas ..	21
Tabla 2. Elaboración propia. Evolución clasificación GTI	21
Tabla 3. Elaboración propia. Evolución puntuaciones en el GTI	22

ÍNDICE DE FIGURAS

Ilustración 1. Mapa de la Belt and Road Initiative. Fuente: MERICS.ORG	1
Ilustración 2. Ferrocarril chino-afgano. Fuente: Informe anual RECCA 2017, p. 18	2
Ilustración 3. Red de carreteras que contempla el proyecto CPEC. Fuente: Ministerio de Planificación, Desarrollo y Reforma de Pakistán.....	3
Ilustración 4. Oleoducto Turkmenistán-Afganistán-Pakistán-India (TAPI). Fuente: www.heritage.org	4
Ilustración 5. Mapa que muestra el proyecto chino del «Collar de Perlas». Fuente: Juan Pérez Ventura. Disponible en: www.elordenmundial.com	5
Ilustración 6. Elaboración propia. Evolución incidentes terroristas en Afganistán. Fuente: Datos del Institute for Economics & Peace (2024)	6
Ilustración 7. Número de víctimas mortales en Afganistán, periodo 2000-2018. Fuente: Calvillo Cisneros (2020)	7
Ilustración 8. Evolución incidencia terrorista en Afganistán. Elaboración propia, basada en datos de South Asia Terrorism Portal	7
Ilustración 9. Localización incidentes terroristas entre 2018 y 2024 en Afganistán. Fuente: South Asia Terrorism Portal (2025)	8
Ilustración 10. Elaboración propia basada en datos procedentes de South Asia Terrorism Portal. Evolución incidentes de ISIS-K en Afganistán	9
Ilustración 11. Elaboración propia. Evolución del número de incidentes terroristas en Pakistán (IEP). Fuente: IEP (2024)	10
Ilustración 12. Elaboración propia. Evolución del número de incidentes terroristas en Pakistán (SATP). Fuente: SATP (2025)	10
Ilustración 13. Localización incidentes terroristas entre 2000 y 2025 en Pakistán. Fuente: SATP (2025)	11
Ilustración 14. Localización de los ataques del BLA entre 2000 y 2025. Fuente: SATP (2025).....	12

Ilustración 15. Elaboración propia. Evolución acciones del BLA en Pakistán. Número de civiles afectados (muertos y heridos). Fuente: SATP (2025).....	13
Ilustración 16. Localización de incidentes violentos en Pakistán (2016). Fuente: SATP (2025).....	14
Ilustración 17. Localización de incidentes violentos en Pakistán (2024). Fuente: SATP (2025).....	15
Ilustración 18. Elaboración propia. Evolución incidentes terroristas en Irán. Fuente: Datos procedentes del Institute for Economics & Peace (2024)	16
Ilustración 19. Elaboración propia. Evolución GTI de Irán. Fuente: Datos procedentes del Institute for Economics & Peace(2024)	17
Ilustración 20. Mapa político del Estrecho de Ormuz. Fuente: https://vajiramandravi.com/upsc-daily-current-affairs/prelims-pointers/strait-of-hormuz/	17
Ilustración 21. Mapa político del Golfo de Adén y del Estrecho de Bab-el-Mandeb. Adobe Stock (s.f.). Mapa político del Golfo de Adén y Estrecho de Bab el-Mandeb. Disponible en: https://stock.adobe.com/images/gulf-of-aden-area-political-map-deepwater-gulf-between-yemen-djibouti-the-guardafui-channel-socotra-and-somalia-connecting-the-arabian-sea-through-the-bab-el-mandeb-strait-with-the-red-sea/517703967 [Consulta: 27 de febrero de 2025]	18
Ilustración 22. Elaboración propia. Evolución número incidentes terroristas en Somalia. Fuente: Datos procedentes del Institute for Economics & Peace (2024)	18
Ilustración 23. Elaboración propia. Evolución GTI de Somalia. Fuente: Datos procedentes del Institute for Economics & Peace (2024)	19
Ilustración 24. Elaboración propia. Evolución número incidentes terroristas en Yemen. Fuente: Datos procedentes del Institute for Economics & Peace, (2024).	20
Ilustración 25. Mapa político del Golfo de Adén. Fuente: https://marine-salvage.net/en/marine-informatives-knowhows/10-gulf-of-aden-facts-you-must-know/	21

献给我的人生伴侣，佩德罗·德·曼努埃尔，他的无限耐心、无条件的爱与坚定不移的支持，在这项研究最黑暗的时刻成为了我最温暖的避风港。每一次挑战、每一刻疑虑、每一个不眠之夜，他都在我身旁，用他的关爱与坚强支撑着我。这项复杂而具有颠覆性的研究工作，若没有我们共同流下的泪水、彼此默契的欢笑，以及他对我的坚定信念，便不可能完成。献上我最深的感激与我全部的爱。

"A mi compañero de vida, Pedro De Manuel, cuya paciencia infinita, amor incondicional y apoyo inquebrantable han sido mi refugio en los momentos más oscuros de esta investigación. En cada desafío, en cada duda, en cada noche interminable, ha estado a mi lado, sosteniéndome con su cariño y fortaleza. Este trabajo de investigación, tan complejo y disruptivo, no habría sido posible sin nuestras lágrimas compartidas, nuestras risas cómplices y su fe inalterable en mí. A él, mi más profunda gratitud y todo mi amor."

Agradecimiento especial al Dr. D. Jerónimo Ríos Sierra, por su dedicación, su rigor metodológico y su generosa guía intelectual a lo largo de esta investigación. Su acompañamiento ha sido un referente académico imprescindible y un estímulo para alcanzar el nivel de profundidad y exigencia que presenta este trabajo. Ha sido un verdadero privilegio contar con su tutela.

LISTA DE ABREVIATURAS

ACNUDH	Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos
AFG-PAK	Afganistán y Pakistán.
AI	Inteligencia Artificial.
ASEAN	Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.
BLA	Baluchistan Liberation Army (Ejército de Liberación de Baluchistán).
BLF	Frente de Liberación de Baluchistán
BRA	Ejército Republicano de Baluchistán
BRI	Belt and Road Initiative (Iniciativa de la Franja y la Ruta).
CPEC	China-Pakistan Economic Corridor (Corredor Económico China-Pakistán).
EI	Estado Islámico.
EPL	Ejército Popular de Liberación (People's Liberation Army).
ETIM	East Turkestan Islamic Movement (Movimiento Islámico del Turkeistán Oriental).
FOCAC	Foro de Cooperación China-Estados Árabes
GSI	Iniciativa de Seguridad Global
GTI	Global Terrorism Index (Índice Global de Terrorismo).
IEP	Institute for Economics & Peace
ISIS-K	Estado Islámico en Khorasan
NACTA	Autoridad Nacional Antiterrorista del Gobierno de Pakistán

DOCUMENTO DIDÁCTICO

Estrategia china contra el terrorismo en la BRI:

MUPDSI/XXVI CEMFAS

Asia Central e Índico

Inmaculada Antúnez Olivas

OCS	Organización de Cooperación de Shanghái.
OEC	Observatorio de Complejidad Económica
ONU	Organización de las Naciones Unidas.
PLA	People's Liberation Army (Ejército Popular de Liberación).
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
RECCA	Regional Economic Cooperation Conference on Afghanistan
SATP	South Asia Terrorism Portal
TAPI	Turkmenistán-Afganistán-Pakistán-India
TIC	Tecnologías de la Información y la Comunicación.
TTP	Tehrik-i-Talibanes Pakistán
UNAMA	United nations Assistance Mission in Afghanistan
WGI	Worldwide Governance Indicators (Índice de Gobernanza Global).

DOCUMENTO DIDÁCTICO

Estrategia china contra el terrorismo en la BRI:

MUPDSI/XXVI CEMFAS

Asia Central e Índico

Inmaculada Antúnez Olivas

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

TERRORISMO YIHADISTA EN LOS CORREDORES ESTRATÉGICOS DE LA BRI: SECURITIZACIÓN Y ESTRATEGIA CONTRATERRORISTA DE CHINA EN ASIA CENTRAL Y EL ÍNDICO

SUMARIO

Esta investigación adopta un enfoque cualitativo, analítico y predominantemente exploratorio. Las dimensiones clave que serán analizadas -la justificación discursiva y el despliegue práctico de la securitización por parte de China-, son examinadas desde la perspectiva del realismo moral y el concepto de *guerra sin restricciones*, utilizando específicamente el marco discursivo propuesto por Snow y Benford. Asimismo, se explora la aplicación de la Ley Antiterrorista china de 2015, las prácticas relacionadas con la securitización digital y los mecanismos de cooperación estratégica regional frente a la amenaza terrorista.

Las principales fuentes empleadas son documentos oficiales del gobierno chino, literatura académica especializada y análisis propios elaborados a partir de bases de datos pertenecientes a instituciones científicas y académicas de reconocido prestigio internacional. Los datos derivados de estas fuentes son cruciales, puesto que proporcionan tanto los marcos discursivos utilizados por las autoridades chinas como las prácticas concretas implementadas, posibilitando así un análisis integral y crítico sobre las tensiones existentes entre la búsqueda de estabilidad, el desarrollo económico y el respeto a los derechos humanos en las regiones estudiadas.

La relevancia del presente trabajo radica en su contribución al entendimiento de las implicaciones estratégicas, políticas y éticas de la securitización en el contexto de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (Belt and Road Initiative o BRI por sus siglas en inglés), permitiendo una reflexión sobre la sostenibilidad y la viabilidad estratégica a largo plazo de las políticas chinas analizadas.

Palabras clave: Belt and Road Initiative (BRI), Xinjiang, Baluchistán, CPEC, Realismo Moral, Guerra sin Restricciones.

This research adopts a qualitative, analytical, and predominantly exploratory approach. The key dimensions to be analysed -the discursive justification and practical deployment of securitisation by China-, are examined through the perspective of moral realism and the concept of *unrestricted warfare*, specifically using the discursive framework proposed by Snow and Benford. Additionally, the study explores the implementation of China's 2015 Anti-Terrorism Law, practices

related to digital securitisation, and mechanisms of regional strategic cooperation in response to the terrorist threat.

The primary sources employed include official Chinese government documents, specialised academic literature, and original analyses derived from databases belonging to internationally recognised scientific and academic institutions. The data obtained from these sources are crucial, as they provide both the discursive frameworks utilised by Chinese authorities and the specific practices implemented, thus enabling a comprehensive and critical analysis of the tensions between the pursuit of stability, economic development, and respect for human rights in the regions under study.

The relevance of this study lies in its contribution to understanding the strategic, political, and ethical implications of securitisation within the context of the Belt and Road Initiative (BRI), facilitating reflection on the sustainability and long-term strategic viability of the Chinese policies analysed.

Keywords: Belt and Road Initiative (BRI), Xinjiang, Balochistan, CPEC, Moral Realism, Unrestricted Warfare.

1. INTRODUCCIÓN

1.1. DELIMITACIÓN DEL TEMA Y JUSTIFICACIÓN

El terrorismo yihadista representa una de las mayores amenazas para la seguridad global del siglo XXI, afectando no solo la integridad de sus víctimas sino también la prosperidad de rutas económicas y políticas internacionales. La BRI -ambicioso proyecto geoestratégico lanzado por China en 2013 para conectar Asia, África y Europa- ha redefinido la geopolítica del siglo XXI al posicionar a China en el centro de la nueva conectividad global, pero sus rutas atraviesan regiones volátiles. Las regiones seleccionadas -como *Afganistán-Pakistán (AFG-PAK)* y el puerto de Gwadar, esenciales para la seguridad del *Corredor Económico China-Pakistán (CPEC)*; los estrechos de Ormuz y Bab-el-Mandeb, cuellos de botella estratégicos para la energía global amenazados por actores híbridos estatales y no estatales; y Somalia, paradigma del terrorismo marítimo- son nodos críticos de la BRI, caracterizados por la convergencia de amenazas terroristas, tensiones geopolíticas y fragilidades estructurales que comprometen su estabilidad.

El presente trabajo se centra en analizar cómo el terrorismo yihadista impacta en la seguridad de los corredores estratégicos de la BRI y qué estrategias de securitización y contraterrorismo ha adoptado China como respuesta. La investigación se delimita espacialmente a las regiones mencionadas y temporalmente al período 2013-2024, es decir, desde el lanzamiento de la iniciativa hasta su consolidación actual.

La relevancia de este tema es multidimensional. En el plano económico, la amenaza de violencia extremista en los corredores de la BRI puede desestabilizar el comercio internacional y retrasar proyectos de infraestructura críticos. En el ámbito geopolítico, el éxito o fracaso de la BRI repercute en la proyección de poder de China y en sus relaciones con actores clave como Pakistán e Irán. Finalmente, desde una perspectiva ética, las políticas contraterroristas de Pekín —desde la vigilancia masiva hasta la Ley Antiterrorista de 2015¹ y su enmienda de 2018-, han suscitado críticas internacionales por posibles violaciones a los derechos humanos.

¹ La Ley Antiterrorista de China fue adoptada el 27 de diciembre de 2015 y entró en vigor el 1 de enero de 2016, con el objetivo de prevenir y sancionar actividades terroristas, fortaleciendo los

La justificación del estudio radica en llenar una laguna en la literatura existente, al conectar las estrategias de seguridad con los retos planteados por el terrorismo yihadista. Este trabajo no solo aborda los aspectos pragmáticos de estas directrices, sino también evalúa las tensiones éticas y políticas derivadas de su implementación, a la vez que nos permite comprender cómo las narrativas de seguridad utilizadas por China son utilizadas para legitimar sus políticas internas y proyectar estabilidad en el ámbito internacional. Este enfoque innovador analiza las implicaciones geopolíticas y éticas de las estrategias chinas, contribuyendo al debate sobre el equilibrio entre desarrollo económico, seguridad y derechos humanos. La securitización del terrorismo yihadista en los corredores estratégicos de la BRI no puede entenderse exclusivamente como una política de lucha contra el extremismo, sino como un proyecto integral de control y reconfiguración geopolítica. China ha articulado una narrativa de legitimación en la que su modelo de estabilidad se presenta como alternativa a la concepción occidental.

La definición de terrorismo utilizada por China trasciende el concepto tradicional de violencia política para incluir expresiones culturales, lingüísticas y religiosas que puedan representar un desafío para la cohesión estatal. Su marco normativo permite criminalizar cualquier forma de identidad cultural disidente, consolidando un modelo de terrorismo cultural en el que la securitización no solo busca neutralizar amenazas inmediatas, sino reconfigurar las sociedades sometidas a su influencia.

El terrorismo ha evolucionado de ser una forma de insurgencia o resistencia política a convertirse en una herramienta de poder geopolítico, utilizada tanto por actores estatales como no estatales para influir en la dinámica internacional. La naturaleza del terrorismo ha trascendido su dimensión tradicional, convirtiéndose en un mecanismo de proyección de influencia y de presión estratégica en escenarios globales. Uno de los problemas fundamentales en el estudio del terrorismo es la ausencia de un consenso universal sobre su definición. Lo que un Estado define como terrorismo, otro lo considera resistencia legítima o guerra asimétrica. La combinación de estos enfoques nos sumerge en un estudio complejo, sugerente y crítico sobre la seguridad, la legitimidad y el poder global en el siglo XXI.

esfuerzos contra el terrorismo y salvaguardando la seguridad nacional y pública. Esta ley fue enmendada en 2018 para adaptarse a nuevas realidades y desafíos en materia de seguridad. Disponible en: Counter-Terrorism Law (as amended in 2018).

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

- Pregunta central: ¿Qué patrones de actividad yihadista se presentan en regiones clave de la BRI?

De esta pregunta central -que podemos definir como el problema de investigación-, se derivan una serie de preguntas secundarias:

- Pregunta secundaria 1: ¿Qué políticas y tecnologías ha implementado China para combatir el terrorismo en el contexto de la BRI?
- Pregunta secundaria 2: ¿Cuáles son las implicaciones éticas y políticas de estas estrategias?

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

- Objetivo general: Identificar los patrones de actividad yihadista en las regiones estratégicas de la BRI.
- Objetivos específicos:
 1. Analizar las políticas y tecnologías implementadas por China frente al terrorismo en la BRI.
 2. Evaluar las implicaciones éticas y políticas de las estrategias contraterroristas chinas.

1.4. HIPÓTESIS

- Hipótesis nuclear: Los patrones de actividad yihadista están vinculados a redes de crimen organizado y separatismo que afectan la estabilidad de los corredores estratégicos.
- Hipótesis secundarias:
 1. La implementación de tecnologías avanzadas y políticas de securitización han reducido las amenazas inmediatas pero no han abordado las causas estructurales.
 2. Las estrategias de securitización generan tensiones internacionales al priorizar la estabilidad económica sobre los derechos humanos.

1.5. MÉTODO Y TÉCNICAS EMPLEADAS

1.5.1. Metodología. Marcos desarrollado por Snow y Benford

El análisis de la securitización china frente al terrorismo yihadista en los corredores estratégicos de la BRI exige una comprensión profunda del marco discursivo en el que se fundamenta su estrategia. Para ello, este estudio adopta el enfoque de Snow y Benford (1988), que permite examinar cómo un Estado construye y legitima sus narrativas en torno a la seguridad. En el caso de China, la securitización no se presenta como un conjunto de medidas represivas, sino como una estrategia integral vinculada al desarrollo económico y la estabilidad regional. La estructura discursiva de la estrategia china puede analizarse a través de tres marcos fundamentales: Diagnóstico, Pronóstico y Repertorio.

El Marco de Diagnóstico identifica y caracteriza las amenazas que justifican la securitización en la BRI. En la narrativa oficial de Pekín, el terrorismo yihadista no es un fenómeno aislado, sino una manifestación de conflictos geopolíticos más amplios que comprometen la estabilidad de China en regiones clave. Grupos como el Movimiento Islámico del Turkestán Oriental (ETIM) y el Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA) son enmarcados como actores hostiles, no solo para la seguridad interna de China, sino para el equilibrio geopolítico en Asia Central y el Índico.

A partir de este diagnóstico, el Marco de Pronóstico define las estrategias implementadas por China para contrarrestar las amenazas identificadas. La securitización en la BRI no se limita a una acción militar convencional, sino que se apoya en un complejo entramado de medidas tecnológicas, diplomáticas y jurídicas. La vigilancia masiva en Xinjiang, basada en tecnologías de reconocimiento facial, análisis de datos biométricos y monitoreo predictivo, ha sido una de las respuestas más significativas a la insurgencia uigur, representando un caso paradigmático de securitización digital. Asimismo, la estrategia china ha buscado consolidar su seguridad en los corredores terrestres y marítimos de la BRI a través de alianzas estratégicas con Pakistán e Irán, con el objetivo de reforzar la estabilidad de puntos clave como el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, es en el Marco de Repertorio donde se encuentra el eje central de la estrategia discursiva de China. A diferencia de otras potencias que abordan la lucha contra el terrorismo desde una óptica exclusivamente securitaria, Pekín ha construido una narrativa en la que la securitización es inseparable del desarrollo económico y de su proyección como modelo de estabilidad. La inversión en infraestructuras en los corredores estratégicos y la expansión del CPEC, se presentan como herramientas de disuasión frente a la radicalización y el

separatismo, en consonancia con el realismo moral chino planteado por Yan Xuetong². Este enfoque sostiene que la estabilidad y el liderazgo global no dependen únicamente del poder coercitivo, sino de la capacidad de generar seguridad a través del desarrollo. Desde esta perspectiva, la securitización china no se plantea como una imposición, sino como una medida necesaria para la prosperidad compartida. El Marco de Repertorio se configura como el elemento clave en la construcción de la narrativa china sobre cómo mitigar el terrorismo yihadista en la BRI, que no es un fin en sí mismo, sino un mecanismo indispensable para la consolidación del liderazgo chino en Asia Central y el Índico.

1.5.2. Técnicas Empleadas

- a) Revisión documental que permita comprender la estrategia china desde sus propias fuentes: Comunicados oficiales de fuentes primarias -Ministerio de Asuntos Exteriores, Consejo de Estado y Ministerio de Defensa de la República Popular de China-; Secretaría del China-Pakistán Economic Corridor (CPEC), Ministerio de Planificación, Desarrollo e Iniciativas Especiales de Pakistán; Organización de Cooperación de Shanghái, etc., recogidas en la Bibliografía.
- b) Análisis de discurso para constatar cómo China construye discursivamente la justificación de sus políticas securitarias: Evaluación de declaraciones de actores clave como el presidente chino -Xi Jinping-; Ministro de Exteriores de Somalia -Ahmed Moallim-; 30ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), etc.
- c) Estudios de caso: Enfocados en AFG-PAK; puerto de Gwadar; los estrechos de Ormuz y Bab-el-Mandeb; Cuerno de África, permiten evaluar de forma práctica la aplicación real de la estrategia de securitización en puntos específicos y críticos de la BRI.
- d) Estadísticas descriptivas (a partir de índices como el GTI, SIPRI, SATP, IEP, etc.) que proporcionan una base empírica sólida para contextualizar la amenaza terrorista en las regiones analizadas.

1.6. PLAN GENERAL Y CONTENIDO DE LA OBRA

Este Trabajo de Fin de Máster se articula en cinco capítulos que, junto con la introducción y las conclusiones, conforman un análisis estructurado sobre el

² Yan Xuetong es profesor distinguido y decano del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Tsinghua, China. Es reconocido por su trabajo en teoría de relaciones internacionales y ha sido nombrado como uno de los 100 intelectuales públicos más influyentes del mundo por la revista Foreign Policy en 2008.

impacto del terrorismo yihadista en los corredores estratégicos BRI y las estrategias de securitización implementadas por China.

La Introducción establece el marco del estudio, delimitando el objeto de investigación, las preguntas y objetivos que guían el análisis, así como la hipótesis central que sostiene la investigación. Además, presenta la metodología empleada y justifica la selección de las regiones estratégicas incluidas en el estudio, enmarcándolas dentro del enfoque teórico adoptado.

El Capítulo I desarrolla el marco teórico y conceptual, fundamentando la investigación en el realismo moral chino y el análisis de marcos discursivos de Snow y Benford. Se examina cómo China articula su estrategia de securitización dentro de la BRI, presentándola como un instrumento de estabilidad y desarrollo, y se analizan los distintos enfoques del realismo en Relaciones Internacionales para contextualizar la estrategia china en la lucha contra el terrorismo yihadista.

El Capítulo II aborda el papel de la inversión en infraestructuras dentro de la BRI y su impacto en la evolución del terrorismo yihadista en los corredores estratégicos. A través del estudio de Afganistán, Pakistán y el Cuerno de África, se examina la interrelación entre desarrollo económico y seguridad, analizando cómo la modernización de corredores logísticos puede, al mismo tiempo, mitigar y generar nuevas dinámicas de conflicto.

El Capítulo III se centra en la actividad terrorista e insurgente en los principales corredores de la BRI, incluyendo Afganistán, Pakistán, Irán, Somalia y Yemen. Se analizan los patrones de actividad yihadista en estas regiones y su impacto en la viabilidad de la iniciativa china, considerando factores como la insurgencia local, la intervención de actores externos y las respuestas estatales.

El Capítulo IV examina las estrategias de securitización que China ha implementado en la BRI para contener la amenaza terrorista. Se analizan las políticas de seguridad aplicadas en los corredores estratégicos, el fortalecimiento de las capacidades del Ejército Popular de Liberación (EPL), el marco normativo establecido por la Ley Antiterrorista de 2015 y la cooperación con actores regionales clave como Pakistán e Irán.

El Capítulo V introduce el concepto de terrorismo cultural y su impacto en la estrategia securitaria de China dentro de la BRI. Se estudia cómo la securitización del extremismo no solo se implementa a través de herramientas militares y tecnológicas, sino también mediante mecanismos de control ideológico y social, como la reeducación, la vigilancia masiva y la reconfiguración narrativa de las amenazas a la estabilidad.

Finalmente, la Conclusión sintetiza los hallazgos principales de la investigación, evaluando la validez de las hipótesis planteadas y reflexionando sobre el papel de la securitización dentro de la BRI. Se abordan los dilemas éticos y políticos derivados de las estrategias chinas de control y estabilidad, y se proponen líneas futuras de investigación para interrelacionar desarrollo económico, seguridad y poder geopolítico con la lucha contra el terrorismo yihadista

Como limitaciones, hay que subrayar el acceso limitado a datos primarios y la dificultad de evaluar el impacto real de las políticas chinas en regiones como Xinjiang, que podrían restringir el alcance de la investigación. Planteada esta cuestión al Dr. Salvador Quesada Herrero, analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEES) especializado en China, el Dr. Quesada señala que la información sobre la amenaza yihadista en China es altamente controlada por el Estado, lo que dificulta la recopilación de datos desde fuentes oficiales. Según el Dr. Quesada, «China controla estrictamente la información sobre la amenaza yihadista en su territorio porque le va la estabilidad social en ello». Este enfoque contrasta con la cobertura detallada que existe sobre atentados contra intereses chinos en el extranjero, especialmente en Pakistán y África. Los informes en fuentes en chino revisados por el Dr. Quesada muestran que mientras en Pakistán y Baluchistán se reconoce la existencia de ataques a ciudadanos chinos, en Xinjiang y otras áreas dentro de China, no hay prácticamente información pública accesible sobre actividad yihadista. Las fuentes primarias en chino consultadas por el Dr. Quesada incluyen referencias a ataques específicos contra intereses chinos en Pakistán y Baluchistán en medios gubernamentales chinos y plataformas como Baidu y Zhihu, aunque con acceso limitado. Sin embargo, las fuentes gubernamentales minimizan la amenaza en territorio chino, mientras que acentúan los ataques en el extranjero para justificar un mayor despliegue de seguridad. En otras plataformas como Weibo, hay testimonios de ciudadanos chinos sobre atentados que no aparecen en medios oficiales (Weibo, 2024). Estas fuentes chinas, reconocen la amenaza externa, pero omiten detalles sobre los desafíos en Xinjiang y otras zonas sensibles dentro de China. Esto forma parte de la estrategia de control narrativo del PCCh, que prioriza la estabilidad social y política sobre la transparencia en materia de seguridad.

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

«La estabilidad internacional depende del equilibrio entre poder y virtud».

Yan Xuetong.

«El sabio actúa sin forzar, transforma sin imponerse».

Daodejing.

CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

1. INTRODUCCIÓN AL MARCO TEÓRICO

El proyecto de la BRI ha adquirido una relevancia central en la política exterior e interior de China para el desarrollo económico y la conectividad internacional. Pero afronta retos significativos, cuyo exponente serían las amenazas terroristas, especialmente en regiones clave como Xinjiang y los corredores estratégicos de Asia Central y el Oriente Medio.

En este contexto, el realismo moral chino emerge como una herramienta para justificar y articular sus políticas de seguridad. El realismo moral, fundamentado en principios confucianos como la benevolencia (*ren*) y la autoridad moral (*humanae authority*), busca equilibrar el poder estatal con la legitimidad ética. La narrativa oficial presenta la lucha contra el terrorismo como una necesidad para garantizar la estabilidad interna, así como su contribución al orden global y al desarrollo internacional.

En 1904, Halford Mackinder revolucionó el pensamiento geopolítico con su teoría el «Heartland», una formulación que postulaba que quien dominase el corazón de Eurasia controlaría el mundo. Posteriormente, en 1919, Mackinder añadió el concepto de que ninguna potencia continental podría mantenerse como hegemónica sin dominio marítimo. Desde el siglo XX, las grandes potencias globales se han caracterizado por aunar el control terrestre con el poder naval. Pero en el siglo XXI, China parece ser la única potencia que ha entendido esta teoría y ha convertido el acceso al mar en el pilar de su proyección mundial.

Bajo el liderazgo de su actual Presidente, Xi Jinping, China ha redefinido su doctrina geoestratégica, integrando el control de las rutas comerciales marítimas como un objetivo prioritario de su seguridad. La ambición de China de consolidarse como una «potencia marítima» (*haiyang qiangguo*) es el eje estructural de su política exterior. Las regiones estratégicas analizadas en esta

investigación, se han convertido en los escenarios donde el gigante asiático despliega una combinación de diplomacia, desarrollo de infraestructura y presión militar que le garantizan su acceso ininterrumpido a los mercados globales.

La expansión china enfrenta una amenaza que proviene de la insurgencia y el terrorismo yihadista, factores desestabilizadores que afectan a regiones críticas para la BRI. Desde el Golfo de Adén hasta el corredor China-Pakistán, las amenazas asimétricas desafían la expansión china, obligando a Pekín a desarrollar mecanismos de securitización que combinan control ideológico, desarrollo económico y proyección de poder militar. Ejemplo de ello es la modernización del puerto de Gwadar en Pakistán, un enclave crucial para la BRI, objeto de atentados por grupos insurgentes como el Ejército de Liberación de Baluchistán. En África Oriental, China ha establecido su primera base militar en Djibouti, clave para garantizar la seguridad de sus convoyes comerciales en el estrecho de Bab el-Mandeb, una zona con alta actividad de piratería y presencia de grupos extremistas afines a Al-Shabaab.

El pensamiento estratégico chino encuentra respaldo en el principio taoísta de wu wei (无为), que enfatiza la acción indirecta. En lugar de recurrir a confrontaciones militares directas, Pekín ha apostado por mecanismos no convencionales de control y la progresiva integración económica de regiones inestables dentro de su esfera de influencia. A nivel internacional, China ha desplegado una estrategia de legitimación como un actor estabilizador frente al terrorismo yihadista. La estrategia china, lejos de ser una simple respuesta a amenazas externas, es una política deliberada de consolidación de poder que sigue la lógica que han empleado las grandes potencias en la historia: el dominio del mar como garantía de hegemonía.

Este epígrafe explora cómo China aplica el realismo moral en sus estrategias contraterroristas dentro de la BRI. Este análisis no solo ofrece una comprensión más profunda del enfoque chino hacia el terrorismo, sino que sienta las bases para evaluar la efectividad y legitimidad de estas estrategias en un entorno internacional complejo y en constante evolución.

2. CONTEXTO GEOPOLÍTICO: LA BRI Y LA SEGURIDAD ESTRATÉGICA

2.1. INTRODUCCIÓN AL CONTEXTO GEOPOLÍTICO DE LA BRI

La BRI, lanzada en 2013, ha transformado la geopolítica global al posicionar a China como un actor clave en la conectividad de corredores terrestres y marítimos que vinculan Asia, Europa, África y América Latina, redefiniendo los

flujos económicos y las dinámicas de poder. Sin embargo, la viabilidad de la BRI se ve comprometida en regiones críticas como Asia Central, cuerno de África y los estrechos estratégicos de Ormuz y Bab-el-Mandeb. Estos puntos de tránsito son vulnerables a amenazas como el terrorismo, el separatismo y la piratería.

La contrainsurgencia (COIN) emerge como un eje crítico en la estrategia de seguridad de China. Las operaciones COIN chinas reflejan una combinación de medidas militares, diplomáticas y de desarrollo económico integradas para abordar amenazas insurgentes y consolidar el control en áreas clave.

China justifica sus medidas de securitización como un *mal necesario* para garantizar el desarrollo y la estabilidad. La Ley Antiterrorista de 2015 vincula seguridad con progreso económico, presentando la contención del terrorismo como condición necesaria para la prosperidad de las regiones involucradas en la BRI. El eje de su discurso es presentar a China como un socio comprometido con la paz y el desarrollo, no como un hegemon intrusivo, a pesar de que sus métodos se basen en la vigilancia masiva y el control militar. Por ello, autores como Clarke (2018) y Rapetti (2014) cuestionan su implementación práctica, particularmente en Xinjiang y Baluchistán, donde las políticas chinas, aunque justificadas como medidas de estabilización, a menudo priorizan la seguridad estatal sobre los derechos humanos.

2.2. LA IMPORTANCIA GEOESTRATÉGICA DE ASIA CENTRAL Y XINJIANG

Asia Central, o el «corazón del mundo», como la define Mackinder, desempeña un papel central en la BRI como puente entre Asia y Europa. Los países de esta región, como Kazajistán y Uzbekistán, son cruciales para el éxito de los corredores terrestres debido a su ubicación estratégica y sus vastos recursos energéticos. Tomando el Marco de Repertorio de Snow y Benford, hay que destacar la figura del Presidente, Xi Jinping, como *ideólogo* de la configuración de la BRI y las estrategias chinas. Tal y como afirma el Dr. Felipe Debasa³, más allá de su rol como líder político, Xi Jinping se ha consolidado como una figura literaria estratégica dentro de la gobernanza china. Sus libros, en particular la serie *La gobernanación y administración de China*⁴, han sido utilizados como herramientas doctrinales para la formación ideológica del PCCh y la promoción

³ Profesor de Historia Contemporánea y del Mundo Actual. Dirige el Máster oficial en Unión Europea y China con la Universidad UDIMA, realizando estancias de investigación en la Universidad de Lenguas y Cultura de Pekín.

⁴ La gobernanación y administración de China son libros que recopilan discursos, escritos y directrices políticas de Xi Jinping, abordando temas clave de la política china como el desarrollo económico, la seguridad nacional y la estrategia internacional. Se publicaron por primera vez en 2014 y son una referencia central para comprender la doctrina del Partido Comunista Chino.

de sus políticas internacionales. La BRI, como principal proyecto de expansión geopolítica china, ha sido detallada en estos volúmenes, donde Xi Jinping articula una visión que combina desarrollo económico, seguridad y control estratégico. A través de su narrativa, el mandatario no solo legitima la expansión china en términos de necesidad histórica y destino compartido de la humanidad, sino que también establece un marco conceptual que vincula crecimiento económico y estabilidad con la influencia del PCCh a nivel global.

Tomando el testigo de Mackinder, Xi Jinping se centra en la seguridad de las rutas marítimas, siendo consciente de que el dominio terrestre pierde ventaja sin un acceso libre al mar. Aquí es donde encuentra su principal obstáculo, ya que la expansión china debe hacer frente a la insurgencia y el terrorismo yihadista en Asia Central. En las obras de Xi Jinping, se enfatiza la importancia estratégica del acceso marítimo para China, la relevancia de proteger los intereses marítimos y el desarrollo de la economía oceánica del país. En un discurso pronunciado en marzo de 2024, Xi Jinping subrayó la importancia de «proteger los intereses marítimos y el desarrollo de la economía marítima del país»⁵, una estrategia *haiyang qiangguo* o de *verdadera potencia marítima* que implica la expansión de la Armada china y la construcción de puertos e instalaciones logísticas en Asia y África. Del mismo modo, Xi Jinping se inspira en el concepto de *Guerra sin Restricciones* o *Unrestricted Warfare*, desarrollado por Qiao Liang y Wang Xiangsui en 1999⁶, por el que los conflictos modernos no solo involucran fuerzas militares, sino también herramientas económicas, informativas y tecnológicas. A pesar del principio del *Tao*, particularmente del *wu wei* o acción indirecta, China está dispuesta a proyectar su poder militar allende las fronteras para proteger sus intereses frente al terrorismo yihadista.

2.3. DESAFÍOS DE SEGURIDAD E IMPLICACIONES ÉTICAS

Los desafíos de seguridad en la BRI son diversos y complejos. En Asia Central, los conflictos étnicos y la actividad terrorista son amenazas constantes; en el ámbito marítimo, la piratería y los conflictos geopolíticos. Según Ghiselli (2021), China ha adoptado una estrategia de securitización integral que combina cooperación internacional con el desarrollo de capacidades autónomas. La BRI es un medio de proyección de poder, combinando desarrollo económico con el control estratégico en regiones clave (Small, 2015, p. 57; Ghiselli, 2021). Andrew Small describe la BRI como un «mecanismo que consolida la influencia china en

⁵ Xi Jinping instó al Ejército chino a prepararse para un conflicto militar en medio de la tensión con Filipinas en el mar Meridional - Infobae.

⁶ Los coroneles Qiao Liang (乔良) y Wang Xiangsui (王湘穗) eran oficiales de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación (PLA) de China cuando publicaron *Unrestricted Warfare* en 1999. Este libro propone un nuevo enfoque estratégico mediante tácticas asimétricas e híbridas.

el sur de Asia y aborda las amenazas transnacionales a través del desarrollo», mientras que Ghiselli resalta el papel de la securitización en la protección de proyectos clave como el Corredor Económico China-Pakistán (CPEC).

En esta misma línea encontramos a Michael Clarke (2018), quien coincide en que las políticas de securitización implementadas en Xinjiang y otras regiones estratégicas, no solo reflejan objetivos pragmáticos de seguridad, sino también una narrativa ética que busca legitimar estas acciones ante la comunidad internacional. La narrativa ética también se refleja en la proyección internacional de China. Clarke (2018) enfatiza que las inversiones en la BRI son presentadas como iniciativas para abordar las causas raíz del terrorismo, como la pobreza y la desigualdad. El realismo moral chino proporciona el marco ético para justificar las políticas de seguridad. Yan Xuetong (2011) destaca que la estabilidad interna es una condición necesaria para el desarrollo global, lo que legitima medidas como la securitización de Xinjiang bajo un prisma de estabilidad y bienestar colectivo. Sin embargo, Rapetti (2014) critica esta narrativa, argumentando que prioriza la estabilidad sobre los derechos humanos.

Como vemos, el enfoque geopolítico de China tiene implicaciones éticas y políticas significativas. Aunque la narrativa oficial presenta la BRI como un proyecto de desarrollo inclusivo, sus medidas de control y vigilancia masiva plantean dilemas sobre derechos humanos y soberanía. En Xinjiang, las medidas de vigilancia y reeducación han sido denunciadas por organizaciones internacionales, pero justificadas por el poder estatal chino como necesarias. El éxito de la BRI dependerá de la capacidad de China para equilibrar sus ambiciones económicas con las expectativas de legitimidad moral y cooperación internacional.

3. TIPOS DE REALISMO EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES

El realismo en las relaciones internacionales ha experimentado una evolución significativa desde el realismo clásico, que enfatiza la naturaleza humana como fuente del conflicto, hasta el neorealismo, que sitúa la estructura del sistema internacional como factor determinante del comportamiento de los Estados, y el realismo neoclásico, que introduce variables internas y perceptivas en la ecuación del poder. Cada una de estas corrientes ha intentado explicar la lógica de la competencia interestatal y la búsqueda de seguridad en un entorno anárquico. El realismo moral chino emerge como un marco alternativo que incorpora elementos éticos y filosóficos en la construcción del poder, integrando legitimidad moral, estabilidad estructural y pragmatismo estratégico.

El realismo clásico, fundado por autores como Hans Morgenthau y E. H. Carr, sostiene que la política internacional está determinada por la naturaleza humana, caracterizada por un instinto egoísta y conflictivo que impulsa a los Estados a maximizar su seguridad y poder. Morgenthau (1948, p. 43) enfatiza que «la política está gobernada por leyes objetivas que tienen sus raíces en la naturaleza humana», lo que implica que el interés nacional, definido en términos de poder, es el principal motor de la política internacional.

Uno de los pilares fundamentales del realismo clásico es el equilibrio de poder: los Estados forman alianzas para evitar que una sola potencia logre la hegemonía, asegurando así la estabilidad del sistema. Sin embargo, el realismo clásico ha sido criticado por su visión reduccionista, al centrarse exclusivamente en la lucha por el poder y dejar de lado factores económicos, sociales y culturales.

El realismo moral chino se aparta de esta visión estrictamente materialista al introducir la dimensión ética en la búsqueda del poder. Mientras Morgenthau sostiene que la moralidad es secundaria frente a la seguridad estatal, Yan Xuetong (2011) argumenta que el liderazgo global no solo se construye a través de la acumulación de poder, sino también mediante la autoridad moral. En la práctica, esto se traduce en la estrategia china de proyectar su influencia a través de la BRI, donde la estabilidad política y económica es presentada como un pilar fundamental para el orden internacional.

El neorrealismo, desarrollado por Kenneth Waltz (1979), supone una evolución del realismo clásico al desplazar el énfasis desde la naturaleza humana hacia la estructura anárquica del sistema internacional como principal determinante del comportamiento estatal. Se divide en la corriente defensiva y la ofensiva. Waltz -en su realismo defensivo-, sostiene que, en ausencia de una autoridad central, los Estados deben depender de sus propias capacidades para garantizar su seguridad, lo que genera dinámicas de competencia, equilibrio de poder y dilemas de seguridad. Por su parte, el realismo ofensivo (Mearsheimer, 2001), afirma que los Estados deben maximizar su poder y alcanzar la hegemonía regional para garantizar su supervivencia.

Desde la óptica del realismo moral chino, la visión neorrealista resulta insuficiente, ya que ignora la capacidad de los líderes para construir un orden internacional legítimo basado en normas y valores compartidos. Mientras el realismo ofensivo de Mearsheimer aboga por la expansión de poder como un imperativo de seguridad, el realismo moral chino sostiene que la estabilidad se logra combinando poder duro (coerción) y poder blando (legitimidad moral y desarrollo económico).

El realismo neoclásico, representado por autores como Gideon Rose (1998) y Randall Schweller (2004), introduce factores internos y perceptivos en el análisis estatal. Aunque acepta la premisa neorrealista de que la estructura internacional impone límites a la acción estatal, sostiene que las decisiones políticas están determinadas también por variables internas, como la percepción de amenazas, la estabilidad del régimen y la cultura estratégica. Un Estado con instituciones políticas fuertes y una economía consolidada estará en mejor posición para responder a desafíos externos que uno con estructuras internas débiles.

El realismo moral chino va un paso más allá, sosteniendo que la estabilidad interna y la proyección de valores juegan un papel central en la construcción del liderazgo global.

3.1. REALISMO MORAL

El realismo moral, particularmente desarrollado por Yan Xuetong (2011) en el contexto del «enfoque Tsinghua»⁷, representa una innovadora corriente dentro de las relaciones internacionales modernas. Específicamente, el realismo moral chino, promovido por Yan Xuetong en *Ancient Chinese Thought, Modern Chinese Power* (2011), representa una perspectiva innovadora que combina principios de liderazgo moral, arraigados en la filosofía confuciana, con el pragmatismo necesario para navegar en un sistema internacional anárquico. La *Escuela Tsinghua* sostiene que el poder debe complementarse con autoridad moral para garantizar un orden global sostenible, desafiando las nociones tradicionales del poder hegemónico occidental. El realismo moral chino, en contraste con las versiones clásicas y estructurales, introduce valores éticos como parte esencial de la construcción del poder.

China ha utilizado el realismo moral como fundamento de su política exterior, enfatizando la cooperación y el desarrollo como medios para consolidar su influencia global. Sus proyectos de infraestructura en África y la promoción de iniciativas multilaterales en Asia Central destacan su intento de proyectar un liderazgo ético y cooperativo. El concepto de autoridad moral, central en el realismo moral, sostiene que un líder no solo debe poseer capacidades materiales, sino también legitimidad moral para consolidar su influencia en el sistema internacional. Según Yan Xuetong, la benevolencia (*ren*) y el gobierno moral (*wangdao*) son elementos esenciales para alcanzar un liderazgo internacional efectivo y estable. Esto se manifiesta en cómo la autoridad moral

⁷ El «Enfoque Tsinghua» es un marco teórico desarrollado en la Universidad de Tsinghua (China), encabezado por Yan Xuetong, uno de los más influyentes teóricos chinos de las Relaciones Internacionales. Este enfoque busca reformular el realismo en términos de valores morales y gobernanza ética, diferenciándose del realismo estructural occidental, particularmente el de Waltz (1979).

refuerza la aceptación global de las políticas de un estado, como lo demuestra China en sus proyectos de infraestructura en la BRI.

El realismo moral chino emerge como un marco teórico que combina las tradiciones filosóficas confucianas y *Taoístas* con un enfoque pragmático en la política internacional. La influencia de la filosofía del *Tao* en esta visión estratégica aporta principios clave como la armonía, la moderación y la acción indirecta (*wu wei*), que se reflejan en la implementación de políticas en la lucha contra el terrorismo en regiones estratégicas como Xinjiang, Baluchistán, y los estrechos de Ormuz y Bab el-Mandeb. Este contexto filosófico y estratégico establece el marco para analizar la adaptación de China al realismo moral como herramienta en su política exterior. La BRI no solo se presenta como un proyecto económico, sino también como una herramienta de estabilización que aborda desafíos transnacionales, como el terrorismo yihadista, mediante una combinación de desarrollo económico, cooperación multilateral y seguridad.

La tradición confuciana y neoconfuciana desarrolla una idea del *Tao* como un principio ético y ontológico universal, entendido como «camino» o «vía», que representa un marco normativo fundamental para guiar la vida del individuo y la organización de la sociedad hacia la armonía y el orden. Por tanto, el *Tao* puede interpretarse como el fundamento filosófico que conecta la ética personal con un orden moral objetivo. Esto lo diferencia de perspectivas occidentales centradas en el individuo, ya que la filosofía china tiende a integrar al ser humano en un todo más amplio: el cosmos y la comunidad. Este concepto también contrasta con enfoques más hegemónicos, como los modelos occidentales basados en el unilateralismo. La legitimidad moral puede diversificarse a través de la proyección de «poder blando» y la promoción de valores culturales, fortaleciendo así la influencia de un estado en la política internacional. Esta legitimidad, según Yan Xuetong (2011), no se obtiene únicamente a través del poder militar o económico, sino mediante la implementación de políticas que sean percibidas como justas, equitativas y beneficiosas para el orden global. Por ejemplo, la política exterior de China hacia África incluye proyectos de infraestructura como ferrocarriles y puertos, diseñados para fomentar el desarrollo económico y mejorar las relaciones bilaterales, un enfoque que contrasta con la tradicional dependencia en ayuda condicionada de los países occidentales.

Otra contribución importante del realismo moral es su crítica al enfoque exclusivamente materialista de las teorías occidentales. Mientras el neorrealismo y el neoclásico enfatizan las capacidades materiales y las percepciones internas, el realismo moral subraya la importancia de la legitimidad y el respeto como herramientas de influencia internacional. Este enfoque ha sido particularmente relevante en el caso de China, donde la combinación de poder blando y políticas pragmáticas ha sido clave para su ascenso como potencia global.

3.2. REALISMO MORAL CHINO Y LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO YIHADISTA

El realismo moral chino ha evolucionado como una estrategia fundamental para la securitización y el control del terrorismo yihadista en BRI. A través de un marco que combina principios confucianos con estrategias pragmáticas de estabilidad y desarrollo, China ha utilizado este enfoque para justificar su política antiterrorista tanto en el ámbito interno como en el internacional.

Xinjiang, una región autónoma clave en la BRI, ha sido objeto de un proceso intensivo de securitización debido a su importancia geopolítica y la presencia de grupos separatistas yihadistas como el Movimiento Islámico del Turkestán Oriental (ETIM). Según Cliff (2022), China ha adoptado un modelo híbrido de control que integra vigilancia tecnológica, reeducación ideológica y represión estatal. El uso de inteligencia artificial, reconocimiento facial y análisis de big data han permitido a las autoridades chinas rastrear y anticipar potenciales amenazas terroristas en la región. Zhang y Yue (2011) destacan cómo las ciudades de Xinjiang están equipadas con sistemas de cámaras interconectadas que monitorean el comportamiento de la población en tiempo real.

El concepto del *Tao* puede aplicarse al realismo moral chino si lo analizamos desde una perspectiva neoconfuciana. Este enfoque parte de la premisa de que hay principios universales (como el *li* o la coherencia estructural del universo) que fundamentan el comportamiento humano. Estos principios, al estar enraizados en la naturaleza (entendida como *ziran*, «lo que es por sí mismo»), reflejan un orden moral inherente al cosmos, que los seres humanos deben descubrir y seguir. El *Tao*, como expresión de este orden natural, proporciona al realismo moral un criterio objetivo para evaluar las acciones humanas.

3.2.1. El Principio del *Tao* y el Contraterrorismo en Xinjiang

El *Taoísmo*, con su énfasis en la armonía, la moderación y la adaptabilidad, se conecta profundamente con el realismo moral chino, al alinear los intereses nacionales con un «orden natural» que combina principios éticos y pragmáticos. En la obra *Tao Te Ching* de Laozi (2003), el concepto de *wu wei* es una estrategia de guerra que evita la confrontación directa. Los principios filosóficos del *Tao*, como el equilibrio del *yin* y el *yang*, la *no-acción* (*wu wei*) y la moderación en la victoria, son pilares de la política china para garantizar la seguridad y la estabilidad. La filosofía del *Tao* enseña que la prevención es preferible a la confrontación. Según Laozi, «el sabio actúa sin forzar; transforma sin imponerse» (*Daodejing*, citado en Cervera Jiménez, 2020, p. 46). Este principio guía los esfuerzos de China para transformar las raíces del extremismo mediante la educación y la integración cultural. El principio de *wu wei* ha permitido a Pekín

consolidar su influencia sin recurrir a tácticas de ocupación militar. Sin embargo, China ha evolucionado hacia un modelo de securitización híbrida, desplegando infraestructuras de doble uso e incrementando la presencia de fuerzas de seguridad en regiones clave de la BRI.

El equilibrio entre represión (*yin*) y desarrollo (*yang*) es clave en el realismo moral chino. El *yin* y el *yang* representan energías complementarias que trabajan en conjunto para mantener el equilibrio. En Xinjiang, el gobierno chino equilibra medidas restrictivas (*yin*) como la vigilancia masiva y los *centros de reeducación*, con inversiones económicas masivas (*yang*) en infraestructura y empleo local. Dichos *centros de reeducación* han sido objeto de crítica internacional, pero desde el punto de vista del realismo moral chino, representan una intervención diseñada para restaurar el equilibrio social en línea con el *Tao* del Estado. Según Laozi, «el gobernante que actúa en armonía con el *Tao* permite que el pueblo se reforme por sí mismo» (*Daodejing*, p. 47). La red de ferrocarriles de la BRI conecta Xinjiang con mercados internacionales, facilitando tanto el comercio como el control, de acuerdo con la filosofía *Taoísta* de que «el camino correcto guía tanto a la naturaleza como al hombre» (Cervera Jiménez, 2020). Este enfoque ha reducido la actividad separatista mediante la creación de oportunidades económicas y el debilitamiento de redes extremistas (He, 2021), como se analizará detalladamente en el Capítulo II, III y IV.

3.2.2. Influencia del *Tao* en el Concepto de Guerra Sin Restricciones

La *Guerra sin Restricciones* o *Unrestricted Warfare*, se basa en la idea de que los conflictos modernos no solo involucran fuerzas militares, sino también herramientas económicas, informativas y tecnológicas. La concepción china del terrorismo responde a intereses estratégicos específicos. China no define el terrorismo desde la óptica occidental, sino que lo ve como un fenómeno que debe ser controlado a través de estabilidad interna y cooperación regional, sin intervención militar directa. Paradójicamente, las estrategias contenidas en la obra *Guerra sin Restricciones* también han sido utilizadas por grupos yihadistas, lo que refuerza la idea de que el terrorismo moderno no sigue estructuras convencionales y, por tanto, su definición sigue siendo difusa y manipulable.

La estrategia china en la BRI se basa en conseguir el dominio sobre los espacios estratégicos mediante la creación de dependencias económicas y a través de la securitización progresiva de los corredores logísticos claves (Qiao y Wang, 1999). En lugar de desplegar fuerzas armadas a gran escala en regiones vulnerables al terrorismo yihadista, China ha optado por una estrategia de absorción y control indirecto, utilizando una combinación de inversión en infraestructuras, alianzas diplomáticas y presión económica.

Para entender el realismo moral chino, debemos vincular el concepto del *Tao* y la *Guerra sin Restricciones* a la manera en que China define y enfrenta el terrorismo. Desde la óptica china, la falta de consenso en la definición del terrorismo no es un obstáculo, sino una oportunidad estratégica para consolidar su modelo de seguridad basado en la estabilidad interna y la cooperación regional. A China le permite utilizar estrategias híbridas donde combina tácticas militares, económicas y psicológicas para controlar regiones estratégicas. En 2002, China presionó a la ONU para que el ETIM fuera incluido en la lista de entidades asociadas a Al-Qaeda, sujetas a sanciones bajo la Resolución 1267 del Consejo de Seguridad, lo que implica su reconocimiento como grupo terrorista⁸. China considera al ETIM una amenaza clave para la seguridad nacional y lo vincula a atentados en Xinjiang. Sin embargo, aunque en 2002 el Departamento de Estado de EE. UU. incluyó al ETIM en su lista de grupos terroristas, en 2020, lo eliminó argumentando que no había evidencia suficiente de su operatividad en los últimos años. Tampoco la Unión Europea (UE) ha incluido al ETIM en su lista oficial de organizaciones terroristas.

En definitiva, el modelo chino de lucha contra el terrorismo dentro del marco de la BRI refleja una síntesis entre desarrollo económico y securitización estratégica. Mientras que el discurso oficial enfatiza la cooperación y la prosperidad mutua, la realidad demuestra que China ha reforzado su control sobre las regiones clave mediante una combinación de presión económica, inversiones estratégicas y acuerdos de seguridad con los gobiernos locales (Qiao y Wang, 1999).

3.2.3. Principios del *Tao* en la Estrategia Militar China

El *Tao Te Ching* establece una visión filosófica donde la victoria en un conflicto no se logra mediante la confrontación directa, sino a través de la fluidez, la adaptabilidad y la comprensión del entorno. La victoria más efectiva es aquella que se logra sin entrar en combate: «El supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar» (Laozi, 2003, p. 55). Este principio ha permeado la tradición militar china desde los tiempos de Sun Tzu, quien en *El Arte de la Guerra* (Sun Tzu, 1963, p. 77) enfatiza que «la mejor victoria es aquella que se consigue sin librar batalla».

La tradición *Taoísta* establece que la estrategia efectiva no busca la aniquilación del enemigo, sino su neutralización a través del desequilibrio controlado y el agotamiento de sus recursos. En este sentido, la visión china del conflicto se

⁸ EASTERN TURKISTAN ISLAMIC MOVEMENT | Consejo de Seguridad. Disponible en: https://main.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1267/eq_sanctions_list/summaries/entity/eastern-turkistan-islamic-movement.

aleja de la concepción occidental, que prioriza la fuerza de choque y la superioridad tecnológica. China, en cambio, ha cultivado una doctrina donde el poder se ejerce a través de medidas indirectas, influencia psicológica y control de la información, algo que se ha visto reflejado en la formulación de la *Guerra Sin Restricciones*, donde los límites convencionales del campo de batalla se disuelven para dar paso a una guerra en múltiples dominios: económico, informativo, cibernético y social.

El desarrollo del soft power chino en África y Asia Central a través de la BRI puede considerarse una aplicación de esta estrategia, ya que Pekín ha conseguido expandir su influencia sin necesidad de intervención militar directa. En este sentido, la BRI actúa como un canal de proyección de poder que permite a China consolidar su dominio sobre rutas comerciales clave y asegurar el acceso a recursos estratégicos mientras se minimiza el riesgo de confrontación abierta con actores internacionales rivales. Su aparente no-intervencionismo, basado en el principio de no interferencia en los asuntos internos de otras naciones, no ha sido óbice para una presencia militar cada vez más evidente en puntos clave de la BRI, como Djibouti. Esto indica que, aunque China sigue promoviendo su enfoque *Taoísta* de seguridad a través del desarrollo económico y la diplomacia, también recurre a una militarización progresiva para proteger sus intereses en regiones de alto valor geoestratégico.

4. ESTADO DEL ARTE

El estudio del terrorismo yihadista en el contexto de la BRI ha sido abordado desde distintas perspectivas, pero su intersección con las estrategias de securitización chinas sigue siendo un campo de análisis poco conocido. De hecho, nuestra investigación representa un hito en la materia. No existe hasta la fecha un estudio que haya abordado de manera integral el éxito de la estrategia china en la mitigación del terrorismo yihadista, ni que haya analizado su impacto en la transformación del paradigma securitario global.

La literatura especializada sobre la securitización en China y sus políticas contraterroristas se ha desarrollado en dos grandes vertientes: por un lado, el estudio del modelo securitario chino, y por otro, la exploración de la expansión geopolítica de la BRI y sus implicaciones en materia de seguridad.

En primer lugar, los estudios sobre el terrorismo en Xinjiang y la securitización del separatismo uigur han sido desarrollados en la literatura académica. Investigaciones como las de Clarke (2018) y Ghiselli (2021) destacan cómo China ha construido un discurso en el que el Movimiento Islámico del Turkestán

Oriental (ETIM) es presentado como una amenaza transnacional que justifica la securitización extrema de Xinjiang.

Por otra parte, el papel de Pakistán como aliado clave en la lucha contra el terrorismo en la BRI también ha sido objeto de estudio. La estabilidad del Corredor Económico China-Pakistán (CPEC) y la protección de infraestructuras estratégicas como el puerto de Gwadar han llevado a Pekín a establecer una relación de seguridad cada vez más estrecha con Islamabad. Investigaciones como las de Barrios y Andrés (2023) analizan cómo la cooperación entre ambos países se ha traducido en operaciones militares conjuntas, acuerdos de inteligencia y un blindaje progresivo de las rutas comerciales en Baluchistán. No obstante, otros autores, como Ali (2022), advierten que la insurgencia baluche y la presencia de grupos yihadistas como el BLA, continúan representando una amenaza significativa para la viabilidad del CPEC, lo que sugiere que la securitización de la BRI en esta región aún enfrenta desafíos estructurales.

Los estrechos de Bab-el-Mandeb y de Ormuz han sido identificados como puntos críticos para la seguridad energética de China. Estudios como los de Yan Xuetong (2011) y Rapetti (2014), examinan el modo en que China ha reforzado su presencia en estos corredores a través de acuerdos con gobiernos locales y la expansión de su flota naval en el Índico. Esta proyección de poder ha sido interpretada por algunos analistas como una securitización encubierta, en la que la protección del comercio marítimo se entrelaza con una estrategia de ampliación de influencia regional.

El componente tecnológico y jurídico de la securitización china también ha sido objeto de interés académico. La implementación de la Ley Antiterrorista de 2015, junto con el uso extensivo de inteligencia artificial y vigilancia digital, ha generado un intenso debate sobre los límites entre seguridad y control social. Investigaciones como las de Yan Xuetong (2011) destacan que la securitización en Xinjiang no solo ha servido como un modelo de contención del terrorismo, sino que ha establecido un precedente para la expansión de tecnologías de vigilancia en otros puntos clave de la BRI.

En conclusión, el Estado del Arte refleja que el estudio del terrorismo yihadista en la BRI no puede abordarse exclusivamente desde una perspectiva securitaria, sino que debe entenderse en su interrelación con el desarrollo económico, la estabilidad geopolítica y la evolución de la tecnología de control social. La securitización china, lejos de ser una respuesta puntual a una amenaza concreta, se ha configurado como un modelo estructural de gestión de la seguridad, en el que la lucha contra el terrorismo yihadista se inscribe dentro de un proyecto más amplio de consolidación del poder chino en la región.

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

«El agua no lucha, pero vence; se adapta a cualquier forma, pero siempre encuentra su camino».

«Nada en el mundo es más blando y débil que el agua, pero para disolver lo duro y lo fuerte, nada puede superarla».

Tao Te Ching.

CAPÍTULO II: INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS. IMPACTO EN EL TERRORISMO

1. INTRODUCCIÓN

China propuso en 2013 una importante iniciativa regional para favorecer el comercio y el desarrollo económico. Para ello es imprescindible la creación de una infraestructura que permita conectar China con el resto de Eurasia y África. En este proyecto se destacan dos rutas, la marítima denominada «Ruta de la Seda Marítima» y la terrestre denominada el «Cinturón Económico de la Ruta de la Seda»⁹. Se incluye como [Ilustración 1 en el Anexo A](#), un mapa que muestra la red de rutas terrestres y marítimas que conforman la BRI para conectar Asia con Europa y África.

La BRI ha redefinido la geopolítica del siglo XXI al posicionar a China en el centro de una red de infraestructuras comerciales estratégicas. Dicha red, atraviesa regiones altamente inestables, por lo que debe hacer frente a desafíos logísticos y económicos amenazados por el terrorismo. La seguridad de los corredores estratégicos es vulnerable a la actividad de grupos extremistas que operan en enclaves como el Estrecho de Ormuz, Bab el-Mandeb y el puerto de Gwadar, donde la confluencia de intereses económicos, rivalidades geopolíticas y conflictos armados genera un entorno particularmente volátil. La expansión de la BRI a través de estas regiones ha convertido a las infraestructuras chinas en objetivos estratégicos para estos grupos. En Afganistán y Pakistán, actores como ISIS-K, han incrementado su actividad, desafiando no solo la estabilidad de los gobiernos locales, sino también la viabilidad de las rutas comerciales que conectan Asia Central con China. En la provincia de Baluchistán, el puerto de Gwadar ha sido objeto de ataques reivindicados por insurgentes separatistas,

⁹ Belt and Road Initiative (BRI), impulsada por China en 2013, integra la Ruta de la Seda Terrestre (SREB) y la Ruta Marítima de la Seda (MSR). La SREB conecta China con Europa a través de Asia Central y Rusia mediante corredores estratégicos como el CPEC, mientras que la MSR enlaza puertos chinos con el Sudeste Asiático, África y Europa, atravesando el Estrecho de Malaca, el Océano Índico y el Mar Rojo.

movimientos nacionalistas que perciben la presencia china como una injerencia en su lucha por la autodeterminación.

El Estrecho de Ormuz y Bab el-Mandeb, representan puntos de alta vulnerabilidad en el comercio energético global. La presencia de Al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) y de milicias chiitas hutíes respaldadas por Irán, han convertido la región en un escenario de enfrentamientos con implicaciones directas para la seguridad marítima.

La estrategia china contraterrorista ha adoptado un enfoque multifacético, combinando tecnología avanzada, cooperación regional y securitización del discurso estratégico. La implementación de vigilancia digital y sistemas de reconocimiento facial en regiones sensibles como Xinjiang, ha sido una de las respuestas más contundentes del gobierno chino ante la amenaza yihadista. Paralelamente, la diplomacia china ha consolidado alianzas con países clave, como Pakistán e Irán, lo que ha generado tensiones en Occidente, que interpreta estas asociaciones como una extensión del autoritarismo chino.

Las inversiones masivas en infraestructuras de la BRI buscan potenciar el desarrollo económico y fomentar la conectividad global, pero también exponen a sus corredores a riesgos significativos, como ocurre en el CPEC, donde la construcción de autopistas, puertos y sistemas de energía ha intensificado la actividad insurgente en Baluchistán. Los ataques dirigidos contra trabajadores e infraestructuras chinas han aumentado, lo que evidencia la percepción local de estos proyectos como injerencias colonialistas (Wang y Xu, 2022). Al mismo tiempo, estas inversiones han generado empleo y desarrollo económico, factores que podrían reducir el atractivo del extremismo al proporcionar una alternativa de progreso, como en el Golfo de Adén, gracias a la construcción de puertos y bases militares.

2. AFGANISTÁN Y PAKISTÁN

El Memorándum de Entendimiento firmado entre China y Afganistán en mayo de 2016, entre otras áreas de cooperación, incluye el «Sino-Afghanistan Special Railway Transportation Project», que facilitará el transporte ferroviario de mercancías (RECCA, 2016). Se incluye como [Ilustración 2 del Anexo A](#) un mapa que destaca esta ruta ferroviaria. En septiembre de 2016 viajó el primer tren de mercancías desde China a Hairatan, Afganistán, recorriendo 7.300 km en 14 días. Los planes iniciales contemplaban una frecuencia de dos trenes al mes (RECCA, 2017). En diciembre de 2020 entró en funcionamiento un tramo ferroviario entre Irán y Afganistán, como parte del Corredor Ferroviario de las

Cinco Naciones (RECCA, 2020)¹⁰. En noviembre de 2024 China ha puesto en marcha un nuevo servicio ferroviario a Hairatan (Van Der Laan, 2025).

En julio de 2013, se firmó el Memorándum de Entendimiento CPEC, que pretende revitalizar los sectores de infraestructura y energía de Pakistán, y que incluye una extensa red de carreteras (ver [Ilustración 3 del Anexo A](#)), vías férreas (CPEC-infraestructuras, 2013) y plantas de generación de energía hidroeléctrica (CPEC-Energy, 2013). De estas infraestructuras conviene destacar el puerto de Gwadar (CPEC-Gwadar, 2013), que es un elemento estratégico fundamental en la BRI. De hecho, en febrero de 2025, en una declaración conjunta que confirma el Marco de Repertorio de Snow y Benford, se acordó liberar plenamente el potencial del «puerto de Gwadar» como un nodo clave para la conectividad y el comercio (Sharif, 2025).

Otro Proyecto que destacar es el oleoducto Turkmenistán-Afganistán-Pakistán-India (TAPI), que recorre más de 1.800 km, que transportará anualmente hasta 33.000 millones de metros cúbicos de gas natural desde Turkmenistán a Pakistán e India a través de Afganistán (ver [Ilustración 4 del Anexo A](#)). Este proyecto ha sufrido retrasos debido a la inestabilidad en Afganistán y las tensiones interregionales (Donnellon-May, 2024).

Con la llegada al poder de los Talibanes en Afganistán, China decidió convertirse en aliado económico y comprometer inversiones económicas y asistencia para reconstruir la infraestructura a cambio de garantías para que los talibanes eviten la afluencia de extremistas islámicos a su territorio y se comprometan a luchar contra cualquier grupo terrorista que amenace intereses chinos (Abrahamyan, 2021).

3. CUERNO DE ÁFRICA

El Cuerno de África es otra área de interés estratégico para China, por lo que ha establecido una base militar en Djibouti para controlar el tránsito marítimo del estrecho de Bab-el-Mandeb, que permitirá a China llegar por esta vía hasta Europa. Este proyecto ha recibido el nombre de «Collar de Perlas» (ver [Ilustración 5 del Anexo A](#)). Para ello, China ha establecido acuerdos y relaciones comerciales con países como Somalia y Djibouti, entre otros, con los que China desarrolla su proyecto. Por ejemplo, el pacto para impulsar el desarrollo socioeconómico, suscrito entre Somalia y China en 2015, ha supuesto la puesta

¹⁰ Corredor Ferroviario de las Cinco Naciones (FNRC): Proyecto de integración regional que conecta Irán, Afganistán, Tayikistán, Kirguistán y China, facilitando la conectividad ferroviaria en Asia Central. Iniciado en el marco de la Reunión Regional sobre Cooperación Económica para Afganistán (RECCA, 2020), su desarrollo refuerza la Belt and Road Initiative (BRI) y reduce la dependencia de Afganistán del tránsito a través de Pakistán.

en marcha de casi un centenar de proyectos para la construcción de infraestructuras en el país, principalmente carreteras y vías férreas, lo que ha beneficiado la economía somalí (OEC, 2022), un país asolado por la guerra y el terrorismo extremista de Al-Shabaab, lo que llevó a la creación de la misión de la Unión Europea en Somalia, EUTM Somalia¹¹. Igualmente ha actuado así en Djibouti, de especial interés estratégico para China por su situación geográfica privilegiada para acceder al Mar Rojo, por lo que ha participado en la construcción de una línea férrea que recorre más de 700 kilómetros entre Djibouti y Etiopía (OEC, 2022).

Las inversiones de China han supuesto para estos países importante incremento de su producto interior bruto y de sus importaciones y exportaciones, lo que se traduce en una influencia política sobre los países del Cuerno de África, como queda reflejado en las palabras del Ministro de Exteriores de Somalia, Ahmed Moallim Fiqi pronunciadas el 31 de mayo de 2024 en la décima Conferencia Ministerial del «Foro de Cooperación China-Estados Árabes» (FOCAC): «China se ha transformado en un punto de referencia y un faro para otros países en desarrollo [...]. La amistad entre Somalia y China se ha consolidado con el paso del tiempo, y las rutas marítimas en el Cuerno de África han vinculado estrechamente a Somalia y China desde hace mucho tiempo» (Moallim, 2024). Al más puro estilo del Marco de Repertorio de Snow y Benford, Moallim también afirmó que «FOCAC se ha convertido en la plataforma más importante para la solidaridad y la cooperación entre China y África y en el mecanismo más eficaz para la cooperación Sur-Sur, ha fomentado vigorosamente el desarrollo de África y ha impulsado la cooperación internacional con África» (Moallim, 2024).

Por otra parte, las relaciones con Irán giran en torno a la «Asociación Estratégica Integral Sino-Iraní» firmada en 2016 y que se amplía con el «Acuerdo Estratégico por un periodo de 25 años», firmado en marzo de 2020, basada en una cooperación comercial y económica que supone para Irán un compromiso para invertir en infraestructuras relacionadas con el transporte de mercancías para desarrollar la red de la BRI (Schulz, 2020).

Asimismo, China ha desarrollado una estrecha cooperación con Yemen, un país clave por su ubicación en el Estrecho de Bab el-Mandeb. Uno de los acuerdos más relevantes entre ambos países es el «Acuerdo de Cooperación Económica y Técnica», firmado en noviembre de 2013, cuyo objetivo es promover el

¹¹ La European Union Training Mission in Somalia (*Misión de Entrenamiento de la Unión Europea en Somalia*), es una misión de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) de la Unión Europea, iniciada en 2010 para fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas Nacionales Somalíes (SNAF, por sus siglas en inglés) a través de entrenamiento, asesoramiento y mentoría estratégica. EUTM Somalia se centra en aumentar la competencia, eficacia y responsabilidad del sector de defensa somalí para que las autoridades locales puedan asumir progresivamente las responsabilidades de seguridad.

comercio bilateral, la inversión y el desarrollo de infraestructuras en Yemen (Ministerio de Asuntos Exteriores de China, 2013). Este acuerdo forma parte de una estrategia más amplia dentro de la BRI, a través de la cual China ha financiado proyectos de energía, transporte y telecomunicaciones en el país, a pesar de la inestabilidad política y el conflicto armado que afecta a Yemen desde 2015. En este contexto, China ha mantenido una política de neutralidad diplomática, promoviendo el diálogo entre las partes en conflicto mientras sigue ampliando su cooperación económica con Yemen. La inversión en infraestructuras y el comercio bilateral han permitido a China consolidar su acceso a un corredor estratégico que conecta el Mar Rojo con el Océano Índico, asegurando sus rutas comerciales hacia África y Europa.

Recientemente, el «Libro Blanco: Marco legal y medidas de China para la lucha contra el terrorismo», publicado en enero de 2024 por la Oficina de Información del Consejo de Estado de China, promueve medidas que se basan en el contenido de la «Convención de Shanghái sobre la Lucha contra el Terrorismo, el Separatismo y el Extremismo» y en el «Acuerdo de los Estados Miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) sobre Cooperación en Defensa Fronteriza»¹². En síntesis, este libro contempla la cooperación de los Estados Miembros en Inteligencia y Seguridad, compartiendo información y coordinando esfuerzos en la captación de inteligencia relacionada con actividades terroristas, separatistas y extremistas. También incluye la aplicación de medidas preventivas para evitar que los grupos extremistas puedan promover la radicalización y el reclutamiento. Otra de las medidas acordadas sería el desarrollo de programas de capacitación de las fuerzas de seguridad que tienen que afrontar esta lucha (Consejo de Estado de China, 2024).

Por último, la Iniciativa de Seguridad Global (Global Security Initiative, GSI por sus siglas en inglés), presentada por el presidente Xi Jinping en abril de 2022 durante la reunión anual del Foro Boao para Asia (Ramírez, 2022), ha recibido el respaldo de más de 100 países y organizaciones internacionales. Sin embargo, la GSI no es una alianza formal, sino una propuesta abierta que busca promover una seguridad común, integral, cooperativa y sostenible a nivel global. No existe una lista oficial de países que integren la GSI (Oficina de Información del Consejo de Estado de China, 2023).

¹² La Convención de Shanghái sobre la Lucha contra el Terrorismo, el Separatismo y el Extremismo, firmada en 2001 por los países miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), establece un marco jurídico común para la cooperación en la lucha contra el terrorismo, el separatismo y el extremismo. Reconoce estas tres amenazas como interconectadas y prioriza la extradición, el intercambio de inteligencia y la coordinación de medidas represivas entre los Estados miembros.

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

CAPÍTULO III: ACTIVIDAD TERRORISTA E INSURGENTE

1. INTRODUCCIÓN

El índice Global Terrorism Index (GTI), elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, está compuesto por cuatro indicadores: incidentes, muertes, heridos y rehenes. Para medir el impacto del terrorismo se aplica un promedio ponderado de cinco años, obteniendo puntuaciones entre 0 y 10 que permiten efectuar una clasificación de los países por el nivel/grado de actividad terrorista en su territorio. Del análisis del GTI, elaborado por el Institute for Economics & Peace (2024)¹³, obtenemos la evolución del número de incidentes terroristas desde el año 2011 en los países considerados de interés para este estudio.

Tabla 1. Elaboración propia. Evolución del número de incidentes terroristas

	2011	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Afganistán	580	507	356	312	179	314	379	380	643	889	231	67
Pakistán	653	638	363	294	247	259	222	140	173	206	365	490
Irán	10	4	6	10	2	7	16	12	10	6	26	14
Somalia	101	166	116	99	292	439	408	304	344	332	308	193
Djibouti	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Yemen	141	219	145	93	52	44	45	18	3	4	9	22

También se obtiene la clasificación de cada país en el GTI. Las tablas 2 y 3 presentan la evolución de la clasificación y las puntuaciones de distintos países en función del impacto del terrorismo:

Tabla 2. Elaboración propia. Evolución clasificación GTI

	2011	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Afganistán	3	3	4	3	3	2	2	1	1	1	1	6
Pakistán	2	2	2	4	4	5	5	5	8	9	7	4
Irán	15	19	26	34	39	34	22	25	26	26	25	26
Somalia	5	7	7	8	5	3	3	3	3	3	3	7
Djibouti	114	113	68	79	84	94	101	111	104	96	45	48
Yemen	6	5	6	5	9	11	13	17	20	21	22	23

Esta tabla muestra el ranking de los países según el impacto del terrorismo en su territorio. La clasificación se basa en los siguientes indicadores utilizados por el GTI: número de incidentes terroristas, muertes, heridos y rehenes. Un puesto

¹³ El indicador GTI, elaborado por el Institute for Economics & Peace (IEP), utiliza como fuente la base de datos Terrorism Tracker de Dragonfly, que documenta cada ataque terrorista reportado en fuentes abiertas desde 2007.

más alto (por ejemplo, del 1 al 10) indica mayor impacto del terrorismo en ese país. La tendencia en la clasificación permite identificar qué países han experimentado un aumento o disminución de la actividad terrorista con el tiempo, detallada a continuación:

Tabla 3. Elaboración propia. Evolución puntuaciones en el GTI

	2011	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Afganistán	8,78	8,83	8,55	8,51	8,33	8,49	8,75	8,72	8,73	8,82	8,46	7,83
Pakistán	8,92	8,84	8,67	8,37	8,19	8,11	7,93	7,59	7,39	7,32	7,61	7,92
Irán	5,34	4,20	3,98	4,32	3,84	4,21	5,18	5,13	4,73	4,16	4,44	4,46
Somalia	7,38	7,46	7,12	7,15	7,72	8,36	8,29	8,17	8,07	8,00	8,05	7,81
Djibouti	0	0	1,49	1	0,62	0,33	0,18	0	0	0	2,67	2,04
Yemen	7,03	7,62	7,48	7,54	7,37	6,91	6,54	6,14	5,33	5,02	4,71	4,95

En esta tabla se presentan las puntuaciones absolutas del GTI para cada país en los diferentes años. La puntuación oscila entre 0 y 10, donde 0 representa ningún impacto del terrorismo y 10 indica un impacto extremo. Se obtiene mediante la aplicación de una media ponderada, dando más peso a los eventos recientes y reflejando la gravedad y persistencia del terrorismo en cada país. Esta tabla permite analizar fluctuaciones en la intensidad del terrorismo, independientemente de la clasificación global del país. Como puede observarse, Afganistán y Pakistán son dos de los países con mayor incidencia del terrorismo/insurgencia a nivel mundial.

Otra fuente de datos proviene del The Institute for Conflict Management, que en el South Asia Terrorism Portal (SATP) evalúa la actividad de grupos terroristas e insurgentes, incluyendo información a partir de 2018. Según el South Asia Terrorism Portal, actualmente existen 45 grupos terroristas activos en Pakistán (SATP-Pakistán, 2025), con repercusión mediática y/o política por la violencia que emplean y el tipo de acciones que efectúan. Además, en Afganistán existen otros 4 (SATP-Afganistán, 2025), a los que hay que añadir los que operan en Somalia, Djibouti, Yemen, e Irán.

La gran mayoría de los grupos terroristas/insurgentes que actúan en las zonas analizadas contemplan como objetivos a Estados Unidos o coaliciones lideradas por este país, e incluso a personal de Naciones Unidas. De todos esos grupos, únicamente 4 (Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA), Frente de Liberación de Baluchistán (BLF), Ejército Republicano de Baluchistán (BRA), y Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), contemplan como uno de sus objetivos la lucha contra la influencia de China (SATP-Pakistán, 2025).

También es de interés el ISIS-K, que una vez desaparecida la amenaza terrorista de los Talibanes, se convierte en la principal amenaza a la seguridad de

Afganistán. Paradójicamente, el gobierno talibán es el principal azote contra este grupo terrorista, al que combate ferozmente. El ISIS-K es una organización militar salafista yihadista, que ha llevado a cabo numerosos ataques terroristas en Afganistán y Pakistán desde su formación en 2015, algunos de ellos contra intereses chinos. El principal adversario de ISIS-K son los talibanes afganos por el control territorial de Afganistán (SATP-Afganistán, 2025).

Otro grupo terrorista que ha atentado contra intereses chinos en África Oriental es Al-Shabaab¹⁴. La pretensión de esta organización es la desestabilización de la región y desalentar la inversión extranjera porque son conscientes de que un gobierno débil y el desorden social facilitará la creación de una estructura informal de poder que permitirá obtener el dominio de Somalia.

Perfil de estos grupos armados:

- **Al-Shabaab**, es una organización militar salafista que busca construir un estado islámico en Somalia. Es el grupo terrorista más activo en el Cuerno de África, y ha actuado en Kenia, Djibouti y Etiopía. Desde 2016 el gobierno somalí ha lanzado ofensivas contra Al-Shabbab, logrando expulsarlos de zonas que habían estado bajo su control durante más de una década. Al-Shabaab recrudeció su violencia en 2022, lo que provocó una nueva ofensiva del gobierno somalí que llevó a la muerte del líder de Al-Shabaab, Maalim Ayman (Stares, 2024) lo que puede propiciar una crisis de liderazgo y la disminución de su capacidad operativa (López, O., 2024).
- **BLA** es una organización etnonacionalista, que defiende la preeminencia de la cuestión étnica sobre la religiosa, y que busca librar a Baluchistán de la influencia extranjera, específicamente de los gobiernos paquistaní y chino (SATP-Pakistán, 2025).
- **BLF** es una organización militar separatista etnonacionalista, que lucha por un estado baluchi independiente. Entre los objetivos de sus ataques figuran: trabajadores extranjeros, trabajadores humanitarios, fuerzas de seguridad paquistaníes, políticos y periodistas (SATP-Pakistán, 2025).
- **BRA** es una organización separatista etnonacionalista con el objetivo de crear un estado baluchi independiente. El BRA centra sus ataques contra las fuerzas militares y policiales paquistaníes. También lleva a cabo ataques contra autobuses públicos, ferrocarriles, sistemas de comunicación, gasoductos, torres de alta tensión (SATP-Pakistán, 2025).
- **TTP** es un movimiento talibán paquistaní, y es la organización más grande y mortífera de Pakistán. El TTP se centra en combatir a las fuerzas de seguridad paquistaníes. Tiene tres objetivos centrales: hacer cumplir la sharía en Pakistán; apoyar el control de los talibanes afganos en Kabul; y

¹⁴ El nombre completo en árabe es "Harakat al-Shabaab al-Mujahideen" (حركة الشباب المجاهدين), que significa "Movimiento de Jóvenes Muyahidines".

llevar a cabo una yihad defensiva contra las fuerzas de seguridad paquistaníes. En última instancia, el grupo también busca derrocar al gobierno paquistaní y establecer un califato islámico en Pakistán (SATP-Pakistán, 2025).

Como se ha analizado a lo largo de este TFM, concluiríamos con el terrorismo en Xinjiang, donde actúan los siguientes movimientos separatistas que han cometido actos de violencia terrorista:

- **Movimiento Islámico del Turquestán Oriental (ETIM):** Este grupo busca la independencia de Xinjiang, que ellos llaman Turquestán Oriental.
- **Partido Islámico del Turquestán (TIP):** Similar al ETIM, este grupo también aboga por la independencia de Xinjiang.
- **Organización de Liberación del Turquestán Oriental (ETLO):** Otro grupo separatista que ha estado activo en la región.

A lo largo del período comprendido entre 1990 y 2015, la región de Xinjiang fue escenario de una intensa actividad terrorista protagonizada por grupos separatistas vinculados al Movimiento Islámico del Turquestán Oriental (ETIM), el Partido Islámico del Turquestán (TIP) y la Organización de Liberación del Turquestán Oriental (ETLO). La estrategia de estas organizaciones se basa en atentados indiscriminados contra infraestructuras críticas, fuerzas de seguridad y población civil, en un intento de desestabilizar la soberanía china sobre la región y promover la secesión de Xinjiang bajo la denominación de «Turquestán Oriental» (Millward, 2004; Reed y Raschke, 2010).

El impacto de estas células terroristas se tradujo en un alto número de víctimas, con picos de violencia especialmente significativos a partir de la década del 2000, cuando China reforzó su presencia en la región mediante políticas de seguridad y control social. Entre los ataques más notorios figuran la serie de atentados en Urumqi, la capital de Xinjiang, los disturbios de 2009 y el ataque en la estación de tren de Kunming en 2014, este último atribuido a elementos radicalizados de los grupos separatistas islamistas (González Francisco, 2021).

La promulgación de la Ley Antiterrorista de la República Popular China en diciembre de 2015 marcó un punto de inflexión en la lucha contra el terrorismo en Xinjiang, al establecer un marco normativo integral que permitió la implementación de medidas preventivas y represivas más eficaces. A partir de su entrada en vigor, se ha observado una notable reducción de la actividad terrorista en la región, lo que sugiere que la combinación de acciones militares, programas de reeducación ideológica y cooperación internacional ha resultado efectiva en la neutralización de los principales focos de insurgencia (Scobell, 2003; Amnistía Internacional, 2004). Desde la aplicación de la Ley Antiterrorista, la estrategia china ha consistido en la combinación de disuasión militar, vigilancia

tecnológica y medidas socioeconómicas, con un énfasis en el control de la diáspora uigur y su posible vinculación con organizaciones terroristas transnacionales. En este sentido, el Instituto de Estudios Estratégicos (IEEE) ha señalado que la evolución del terrorismo en Xinjiang responde a una reconfiguración de las redes extremistas, que han trasladado parte de su operatividad a territorios como Siria, Afganistán y el Sahel, en respuesta a la presión ejercida por las autoridades chinas (González Francisco, 2021).

Puede observarse que, de los grupos que han atentado contra intereses chinos en Pakistán, tres de ellos son de corte político/nacionalista y buscan la independencia de Baluchistán (Pakistán), mientras que TTP es un grupo yihadista -de corte sunita- que actúa principalmente en las grandes ciudades de Pakistán (Karachi, Lahore e Islamabad-Rawalpindi), y apoya al gobierno talibán de Afganistán. En Afganistán, ISIS-K -grupo yihadista de corte sunita- está enfrentado a los Talibanes. En el Cuerno de África actúa Al-Shabaab, que estaría ideológicamente próxima a ISIS-K.

En síntesis, la mayor oposición al proyecto de la BRI parece concentrarse en Pakistán por parte de grupos independentistas. Los grupos islamistas que muestran oposición a la influencia china en la BRI pertenecen a la rama sunita y actúan principalmente en Afganistán, Pakistán y Somalia; desde estos dos últimos países, lanzan ataques también sobre el Estrecho de Ormuz, el Estrecho de Bab-el-Mandeb y el Golfo de Adén.

2. AFGANISTÁN

Analizaremos la evolución del fenómeno terrorista/insurgente en Afganistán, utilizando una medida estadística que nos permite ver la tendencia. Para los supuestos analizados utilizaremos la tendencia logarítmica, ecuación que nos permite obtener puntos de la secuencia temporal del fenómeno estudiado y así obtener una línea que determina su tendencia (ascendente o descendente). Este estadístico es útil ante el supuesto analizado porque la tasa de cambio en los datos puede aumentar o disminuir rápidamente sobre un nivel base.

Los resultados se pueden comprobar en la [Ilustración 6 del Anexo A](#) y se observa que existe una disminución estadísticamente significativa del número de incidentes terroristas/insurgentes durante los años 2014 a 2017. Aparece un repunte en los años 2020 y 2021 (coincidente con la ofensiva y regreso al poder de los talibanes -agosto 2021-). Recordemos que entre los años 2000 y 2018 el 76,55% de los muertos por ataque terrorista fueron responsabilidad de los talibanes (Miller, 2018), como indica [Ilustración 7 del Anexo A](#).

En la [Ilustración 8 del Anexo A](#) se analiza la evolución de los incidentes terroristas en Afganistán, según datos recogidos por SATP. Como puede advertirse, existe una importante discrepancia en los datos referentes a los años 2020 y 2021, respecto a los proporcionados por el Institute for Economic & Peace. Al tomar el poder los Talibanes -y ser considerados, por tanto, el actor estatal-, sus acciones quedan fuera de la consideración de actividad terrorista y desaparecen de las estadísticas consideradas en los estudios que elabora el SATP. A pesar de ello, los datos de SATP también muestran una tendencia descendente de la actividad terrorista.

Según los datos del IEP, en términos porcentuales, el número de incidentes terroristas ocurridos en 2023, comparado con el año 2012 (previo a la BRI) supone una disminución del 89,1%. Y una disminución del 80,3% respecto a la media de incidentes terroristas (320) del periodo 2014-2020. Si comparamos el número de incidentes en el periodo pre-BRI, obtenemos una media de 543 incidentes anuales, que frente a la media de 320 en el periodo BRI, supone una reducción del 41,1%. Por su parte, los datos proporcionados por SATP, también señalan una elevada reducción en el número de incidentes terroristas: comparando la media de los años 2018 y 2019 con los ocurridos en 2023 y 2024, hay una reducción del 92%. El mapa de la [Ilustración 9 del Anexo A](#) ilustra los incidentes terroristas entre los años 2018 y 2024 ocurridos en Afganistán. Se aprecia una mayor concentración en el este y sureste del país (próximos a la frontera con Pakistán).

Conviene destacar que las acciones cometidas por el gobierno talibán dejan de formar parte de las estadísticas sobre acciones terroristas/insurgentes que se están analizando, ya que se han documentado al menos 800 casos de ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas contra personal del anterior gobierno y sus fuerzas de seguridad (UNAMA, 2023). Con esta información, se puede interpretar que el descenso en el número de incidentes terroristas que se observa en Afganistán en los dos últimos años confirma la desaparición en ese escenario de la actividad considerada terrorista/insurgente cometida por los Talibanes y la predominancia de ISIS-K como principal actor desestabilizador.

El ISIS-K es el grupo terrorista más activo en Afganistán, responsable de 17 incidentes y 73 muertes en 2023, lo que representa más del 61% del total de muertes en este país en 2023 (Institute for Economic & Peace, 2024). ISIS-K actúa principalmente en Kabul, Jalalabad, Kunduz y Kandahar en Afganistán, y en las áreas tribales de Pakistán cercanas a la frontera afgana. Algunas acciones también en Quetta y Peshawar de Pakistán.

Por su parte, el Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) se ha beneficiado de la toma de Afganistán por parte de los talibanes, y la frecuencia de los ataques del TTP

en la frontera con Pakistán sigue aumentando (SIGAR, 2024). Este informe también señala el aumento del desempleo y de la pobreza como consecuencia de las dificultades económicas provocadas por este terrorismo. (SIGAR, 2024).

La mayor parte de las acciones terroristas de ISIS-K están dirigidas a personal civil. Las últimas acciones contra intereses chinos fueron en el Hotel Longan, Kabul, en diciembre de 2024¹⁵. Este ataque fue dirigido contra empresarios y diplomáticos chinos, con más de 20 víctimas mortales. También se registró otro atentado terrorista en la mina de oro en Shamsiddin Shohin, Tayikistán, en noviembre 2024. Los terroristas cruzaron la frontera desde Afganistán, asesinando a un trabajador chino y provocando cuatro heridos.

El terrorismo del ISIS-K ha centrado sus operaciones principalmente en Afganistán y, en menor medida, en Pakistán, con ataques esporádicos en Irán, Tayikistán y Uzbekistán. No obstante, la amenaza de ISIS-K hacia intereses chinos en la región persiste, especialmente considerando la creciente inversión de China en proyectos afganos y su proximidad geográfica. Es importante destacar que, en enero de 2025, un ciudadano chino perdió la vida en un ataque atribuido al Estado Islámico en Afganistán (Swissinfo.ch, 2025). ISIS-K ha consolidado su papel como el actor terrorista más activo en Afganistán, concentrando su operatividad en Kabul, Jalalabad, Kunduz y Kandahar, así como en las áreas tribales de Pakistán cercanas a la frontera afgana. Además, ha expandido su capacidad de ataque hacia Tayikistán y Uzbekistán, con incursiones esporádicas en Irán, lo que ha convertido a la organización en una amenaza transfronteriza significativa (ver [Ilustración 10: objetivos de ISIS-K en el periodo 2018 a 2025](#)).

Desde la retirada de EE. UU. de Afganistán en 2021, China ha buscado afianzar su influencia económica en el país, especialmente a través de inversiones en el sector extractivo y en infraestructuras estratégicas. Sin embargo, esta creciente presencia ha convertido a China en un objetivo de ISIS-K, dado su rechazo ideológico hacia cualquier forma de colaboración con gobiernos no islámicos y su interés en debilitar la estabilidad promovida por Pekín.

En SATP no constan datos sobre incidentes relacionados con el CPEC en Afganistán. Sin embargo, si nos remitimos al informe SIPRI 2024 se confirma que Afganistán y Pakistán siguen siendo dos de los países con mayor incidencia de terrorismo a nivel mundial. Este informe destaca que la estrategia china en la región ha sido predominantemente indirecta, optando por el fortalecimiento de sus aliados a través de:

¹⁵ Centre for Information Resilience (2025).

- Cooperación en seguridad con los talibanes, asegurando que Afganistán no se convierta en un refugio seguro para militantes de ISIS-K.
- Alianzas con Pakistán e Irán, mediante el intercambio de inteligencia y patrullas conjuntas para bloquear rutas de infiltración de ISIS-K hacia Xinjiang.
- Inversiones en infraestructura militar y tecnológica en Pakistán, con el fin de mejorar la seguridad del Corredor Económico China-Pakistán (CPEC).

En definitiva, la amenaza de ISIS-K hacia los intereses chinos es un fenómeno que ha cobrado mayor relevancia en los últimos años, especialmente en Afganistán, Tayikistán y Pakistán. A pesar de la reducción de ataques en Xinjiang tras la aplicación de la Ley Antiterrorista de 2015, las nuevas dinámicas de este grupo reflejan un repliegue táctico hacia zonas donde China ha aumentado su presencia económica y política.

3. PAKISTÁN

La [Ilustración 11 del Anexo A](#) muestra la evolución del número de incidentes terroristas en Pakistán, según datos del IEP, la cual, se pueden comparar con la [Ilustración 12 del Anexo A](#), pero basada en el índice SATP. Ambos gráficos muestran un repunte de la actividad terrorista/insurgente en los años 2022 y 2023. También permiten observar la reducción de la capacidad operativa de los grupos terroristas/insurgentes a raíz de la puesta en marcha de la operación militar Zarb-e-Azb¹⁶ en junio de 2014, que logró reducir la actividad terrorista/insurgente en un 50% en el año 2015. La operación tuvo como objetivo desmantelar infraestructuras terroristas, eliminar a altos mandos insurgentes y restaurar el control del Estado sobre las áreas tribales. Para ello, combinó ataques aéreos, incursiones terrestres y misiones de inteligencia, provocando el desplazamiento de más de un millón de personas, pero también debilitando significativamente la capacidad operativa de los grupos insurgentes en la región. Esta tendencia que se ha mantenido hasta el año 2021, con la aparición de un incremento de acciones terroristas/insurgentes. La [ilustración 13 del Anexo A](#) muestra la

¹⁶ La Operación Zarb-e-Azb fue lanzada por el ejército de Pakistán en junio de 2014 como una ofensiva militar de gran escala contra grupos terroristas en la región de Waziristán del Norte, un bastión del Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) y otras organizaciones yihadistas como Al-Qaeda, Lashkar-e-Jhangvi y el Movimiento Islámico de Uzbekistán (IMU).

distribución de las acciones terroristas/insurgentes desde marzo de 2000 hasta febrero de 2025.

Del mismo modo, es interesante resaltar que el indicador SATP también recoge los ataques realizados en Pakistán a objetivos relacionados con CPEC desde el año 2016 (SATP-Pakistán:CPEC, 2025):

- Entre 2016 y 2019 sólo se reflejan 3 incidentes con el resultado de tres personas heridas (una de ellas de nacionalidad China).
- Entre 2020 y 2024 se produjeron 8 atentados contra extranjeros que trabajaban en el CPEC provocando la muerte de 62 personas, la mayoría de ellos reivindicados por BLA.
- En 2024 se contabilizaron 8 incidentes relacionados con sabotajes o ataques a empresas que trabajan en el CPEC. Solo dos de ellos fueron reivindicados por BLF, el resto se atribuyen a BLA.
- En 2025 se han reportado 2 ataques relacionados con CPEC, un sabotaje (incendio de maquinaria para construcción carretera, y una emboscada a fuerzas armadas que protegen las rutas del CPEC (protagonizado por BLA).

En total se reconocen 21 ataques y sabotajes en el periodo 2016-2025, periodo en el que se atribuyen al BLA 681 acciones terroristas/insurgentes (lo que supone el 3% de su actividad criminal). La [Ilustración 14 del Anexo A](#) es un mapa de calor de los ataques del BLA desde 2000 hasta febrero de 2025. La [Ilustración 15 del Anexo A](#) refleja el número de acciones del BLA en Pakistán y el número de civiles afectados. Recordemos que, en noviembre de 2016 se inició la actividad del Corredor Económico China-Pakistán (CPEC), que une el puerto de Gwadar con Xinjiang, lo que abrió las puertas a un desarrollo económico de la región, variable a tener en cuenta en las futuras acciones de los grupos terroristas que operan en Baluchistán (Al Jazeera, 2016).

Por su relación con las prácticas que lleva a cabo China, conviene destacar las reformas políticas introducidas por Pakistán en 2014 para luchar contra el terrorismo. Pakistán aprobó el denominado *National Action Plan*¹⁷ como estrategia integral que contempla la lucha contra la financiación de los grupos terroristas/insurgentes, el registro y regularización de seminarios religiosos, el despliegue de una fuerza antiterrorista especializada, la aplicación de la pena de

¹⁷ El Gobierno de Pakistán aprobó en diciembre de 2014 el National Action Plan, una estrategia integral antiterrorista diseñada en respuesta a la masacre en la escuela del Ejército en Peshawar, perpetrada por Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP). El plan consta de 20 puntos clave, entre los que destacan la persecución de la financiación del terrorismo, la regulación de madrazas, la prohibición de grupos extremistas, la reintroducción de la pena de muerte para delitos de terrorismo, el fortalecimiento de las agencias de inteligencia y la creación de tribunales militares especiales.

muerte a los condenados por terrorismo y la creación de tribunales especiales bajo la supervisión del Ejército para casos de terrorismo (NACTA, 2014). El *National Action Plan* ha sido revisado en 2021¹⁸, manteniendo su espíritu y la mayor parte de las medidas implantadas en 2014. Si bien supuso una reducción notable de la actividad terrorista en Pakistán, la *operación Zarb-e-Azb* iniciada en junio de 2014, concentró sus acciones sobre los elementos yihadistas de la región noroeste, prestando poca atención a Baluchistán, razón por la cual el BLA se ha convertido en el principal foco de inestabilidad del país. Como respuesta a dicha operación, se perpetró la masacre en la escuela del Ejército de Peshawar del 16 de diciembre de 2014, cuando seis militantes del Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) asaltaron la Army Public School (APS) en Peshawar, Pakistán, matando a más de 150 personas, de las cuales 134 eran niños. Este ataque, ha sido uno de los atentados más sangrientos en la historia de Pakistán. Los terroristas irrumpieron en la escuela, disparando indiscriminadamente y ejecutando a estudiantes y profesores (Fair, 2015; ICG, 2015).

Del mismo modo, debemos destacar el papel desempeñado por la División de Seguridad Especial (SSD), creada en 2016, cuya estructura organizativa y protocolos de intervención -en las que participó activamente China- se acoplan a las necesidades del CPEC. La SSD es una unidad de élite encargada de proteger los proyectos y al personal involucrado en el Corredor Económico China-Pakistán (CPEC). Esta división está compuesta por 15.000, incluyendo personal del ejército y de las fuerzas paramilitares.

Los datos recopilados permiten afirmar que el BLA ha incluido como uno de sus objetivos a atacar intereses relacionados con CPEC. El análisis del conflicto en Baluchistán y las Áreas Tribales y las medidas implementadas por el gobierno pakistaní, permiten afirmar que la presión ejercida sobre las organizaciones terroristas/insurgentes ha limitado su capacidad operativa, lo que les ha forzado a desplazar su área de operaciones hacia las ciudades (Fleugel-Carew, 2018). Las Áreas Tribales Administradas Federalmente (FATA, por sus siglas en inglés) fueron una región semiautónoma en el noroeste de Pakistán, en la frontera con Afganistán. Esta zona estaba compuesta por siete agencias tribales y seis regiones fronterizas, habitadas principalmente por pueblos pastunes. Históricamente, las FATA gozaron de un estatus especial, con una administración distinta al resto del país, donde las leyes tribales y los consejos de ancianos (*jirgas*) desempeñaban un papel central en la gobernanza local. Este estatus permitió una autonomía considerable en asuntos internos, aunque

¹⁸ Entre 2019 y 2024, el Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA) ha llevado a cabo múltiples ataques contra intereses chinos en Pakistán, incluyendo el ataque al Hotel Pearl Continental en Gwadar (2019), el atentado contra un autobús en Suda (2019) y el ataque suicida en el Instituto Confucio de Karachi (2022). La escalada de violencia en 2023 y 2024 ha resultado en asesinatos dirigidos a ingenieros y empresarios chinos, así como en un atentado contra un convoy en Karachi, en octubre de 2023 (Baijiahao, 2024; Baidu, 2024).

también resultó en un desarrollo económico y social limitado. En 2018, las FATA fueron oficialmente integradas en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, con el objetivo de extender las leyes y estructuras gubernamentales pakistaníes a la región, buscando mejorar la seguridad y el desarrollo socioeconómico. La región ha sido escenario de conflictos debido a la presencia de grupos militantes y su compleja relación con las autoridades centrales. La integración de las FATA representó un esfuerzo significativo por parte del gobierno pakistaní para abordar estos desafíos y promover la estabilidad en la zona.

Para contrastar la evolución del conflicto en estas Áreas, se puede comparar la evolución de la violencia política en Pakistán, en los años 2016 y 2024 (ver [Ilustraciones 16 y 17 del Anexo A](#), respectivamente). La distribución de incidentes ocurridos en 2024 permite observar una distribución similar a 2016, aunque muestran una reducción significativa en el número de incidentes terroristas/insurgentes (en 2016 la escala de incidentes va de 1 a 2000, mientras que en 2024 va de 1 a 100). En 2024, casi el 85% de esta violencia se concentró en las provincias fronterizas con Afganistán de Baluchistán y Khyber Pakhtunkhwa, los respectivos bastiones de los separatistas baluchis y del TTP.

El aumento de la violencia baluchi está relacionado con la acusación al gobierno pakistaní de explotar los recursos naturales de Baluchistán sin que repercuta en el bienestar de la región, por lo que la violencia terrorista se ha dirigido contra trabajadores extranjeros, entre los que se incluye a ciudadanos chinos vinculados al CEPC (Siddique, 2024). En el año 2023 los ataques por parte del BLA casi se han triplicado respecto a los del año 2022, pasando de 43 (causando 74 muertes) a 110 (con 83 muertes) (Institute for Economics & Peace, 2024).

Por su parte, TTP tuvo como objetivo de sus ataques a las fuerzas de seguridad pakistaníes, con el fin de expulsarles de las Áreas Tribales (Hussain, 2021). TTP ha superado a BLA en el número de muertes ocasionadas por su actividad, siendo responsable del 42% de las muertes ocasionadas en acciones terroristas en 2023 (Institute for Economics & Peace, 2024).

Ante esta perspectiva, el gobierno pakistaní tiene previsto lanzar una nueva operación militar en Baluchistán (The News, 2024), con la expectativa de lograr los buenos resultados obtenidos con unas medidas similares ya ejecutadas en 2015 contra los grupos yihadistas en la frontera noroeste del país (Aljazeera, 2024). Es destacable que estas medidas vienen impulsadas por China después de que el BLA haya cometido atentados/sabotajes contra trabajadores e infraestructuras del CEPC, respectivamente (Aljazeera, 2024).

4. IRÁN Y SU INFLUENCIA EN EL ESTRECHO DE ORMUZ

La [Ilustración 18 del Anexo A](#) muestra una tendencia alcista en el número de incidentes terroristas ocurridos en Irán entre 2011 y 2023. Se observa un repunte de la actividad terrorista/insurgente en 2022, probablemente relacionado con las protestas que siguieron a la muerte de Mahsa Amini. Esta joven kurda iraní de 22 años, fue detenida el 13 de septiembre de 2022 en Teherán por la Policía de la Moral de Irán bajo la acusación de no cumplir con las estrictas normas de vestimenta islámicas. Tres días después falleció bajo custodia en circunstancias controvertidas. Mientras las autoridades iraníes afirmaron que sufrió un ataque cardíaco, testigos y organizaciones de derechos humanos denunciaron que había sido víctima de torturas. Su muerte desató protestas masivas en todo Irán, convirtiéndose en un símbolo de la lucha contra la represión y la discriminación de género. La represión estatal contra las protestas ocasionó cientos de muertos y miles de arrestos (ACNUDH, 2022).

La [Ilustración 19 del Anexo A](#) refleja la evolución del terrorismo en Irán, de acuerdo con el Índice Global de Terrorismo (GTI). El peor registro lo obtuvo en 2011. En el periodo 2015 a 2017 se observa la mejor situación interna de Irán. En 2023, su puntuación en el índice fue de 4.46 puntos (quedando clasificado en el puesto 26 del ranking mundial), que mejora algo su situación respecto a los 5.69 puntos de 2022. Pero este panorama de Irán como sujeto pasivo de atentados/insurgencia, debe completarse con su papel activo, ya que Irán promueve o respalda la actividad y acciones de movimientos yihadistas y grupos insurgentes en la región.

El Estrecho de Ormuz (ver mapa político de [Ilustración 20 del Anexo A](#)) tiene una elevada importancia estratégica, ya que es una arteria que conecta Europa con el Sureste asiático, por la que transita en torno al 30% del transporte mundial de crudo en buques petroleros. China es uno de los principales importadores de hidrocarburos de la zona, a pesar de que el tráfico marítimo se ve amenazado por los grupos terroristas de corte yihadista, que respalda Irán. En concreto, Hezbollah y grupos insurgentes locales, entre los que destaca Ansar Allah, un grupo rebelde hutí, de corte chiita, que opera principalmente en Yemen.

Las tensiones entre Irán y los países occidentales han intensificado los riesgos para la navegación comercial en esta región, lo que afecta directamente a los intereses de la BRI. Desde 2019 se han incrementado los ataques a buques petroleros cuando navegaban por este Estrecho. Pueden destacarse las siguientes acciones en el Estrecho de Ormuz:

- 17-11-2023: Ataque al buque «Central Park», con bandera de Liberia.
- 11-12-2023: Ataque al buque «Strinda», con bandera de Noruega.

- 13-12-2023: Intento de abordaje del petrolero «Ardmore Encounter», con bandera de las Islas Marshall.
- 18-12-2023: Ataque al petrolero «Swan Atlantic», con bandera de las Islas Caimán.
- 23-12-2023: Ataque al petrolero «Sai Baba», con bandera de Gabón.

Según Hidalgo García (2024), China ha fortalecido su alianza con Irán mediante acuerdos de cooperación económica y militar, garantizando así cierta estabilidad en el transporte de petróleo. Las relaciones entre China e Irán han evolucionado hacia una asociación estratégica que busca mitigar los riesgos geopolíticos y garantizar el suministro energético para la BRI. Según el análisis de Ullah Khan y Yu (2022), el acuerdo de cooperación económica y militar firmado en 2021, con un valor de 400 mil millones de dólares, ha posicionado a Irán como un socio central para el proyecto chino.

Por un lado, las tensiones entre Irán y Estados Unidos complican la estabilidad de la región, especialmente debido a las sanciones internacionales y las amenazas militares. Documentos recientes enfatizan que los esfuerzos de China por mediar y garantizar la seguridad en esta área dependen de un equilibrio delicado entre diplomacia y disuasión militar. China ha reforzado su presencia a través de iniciativas diplomáticas y de cooperación, promoviendo infraestructuras resilientes y un enfoque en la seguridad energética.

Por otro lado, la presencia de actores no estatales, como piratas y grupos yihadistas que operan cerca del Estrecho, sigue siendo un problema grave. No obstante, el papel de Irán como soporte o respaldo a la actividad terrorista/insurgente de grupos afines a su ideología u objetivos, le permite tener cierto control sobre las acciones de estos «aliados» de manera que no interfieran en sus intereses. Por ello, es significativo que no existe constancia de que algún buque de bandera china haya sido objeto de ataque o intento de abordaje en el Estrecho de Ormuz.

5. ESTRECHO DE BAB-EL-MANDEB

5.1. SOMALIA

En noviembre de 2024 el pesquero «Xaafuun», de bandera china, fue objeto de secuestro por piratas somalíes en las proximidades de Jiifle, una zona costera en la región de Nugaal perteneciente al estado semiautónomo de Puntlandia, en Somalia. La zona noreste de Somalia, y en concreto la región de Puntlandia suele ser objeto de acciones protagonizadas por el Estado Islámico -yihadistas de corte sunita-, y aunque esta organización tiene presencia en áreas cercanas

al Golfo de Adén, no suele actuar en Bab-el-Mandeb. La zona donde tuvo lugar el secuestro, está situada al noreste de Somalia, en el Golfo de Adén (Navarro, 2025). El mapa político del Golfo de Adén y del Estrecho de Bab-el-Mandeb se incluye como [Ilustración 21 en el Anexo A](#).

La evolución del número de incidentes terroristas en Somalia se ha analizado estadísticamente, reflejando la [Ilustración 22 del Anexo A](#) una tendencia alcista en el número de incidentes terroristas, con un espectacular incremento en el año 2017. Desde 2011, Somalia se encuentra entre los diez países con mayor incidencia del terrorismo, como puede observarse en la [Ilustración 23 del Anexo A](#), que recoge la evolución del índice GTI de Somalia en el periodo 2011-2023. El periodo de 2017 a 2022 ha sido el de mayor incidencia terrorista en el país. Las zonas más afectadas por las acciones terroristas fueron Shabeellaha, Dhexe y Banaadir (IEP, 2024).

Al-Shabaab, es una organización terrorista yihadista relacionado con Al-Qaeda, que opera en Somalia. Actúa como una milicia insurgente y dirige sus acciones contra instituciones gubernamentales y las fuerzas armadas y policiales. Tampoco desdeña ataques contra la población, ni el uso de ataques suicidas. Somalia es un estado débil. Al-Shabaab ha sido una amenaza desde su surgimiento en 2003, llegando a controlar extensas zonas del país en 2006. Su actividad ha ido en aumento desde 2015, lo que no sólo confirma la debilidad del estado, sino que puede ser signo de que Al-Shabaab puede llegar a alcanzar el control del país. De hecho, Al-Shabaab, es uno de los grupos terroristas que más muertes ha ocasionado a nivel mundial en 2023 (499, de un total de 5.900, lo que supone el 8,5%) (Institute for Economics & Peace, 2024).

5.2. YEMEN

Para analizar evolución del fenómeno terrorista/insurgente en Yemen, se utiliza nuevamente la tendencia logarítmica. Los resultados se reflejan en la [Ilustración 24 del Anexo A](#), que recoge los datos proporcionados por el IEP.

El gráfico obtenido muestra una significativa reducción del número de incidentes terroristas/insurgentes, muy apreciable desde el año 2013, año en el que se firman los acuerdos con China, concretamente el «Acuerdo de Cooperación Económica y Técnica», que mencionamos anteriormente. Se aprecia que, respecto al año 2012, la reducción del número de incidentes terroristas/insurgentes desde 2016 a 2023 es de un 89% de promedio.

El principal grupo insurgente que opera en Yemen es la organización Ansar Allah, islamistas chiitas, de etnia hutíe, que tiene el control sobre el 30% del territorio de Yemen. Irán proporciona financiación y apoyo militar a este grupo.

Sus acciones tienen lugar sobre todo en la zona noroeste del país - un [mapa político del Golfo de Adén figura como Ilustración 25-](#) y son muy activos en ataques contra buques que navegan por el Mar Rojo (Cámara de los Comunes, 2025). Otros grupos terroristas que actúan en Yemen, serían:

- **Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI)/Fuerza Quds;** Persiguen proteger la revolución islámica de Irán y difundir la influencia iraní/chiita. Sus acciones se dirigen contra intereses estadounidenses, israelíes, saudíes y de los Emiratos Árabes Unidos, así como a grupos disidentes iraníes (CIA, 2025).
- **Estado Islámico de Irak y Ash-Sham – Yemen:** Pretenden implementar la interpretación estricta de ISIS de la sharía y establecer un estado islámico. Sus acciones se dirigen contra cristianos, fuerzas militares y de seguridad, así como contra el personal de las Naciones Unidas (CIA, 2025).
- **Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA):** Pretenden establecer un califato y un gobierno/sociedad basado en la sharía en la Península Arábiga y en el Oriente Medio en general. Opera principalmente en el sur y el centro de Yemen. Sus objetivos son funcionarios del Gobierno yemení, instalaciones petroleras, buques mercantes y musulmanes chiíes; ha atacado intereses occidentales, incluidas embajadas, diplomáticos, empresarios, turistas y aviones comerciales, así como a los hutíes (CIA, 2025).

El Estrecho de Bab el-Mandeb conecta el Mar Rojo con el Golfo de Adén, siendo un nodo crítico para las rutas marítimas globales. La inestabilidad en Yemen, exacerbada por el conflicto entre los hutíes e Irán, complica la seguridad de esta región. Según Torregrosa Ramos (2024), la base militar china en Djibouti, establecida en 2017, desempeña un papel clave en la protección de estas rutas, coordinando patrullas marítimas y operaciones conjuntas con actores regionales. Además, la piratería somalí y las actividades de grupos yihadistas como Al-Shabaab siguen representando amenazas persistentes. A este respecto, Surahio et al. (2022), establecen que las actividades de grupos como Al-Shabaab y los hutíes representan amenazas constantes para la seguridad de la región, afectando tanto el tráfico marítimo como la estabilidad política.

Los hutíes, con apoyo de Irán, han realizado ataques a infraestructuras estratégicas y rutas comerciales. En respuesta, China ha intensificado las patrullas marítimas y ha promovido un enfoque cooperativo con países del Cuerno de África, utilizando la base de Djibouti como un centro logístico para operaciones multinacionales. China también ha implementado medidas de soft power, invirtiendo en proyectos de desarrollo local que buscan estabilizar la región. Estas estrategias combinan iniciativas militares y civiles, alineándose con los objetivos de la BRI de fomentar la conectividad mientras se mitigan las amenazas extremistas.

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

CAPÍTULO IV: ESTRATEGIAS DE SECURITIZACIÓN DE LA BRI

1. MODERNIZACIÓN MILITAR DEL EPL

El Ejército Popular de Liberación (EPL) se está transformando en una fuerza proyectable a larga distancia para proteger los intereses estratégicos de la BRI. La expansión de bases militares en el extranjero, como la de Djibouti, y la incorporación de tecnologías avanzada -drones, sistemas de vigilancia electrónicos- refuerzan la capacidad de respuesta ante amenazas terroristas en los corredores estratégicos.

La modernización militar del EPL se ha acelerado en los últimos años, con el objetivo de proteger los intereses estratégicos de la BRI tanto marítimos como terrestres. La transformación del EPL incluye el desarrollo de la Fuerza de Apoyo Estratégico, diseñada para operaciones en ciberseguridad y guerra espacial, elementos esenciales para proteger las infraestructuras críticas de la BRI. Según Surahio et al. (2022), proyectos como el CPEC han llevado a un aumento de la presencia militar china en regiones críticas, especialmente en Gwadar y Baluchistán. La base militar en Djibouti es un ejemplo de cómo la expansión de las capacidades navales y aéreas chinas ha permitido una mayor proyección de poder en el Golfo de Adén y Bab-el-Mandeb.

Este proceso ha transformado al EPL de una fuerza militar convencional a una estructura tecnológica y moderna, apoyada en tres pilares principales: la proyección de fuerza en regiones críticas, la innovación tecnológica y la cooperación internacional. El EPL ha integrado tecnologías avanzadas como drones autónomos, inteligencia artificial y sistemas de vigilancia de última generación para proteger las rutas de la BRI. Estas herramientas permiten monitorear amenazas en tiempo real, reduciendo los tiempos de respuesta y mejorando la seguridad de infraestructuras críticas. El EPL también ha priorizado la colaboración con socios estratégicos de la BRI a través de ejercicios militares conjuntos, que han mejorado la interoperabilidad y la rapidez de respuesta ante ataques terroristas y otras amenazas híbridas. Programas como «Sea Guardians»¹⁹, llevados a cabo con Pakistán, así como simulacros navales con Rusia, refuerzan la interoperabilidad y mejoran la coordinación en escenarios de seguridad compartida. Estas actividades subrayan el compromiso de China con la seguridad colectiva, mientras refuerzan su imagen como actor global en la gestión de amenazas comunes.

¹⁹ El ejercicio naval conjunto Sea Guardians entre China y Pakistán tiene como objetivo reforzar la cooperación bilateral y la capacidad de respuesta ante amenazas marítimas. Su tercera edición, Sea Guardian-3, se celebró del 11 al 17 de noviembre de 2023 en el mar Arábigo, incluyendo patrullas conjuntas, operaciones antisubmarinas, simulacros de rescate y despliegue de fuerzas navales y aéreas de ambos países (The Diplomat, 2024).

La integración de tecnologías avanzadas ha sido un componente disruptivo que ha permitido a China monitorear en tiempo real posibles ataques o actividades sospechosas en estos corredores estratégicos. El uso de infraestructuras digitales, como el Proyecto de Fibra Óptica China-Pakistán, ha mejorado la capacidad de China para detectar amenazas y proteger proyectos clave. Esta modernización tecnológica es particularmente relevante en un entorno donde la desinformación y los ciberataques pueden desestabilizar regiones enteras. Por ello, ha suscitado preocupaciones relacionadas con la privacidad y el uso ético de los datos.

2. SECURITIZACIÓN DE LOS CORREDORES ESTRATÉGICOS EN AFG-PAK.

En Afganistán y Pakistán, la colaboración entre el EPL y las fuerzas locales ha sido esencial para mitigar las amenazas, como el ejercicio común «Warrior-8», así como para garantizar la seguridad de las infraestructuras de la BRI (Wang y Xu, 2022). La Fuerza Especial de Seguridad del CPEC, financiada en gran parte por China, constituye un esfuerzo conjunto entre Pekín e Islamabad para proteger trabajadores e infraestructuras. Según Surahio et al. (2022), estos efectivos no solo combaten ataques insurgentes, sino que también supervisan proyectos estratégicos como el puerto de Gwadar y las autopistas que conectan con Xinjiang.

La implementación de la Special Security Division (SSD) -el contingente de 15.000 efectivos paquistaníes dedicados exclusivamente a la protección de los proyectos del CPEC y sus trabajadores chinos- contó con el apoyo financiero y tecnológico de China. Es una estrategia de *vigilancia asistida* utilizada por Pekín para estabilizar la zona. Sin embargo, la eficacia de esta medida ha sido cuestionada tras una serie de ataques recientes, como el atentado suicida en Gwadar en 2024, reivindicado por el BLA. Estos eventos evidencian que algunas comunidades locales perciben el CPEC como un instrumento de dominación externa, no como una oportunidad de desarrollo. El impacto económico del CPEC en las comunidades locales ha sido controvertido. Aunque ha creado oportunidades laborales y mejorado la conectividad, también ha intensificado las desigualdades. Según Murad Ali (2020), los contratos de infraestructura han sido dominados por empresas chinas, generando resentimiento en la mano de obra local. La percepción de estas estrategias como herramientas de control externo alimenta tensiones sociales y resistencia local (Ullah Khan y Yu, 2022). Esta percepción ha sido instrumentalizada por grupos insurgentes para movilizar apoyos contra las inversiones chinas, matiz sociopolítico que no se puede obviar.

La gestión política y la dependencia bilateral llevadas a cabo por el gobierno chino, suponen un incremento de la influencia política de Pekín sobre Islamabad para mejorar las condiciones de seguridad. En 2024, se propuso que fuerzas chinas participaran directamente en operaciones en territorio paquistaní. Aunque Islamabad ha mostrado reticencias, esta sugerencia subraya las preocupaciones chinas respecto a la eficacia de las medidas locales. China y Pakistán han desarrollado un enfoque híbrido para la protección del CPEC, combinando recursos militares tradicionales con tecnologías avanzadas de vigilancia. Esta combinación, responde al enfoque practicado por China desde el realismo moral y el impacto que pretende conseguir a nivel geopolítico. La cooperación entre China y Pakistán no solo se centra en la seguridad del CPEC, sino también en estabilizar Afganistán, cuyo conflicto tiene ramificaciones directas en la región. La colaboración sino-paquistaní ha facilitado diálogos entre el gobierno afgano y los talibanes, subrayando la importancia de este eje para la estabilidad regional y la viabilidad de la BRI. Por otro lado, la oposición activa de India al CPEC, argumentando que atraviesa territorios disputados en Cachemira, incrementa los costes de securitización, ya que China debe considerar tanto las amenazas internas como las externas.

Estas estrategias no están exentas de críticas. La militarización de regiones como Baluchistán incrementa la alienación de las comunidades locales, exacerbando las tensiones étnicas y socioeconómicas. Además, la concentración de esfuerzos en la securitización militar no está incorporando aspectos esenciales, como la inclusión social y el desarrollo económico sostenible. La creciente dependencia de Islamabad de los recursos chinos suscita sospechas sobre una posible trampa de deuda, mientras que la percepción de intervencionismo extranjero puede debilitar la legitimidad de las políticas de desarrollo regional.

Por otra parte, Afganistán, debido a su posición geoestratégica en Asia Central, desempeña un papel crucial en la conectividad terrestre de la BRI. Tras la retirada de las fuerzas occidentales en 2021, el vacío de seguridad resultante incrementó la relevancia de la cooperación entre China, Afganistán y los países vecinos. La Ley Antiterrorista de 2015, complementada con las enmiendas de 2018, ha proporcionado a China un marco para intervenir en operaciones antiterroristas mediante acuerdos bilaterales y su participación en la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS). Estos acuerdos buscan garantizar la seguridad de los corredores comerciales que conectan Asia Central con China y minimizar el impacto de grupos como el ISIS-K en la estabilidad regional. Adicionalmente, China ha combinado medidas de seguridad con proyectos de desarrollo económico para estabilizar Afganistán. Estas iniciativas incluyen inversiones en infraestructura crítica, como carreteras y redes eléctricas, y programas de empleo destinados a mitigar la radicalización. Sin

embargo, la eficacia de estas estrategias sigue siendo objeto de debate, ya que la resistencia local y la desconfianza hacia las intenciones de Pekín obstaculizan su implementación integral.

Las estrategias legales y de seguridad implementadas en Afganistán y el Cuerno de África tienen implicaciones significativas en la dinámica global. En Afganistán, la colaboración entre China y el gobierno talibán ha generado tensiones con India y Estados Unidos, que ven estas acciones como un respaldo indirecto al régimen talibán. En el Cuerno de África, la expansión militar de China refuerza su capacidad de proyección global, pero también alimenta críticas sobre su influencia hegemónica en regiones estratégicas. Estas dinámicas subrayan la necesidad de un enfoque inclusivo y transparente en las estrategias de securitización de China. Mientras que la Ley Antiterrorista de 2015 establece una base jurídica sólida para sus intervenciones, el equilibrio entre garantizar la seguridad y respetar las soberanías locales sigue siendo un desafío fundamental.

3. LA LEY ANTITERRORISTA DE 2015 Y SU IMPLEMENTACIÓN EN LA BRI.

La Ley Antiterrorista de 2015, complementada por sus enmiendas de 2018, proporciona el marco jurídico para las operaciones de seguridad de China en el extranjero y la exigencia de cooperación en materia antiterrorista a los países socios de la BRI.

Particularmente en Xinjiang, esta ley ha sido la base jurídica para la criminalización de expresiones religiosas y lingüísticas no reguladas por el Estado, como la enseñanza del uigur fuera del sistema educativo oficial, el uso de vestimenta islámica o el consumo de literatura no aprobada por Pekín. La enmienda de 2018, además, extendió el alcance de la ley a operaciones extraterritoriales, facilitando la extradición de ciudadanos uigures desde países aliados de la BRI (Human Rights Watch, 2022). Así, la Ley Antiterrorista no solo refuerza la autoridad del Estado sobre sus fronteras internas, sino que exporta un modelo de estabilidad basado en la uniformidad cultural y el control narrativo, consolidando una hegemonía securitaria que se extiende a lo largo de la BRI.

Por tanto, la securitización china no se limita a la prevención del terrorismo, sino que opera como un instrumento de transformación sociopolítica. La represión del Islam en Xinjiang no responde únicamente a la amenaza del ETIM, sino a la percepción de que cualquier expresión de identidad cultural fuera del marco estatal es potencialmente subversiva. Bajo la justificación de la prevención del extremismo, más de un millón de uigures han sido internados en centros de reeducación, en los que la securitización del islam ha derivado en un proceso de

homogeneización cultural (Zuboff, 2019). El gobierno chino los presenta como centros de *formación vocacional*, pero diversos testimonios desvelan adoctrinamiento político, renuncia a la fe islámica y uso de técnicas de terror cultural: erradicación de una identidad colectiva mediante coacción psicológica y ruptura de transmisión cultural intergeneracional. Las restricciones a la práctica religiosa en mezquitas y madrasas, así como el monitoreo de actividades cotidianas, han consolidado una estrategia en la que la estabilidad se construye a través de la vigilancia y la transformación de la identidad social (Amnistía Internacional, 2021). Más allá de Xinjiang, la Ley Antiterrorista ha permitido a China proyectar su modelo de control sobre la BRI, instando a sus socios a adoptar prácticas similares para crear un frente común transnacional contra lo que China considera *extremismo*. Es un modelo autoritario exportable, por el que la legislación obliga a las empresas tecnológicas a entregar datos de usuarios considerados sospechosos, fortaleciendo un sistema de guerra preventiva basado en el control de la información (Echeverría, 2024).

Esta normativa también ha permitido a Pekín ampliar sus capacidades de respuesta frente al terrorismo, redefiniendo incluso su concepto, pues abarca tanto actos directos de violencia como incluso la incitación o apoyo al extremismo. En los países clave de la BRI, su implementación supone permitir que se lleven a cabo operaciones de seguridad fuera de las fronteras chinas y el intercambio de información con las agencias de inteligencia de dichos países.

Por ello, autores como Ali (2022), consideran que esta normativa *extralimita* la influencia jurídica de China, ya que dota de legitimidad su intervencionismo en asuntos de seguridad en el extranjero, como son los acuerdos bilaterales para facilitar la extradición de integrantes de organizaciones que hayan llevado a cabo actividades percibidas como una amenaza para sus proyectos. Como consecuencia, el uso de esta legislación en países socios ha suscitado preocupaciones sobre la erosión de la soberanía nacional y la dependencia excesiva de las capacidades chinas para gestionar las amenazas de seguridad.

La BRI estaría funcionando como un vector para la exportación del modelo chino de seguridad. La eficacia de la Ley Antiterrorista también ha sido objeto de debate en términos de su capacidad para abordar el extremismo ideológico, dada la persistencia de grupos extremista como el BLA, lo que implica la necesidad de un enfoque más integral. En resumen, la implementación de la Ley Antiterrorista de 2015 y sus enmiendas ha reforzado la cooperación de China con países clave de la BRI, pero también ha generado desafíos éticos. Esto refleja las tensiones subyacentes en las relaciones bilaterales y la percepción de los proyectos de la BRI en el contexto internacional.

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

«El Tao nunca busca imponerse; todo lo que controla lo hace sin lucha».

«El mejor General no busca la gloria de la victoria ni se deleita en la violencia. Su objetivo es restaurar la armonía».

Tao Te Ching.

CAPÍTULO V: TERRORISMO CULTURAL Y SU IMPACTO EN LAS ESTRATEGIAS CONTRATERRORISTAS CHINAS.

1. INTRODUCCIÓN

Heath Bunting²⁰, en su obra *A Map of Terrorism (2008)*²¹, argumenta que el terrorismo cultural se manifiesta cuando el Estado criminaliza manifestaciones culturales y simbólicas como parte de su estrategia de control social. Este concepto amplía el significado de terrorismo, puesto que la erosión de identidades culturales o la manipulación del discurso social son formas sutiles de coerción masiva utilizadas que pueden considerarse como prácticas terroristas institucionales. China ha aplicado este modelo en la BRI al restringir la enseñanza del uigur en escuelas, censurando la expresión de la identidad islámica o promoviendo la sinicización²² de las prácticas religiosas para diluir su autonomía cultural. Estas estrategias han generado un debate internacional sobre si la securitización del terrorismo en China ha evolucionado hacia una forma de *genocidio cultural*, una de las formas más sofisticadas de dominio y sumisión sin recurrir a la violencia directa.

²⁰ Heath Bunting es un artista contemporáneo británico, nacido en 1966 en Wood Green, Londres. Es reconocido por su participación en el movimiento *net.art* durante la década de 1990 y por ser cofundador de la plataforma *irational.org* en 1996. Su obra abarca desde el arte callejero hasta intervenciones en la red.

²¹ «A Map of Terrorism» es una obra creada por Heath Bunting en 2008, que visualiza los sistemas y tecnologías que emergen de la interacción entre lo público y lo privado en la sociedad. La obra busca revelar cómo el lenguaje y los protocolos cotidianos están arraigados en dinámicas de poder político y social.

²² La sinicización es un proceso por el que China busca asimilar culturalmente a minorías étnicas, religiosas y lingüísticas dentro del país, promoviendo la adopción de la cultura, idioma y valores políticos chinos, particularmente aquellos alineados con la ideología del PCCh. Michael Clarke en *Terrorism and Counter-Terrorism in China: Domestic and Foreign Policy Dimensions (2018)* menciona «Sinicization policies» en el contexto del control estatal sobre las minorías étnicas.

El terrorismo cultural es una de las formas más complejas de dominio ideológico y político, en el que los sistemas de poder utilizan narrativas dominantes, tecnologías de vigilancia y redefiniciones del concepto de terrorismo para consolidar su control sobre la población. En el caso de China, el realismo moral aplicado a la lucha contraterrorista, se ha utilizado como una justificación pragmática para la implantación de técnicas de securitización extrema que buscan homogeneizar la sociedad y suprimir la diversidad. Este dogma ha emergido como un elemento clave dentro de las estrategias de securitización en regímenes autoritarios, donde la definición de terrorismo se expande más allá de la violencia física para abarcar formas de disidencia ideológica, religiosa y cultural. El realismo moral chino se ha convertido en la base filosófica para justificar la supresión de expresiones culturales consideradas una amenaza para la estabilidad del Estado. La lucha contra el terrorismo yihadista en la BRI ha permitido a China instrumentalizar la seguridad nacional para ampliar su control narrativo sobre minorías étnicas y religiosas (Clarke, 2018).

En este contexto, Heath Bunting cuestiona cómo los gobiernos pueden manipular la noción de terrorismo para legitimar medidas represivas. Según su análisis, la securitización de ciertos comportamientos sociales, culturales o religiosos bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo puede derivar en la erosión de derechos fundamentales y la consolidación de regímenes de vigilancia totalitaria. China lo ha llevado a cabo en Xinjiang a través de la vigilancia masiva y la recopilación de datos biométricos, utilizados para predecir y neutralizar amenazas *antes de que se materialicen*, basándose en modelos de seguridad predictiva. En Xinjiang, la combinación de inteligencia artificial, reconocimiento facial y análisis de big data ha permitido la implementación de un sistema de vigilancia total que identifica patrones de comportamiento considerados de «riesgo». Se estima que en la región operan más de 300 millones de cámaras de vigilancia, muchas de ellas equipadas con algoritmos capaces de detectar microexpresiones faciales y vincularlas con bases de datos de antecedentes policiales (Buzan y Hansen, 2009).

Otro autor muy interesante a este respecto es Shoshana Zuboff²³, quien describe este fenómeno como «poder instrumental», donde los datos se convierten en un recurso para moldear la conducta social. En el caso chino, esta tecnología ha sido utilizada para fortalecer el control estatal, permitiendo la predicción y neutralización de potenciales amenazas antes de que estas se materialicen. Es como si el estado chino actuara como un *Gran Hermano*, capaz de anticipar

²³ Shoshana Zuboff, nacida el 18 de noviembre de 1951, es una socióloga y profesora emérita de la Harvard Business School. Sus investigaciones se centran en la revolución digital, la evolución del capitalismo y la emergencia histórica de la individualidad psicológica. Es autora de obras influyentes como «La era del capitalismo de vigilancia», donde analiza cómo las empresas tecnológicas recopilan y utilizan datos personales para influir en el comportamiento humano.

amenazas, prevenir el extremismo y el delito aun a costa de socavar la privacidad y la autonomía individual, puesto que bajo la excusa de medidas de securitización, se monitorean y modelan comportamientos culturales y religiosos de la población. Los ciudadanos se ven forzados a autorregular su comportamiento bajo la amenaza de una vigilancia constante.

El uso de estos sistemas ha generado fuertes críticas internacionales, especialmente en el contexto de la BRI, donde se han exportado modelos de vigilancia similares a países con tendencias autoritarias. La adopción de sistemas de reconocimiento facial y control poblacional en Pakistán, Irán y varios países de Asia Central, pone de manifiesto cómo China no solo utiliza estas tecnologías para su seguridad interna, sino que también las incorpora en su política exterior como un instrumento de cooperación securitaria donde la frontera entre seguridad y represión cultural es más que difusa.

Por tanto, el análisis de autores como Heath Bunting y Shoshana Zuboff permite comprender las implicaciones éticas y políticas del contraterrorismo chino dentro del marco del realismo moral. Mientras Pekín argumenta que estas medidas son necesarias para garantizar la estabilidad y el desarrollo, los críticos advierten sobre los riesgos de la securitización extrema y su impacto en los derechos humanos. La exportación de modelos de vigilancia a lo largo de la BRI plantea interrogantes sobre el equilibrio entre seguridad y libertades individuales, destacando la necesidad de un marco ético consensuado a nivel global en la lucha contra el terrorismo.

En España, autores como Federico Aznar han explorado la evolución del terrorismo desde una dimensión narrativa y cultural, destacando su papel en la configuración del orden global. En su libro, «La Guerra» (Aznar, 2023), plantea que el terrorismo, lejos de limitarse a la acción armada, opera en el campo de la información y percepción, algo que China ha implementado de forma sistemática a través de su control de minorías, su política de vigilancia y censura y su modelo de seguridad en la BRI. La aversión china al enfrentamiento directo responde al concepto definido por Aznar como «un duelo de legitimidades». La contribución de Aznar y el resto de autores reafirma la idea de que el concepto de terrorismo se ha ampliado en el siglo XXI y clama un consenso internacional para definirlo.

2. EL PARTIDO COMUNISTA CHINO Y EL GRAN OTRO: HEGEMONÍA DIGITAL Y TERRORISMO CULTURAL

El concepto de Gran Otro, desarrollado por Shoshana Zuboff (2019), describe un modelo de vigilancia en el que el control no se ejerce exclusivamente mediante la represión directa, sino a través de la internalización del miedo y la

autocensura. En este marco, el Estado crea un sistema de supervisión omnipresente que condiciona la conducta social sin necesidad de intervención constante. China ha materializado este concepto a través de una infraestructura de vigilancia masiva basada en inteligencia artificial, análisis de macrodatos y reconocimiento facial, con el objetivo de integrar la seguridad estatal dentro de la vida cotidiana de los ciudadanos (Wu, 2022, p. 102).

Uno de los pilares de este modelo es el **crédito social**, un sistema que asigna puntuaciones a los ciudadanos en función de su comportamiento financiero, social y digital. Esta estructura no solo refuerza el control estatal, sino que lo transforma en un mecanismo de supervisión preventiva, donde la interacción con individuos considerados de riesgo, el acceso a determinados contenidos en internet o incluso el historial de viajes, pueden tener repercusiones directas en la vida diaria, limitando desde el acceso al empleo hasta la movilidad dentro del país (Echeverría, 2024).

En Xinjiang, este sistema ha sido llevado al extremo, utilizando algoritmos predictivos para detener preventivamente a individuos antes de que cometan un supuesto delito. La combinación de monitoreo biométrico, análisis de patrones de viaje y supervisión de redes sociales, ha permitido la catalogación de ciudadanos uigures como sospechosos de extremismo, con base en criterios de riesgo determinados por la **inteligencia artificial** (Amnistía Internacional, 2021). Además, el gobierno chino ha implementado la recolección masiva de ADN sin consentimiento, utilizando bases de datos genéticas para asociar perfiles étnicos con clasificaciones de seguridad, consolidando así un modelo de *securitización biopolítica*.

Más allá de sus fronteras, China ha comenzado a exportar su tecnología de vigilancia digital a países clave de la BRI, consolidando una arquitectura de control securitario transnacional. A través de empresas como Huawei²⁴ y Hikvision²⁵, ha dotado a sus socios estratégicos de sistemas avanzados de monitoreo que replican su modelo de seguridad digital. En Pakistán, por ejemplo, se ha implementado un sistema de reconocimiento facial en Karachi para la identificación y vigilancia de sospechosos en entornos urbanos. En Kazajistán,

²⁴ Huawei ha liderado la exportación de tecnologías de vigilancia, incluidos sistemas de reconocimiento facial y plataformas IoT. Aunque aclamada por su innovación tecnológica, enfrenta críticas por su relación con el Estado chino, dado que sus soluciones tecnológicas podrían facilitar vigilancia masiva y control político. Las sanciones impuestas por países como EE. UU. reflejan preocupaciones sobre su papel en la expansión del autoritarismo tecnológico (Cartwright, 2020).

²⁵ Hikvision: Uno de los mayores proveedores globales de cámaras de vigilancia. Desempeña un papel crucial en el mercado de seguridad. Ha sido objeto de preocupación debido a su participación en la infraestructura de vigilancia masiva en Xinjiang, incluyendo tecnologías vinculadas a violaciones de derechos humanos contra los uigures (Bernot & Smith, 2023). Además, sus sistemas han demostrado vulnerabilidades significativas en seguridad cibernética, lo que expone riesgos adicionales (Vakaliuk et al., 2023)

se ha desarrollado un centro de monitoreo digital en Nursultán, utilizado para la supervisión de opositores políticos y el silenciamiento de movimientos de protesta (Ali, 2022).

Este enfoque, enmarcado dentro del realismo moral chino, es presentado como un modelo de estabilidad y gobernanza eficiente, en el que la tecnología se convierte en una herramienta de prevención del terrorismo. Su expansión en la órbita de la BRI trasciende la securitización convencional y configura un mecanismo de control social total, donde la vigilancia digital no solo identifica amenazas, sino que moldea la conducta social, imponiendo un régimen de autocensura generalizada. El Partido Comunista Chino, amparado en el concepto de poder instrumental, busca proyectar una imagen de seguridad y estabilidad, minimizando la cobertura mediática de ataques terroristas en su territorio.

A largo plazo, esta estrategia no solo fortalece la hegemonía de China en su esfera de influencia, sino que también establece un nuevo paradigma de seguridad, en el que el acceso a derechos fundamentales queda subordinado a la obediencia política y social; un modelo de gobernanza donde la estabilidad del Estado prevalece sobre las libertades individuales. Es decir, el sistema de control chino no solo busca neutralizar amenazas en el presente, sino que, a través de la vigilancia predictiva, anticipa y desarticula riesgos futuros. Es la alternativa frente al caos que se atribuye a las democracias occidentales. La integración de inteligencia artificial, big data y reconocimiento facial ha permitido a China desarrollar una infraestructura de control sin precedentes, que no solo monitorea a la población, sino que la moldea, fusionando seguridad, hegemonía digital y transformación sociopolítica (Buzan y Hansen, 2009).

El terrorismo cultural se convierte en un pilar de la securitización china, donde cualquier expresión religiosa, lingüística o identitaria que escape del discurso oficial puede ser catalogada como una amenaza a la estabilidad del Estado. A través del colonialismo digital²⁶, China no solo securitiza su propio territorio, sino que extiende su modelo de vigilancia a su esfera de influencia, creando un clima de sumisión tecnológica en el que la lealtad al Estado se convierte en un requisito para acceder a derechos fundamentales.

En última instancia, la securitización digital y la lucha contra el terrorismo cultural en China, no solo redefinen la relación entre seguridad y derechos individuales, sino que establecen un nuevo paradigma de gobernanza, en el que la vigilancia, el control del discurso y la transformación social forman parte de un mismo

²⁶ O «colonialismo tecnológico» (Buzan y Hansen, 2009), como también es conocido este término.

aparato de poder. La tecnología, en este sentido, no es solo un instrumento de seguridad, sino un mecanismo de dominación transnacional.

3. RUSIFICACIÓN EN ASIA CENTRAL: MÁS ALLÁ DE LA ASIMILACIÓN

China no es la única nación que ha utilizado la securitización de la cultura como herramienta de control social. Existen paralelismos con estrategias adoptadas en Rusia y Turquía, donde la represión de expresiones culturales disidentes se ha justificado bajo el discurso de la protección de la estabilidad nacional (Gerasimov, 2016). En Rusia, la *Doctrina Gerasimov*²⁷ ha enfatizado el uso de la guerra híbrida, donde el control de la narrativa cultural y la censura mediática juegan un papel clave en la lucha contra la influencia occidental.

Estas estrategias presentan similitudes con el modelo chino en Xinjiang y la BRI, donde la vigilancia, la reeducación y el control discursivo han sido pilares fundamentales de la securitización cultural. No obstante, el caso chino destaca por la dimensión tecnológica del control estatal, la sofisticación del aparato de vigilancia y la expansión de estas prácticas más allá de sus fronteras a través de la BRI (Sun, 2019).

El uso del terrorismo cultural como herramienta de dominación y control estatal no es un fenómeno exclusivo del siglo XXI ni de la BRI. Históricamente, ha sido una estrategia empleada por potencias para consolidar el poder sobre regiones consideradas estratégicas. Este epígrafe examina el paralelismo entre la rusificación implementada por el Imperio Ruso y la Unión Soviética en Asia Central y la securitización china en esa región. A través del prisma del realismo moral chino, se aborda cómo ambas potencias han utilizado medidas culturales y legales para reconfigurar identidades y neutralizar resistencias.

3.1. EL TERRORISMO CULTURAL COMO HERRAMIENTA DE DOMINACIÓN

El concepto de terrorismo cultural no se limita únicamente al ámbito chino contemporáneo dentro de la BRI, sino que tiene precedentes históricos en procesos de asimilación forzada llevados a cabo en distintos imperios y regímenes autoritarios. Uno de los casos más paradigmáticos de esta estrategia

²⁷ La Doctrina Gerasimov, nombrada así por el general Valeri Gerasimov, Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, se refiere a una estrategia militar que combina tácticas convencionales y no convencionales, incluyendo guerra cibernética, desinformación y operaciones psicológicas, para desestabilizar a adversarios sin una declaración formal de guerra. Esta doctrina ha sido interpretada como una forma de guerra híbrida utilizada por Rusia en conflictos recientes.

fue el proceso de rusificación en Asia Central, específicamente en el contexto del movimiento Basmachi (1918-1930), el cual puede ser analizado en términos de terrorismo cultural aplicado por la Unión Soviética.

Durante los siglos XIX y XX, la expansión rusa hacia Asia Central y el Cáucaso conllevó una política de asimilación forzosa que no solo buscaba el control territorial y económico, sino también la eliminación de las identidades culturales de los pueblos sometidos. Este proceso se intensificó tras la Revolución de 1917 y con la consolidación del régimen soviético, cuando se implementaron medidas más agresivas para integrar a los pueblos musulmanes de Asia Central dentro de la identidad soviética a través de la eliminación de tradiciones locales, el reemplazo del Islam por el ateísmo estatal, y la imposición del idioma ruso como lengua oficial (Olcott, 1981, p. 352). El terrorismo cultural, en este contexto, se manifestó en la eliminación sistemática de la memoria histórica y la identidad cultural de los pueblos centroasiáticos. Según Khalid (1998, p. 178), el concepto de «rusificación» no solo representaba una herramienta de control político, sino una estrategia de dominación cultural que buscaba dismantelar las estructuras tradicionales y sustituirlas por un nuevo modelo de identidad nacional homogéneo y alineado con el Estado soviético.

La rusificación en Asia Central, a menudo presentada como un proyecto de modernización bajo el paraguas del socialismo, fue en realidad una estrategia deliberada de dominación cultural. Más allá de la mera imposición del idioma ruso o la reubicación demográfica, se trató de un ataque frontal contra las raíces identitarias de los pueblos centroasiáticos. Bajo el régimen soviético, la eliminación de estructuras culturales locales no solo buscaba la homogenización estatal, sino la erradicación de cualquier resistencia que pudiera nacer de las diferencias étnicas o religiosas.

El aparato soviético aplicó una batería de medidas diseñadas para dismantelar la identidad de los pueblos centroasiáticos. Entre estas estrategias, destaca la eliminación sistemática de la educación islámica tradicional, que no solo cerró madrazas, sino que las reemplazó con escuelas estatales donde el Islam fue sustituido por un ateísmo militante. Esta «modernización educativa» no buscaba integrar, sino neutralizar los valores culturales y religiosos que resistían la narrativa soviética (Olcott, 1981). Las campañas de secularización y represión religiosa redefinieron la espiritualidad como un enemigo del progreso. Bajo la excusa del progreso industrial y la unidad nacional, el Islam fue retratado como retrógrado y peligroso, justificando la persecución de líderes religiosos y la disolución de comunidades enteras (Khalid, 1998).

Este proceso se desarrolló en el marco de la expansión del Imperio Ruso hacia los kanatos de Bukhara y Khiva a finales del siglo XIX. Se intensificó durante la

era soviética, cuando las políticas de asimilación cultural y étnica buscaron consolidar la identidad soviética en una región de fuerte tradición islámica (Becker, 2004). Los instrumentos utilizados por Rusia fueron principalmente los siguientes:

1. Eliminación de la educación islámica tradicional. - La clausura de madrazas y la imposición del ruso como idioma oficial desplazaron las lenguas y prácticas locales (Olcott, 1981).
2. Prohibición del Islam y represión de líderes religiosos. - Campañas de secularización forzada eliminaron la influencia del Islam en la vida social y política (Khalid, 1998).
3. Reemplazo de la memoria histórica local por narrativas soviéticas. - La destrucción de documentos en lenguas árabe y persa y la imposición de narrativas soviéticas consolidaron una identidad cultural alineada con el Estado (Carrère d'Encausse, 1988).
4. Migración forzada y reubicación de poblaciones. - Asentamientos rusos en Asia Central alteraron la demografía de la región, desmantelando las estructuras tradicionales.

La rusificación en Asia Central implementó estrategias que paralelamente pueden encontrarse en la securitización china en la BRI, lo que permite un análisis comparativo de estos dos casos históricos de terrorismo cultural. Estas estrategias no solo se enfocaban en la seguridad del Estado, sino que tenían un claro objetivo de transformación cultural, lo que las ubica dentro del concepto de terrorismo cultural aplicado como una forma de guerra híbrida (Carrère d'Encausse, 1988, p. 75).

3.2. EL PROCESO BASMACHI COMO RESISTENCIA CULTURAL

El movimiento Basmachi, surgido en Asia Central a principios del siglo XX, ejemplifica la resistencia a la asimilación cultural forzada impuesta primero por el Imperio Zarista y luego por la Unión Soviética. A través de la rusificación sistemática, el Estado soviético intentó desmantelar las estructuras identitarias de los pueblos túrquicos, prohibiendo el uso del alfabeto árabe, cerrando madrazas y mezquitas, y reconfigurando las redes económicas tradicionales mediante la colectivización forzada (Becker, 2004; Khalid, 1998). Esta ofensiva no solo buscó integrar a la población local en el aparato soviético, sino que representó una estrategia de terrorismo cultural, al despojar a las comunidades de sus elementos fundamentales de identidad.

Los Basmachis, conformados en gran parte por guerrilleros musulmanes, fueron la respuesta armada y cultural a esta imposición. Más allá de su derrota militar, su impacto en la identidad centroasiática perduró, demostrando que la

resistencia cultural puede convertirse en un mecanismo de lucha contra la dominación ideológica (Massell, 1974). Este proceso se basó en tres pilares fundamentales:

1. El Islam como base ideológica de resistencia, estructurando un discurso contrario a la imposición soviética.
2. Publicaciones clandestinas en idiomas locales, preservando la memoria histórica y la cosmovisión autóctona.
3. Redes educativas secretas, manteniendo el conocimiento islámico y las tradiciones comunitarias fuera del alcance del control estatal.

El movimiento Basmachi estuvo activo entre 1918 y 1930. Utilizó el Islam como base ideológica para preservar la identidad cultural y religiosa de los pueblos centroasiáticos frente al terrorismo cultural soviético. Aunque finalmente fue reprimido, el movimiento Basmachi se convirtió en un símbolo de resistencia contra la asimilación forzada. La insurgencia Basmachi, compuesta por guerrilleros musulmanes que se resistieron a la ocupación rusa, representa un ejemplo de respuesta activa al terrorismo cultural. Se estructuró en varias fases de resistencia, utilizando estrategias tanto convencionales como ideológicas. El movimiento Basmachi, que emergió como una respuesta directa a la rusificación, utilizó, paradójicamente, las mismas herramientas que los soviéticos intentaron destruir: el Islam, la memoria histórica y las redes locales. Sus efectos han perdurado en la construcción de la identidad cultural centroasiática moderna, donde la resistencia cultural es utilizada como una herramienta de lucha contra la dominación.

No escapará a la atención del lector el paralelismo que este fenómeno tiene con la securitización china en Xinjiang. En la actualidad, el PCCh reproduce las mismas tácticas utilizadas en Asia Central bajo el dominio soviético, a través de una estrategia de sinicización forzada, cuyo propósito es la eliminación progresiva de identidades culturales disidentes. Lo que el proceso de rusificación nos enseña es que la dominación cultural no es un accidente del poder: es su núcleo. Al desmontar los pilares de una identidad cultural, los soviéticos no buscaban integrar a Asia Central, sino subyugarla. Este mismo patrón puede observarse hoy en Xinjiang y otras regiones bajo la securitización china, donde las narrativas de modernización y seguridad se utilizan para justificar acciones que son, en esencia, un terrorismo cultural diseñado para borrar al «otro».

Si bien la ofensiva soviética contra la identidad centroasiática estuvo marcada por la sustitución lingüística y la destrucción de instituciones religiosas, el terrorismo cultural chino opera mediante un arsenal tecnológico de vigilancia masiva. El uso del mandarín como lengua obligatoria, la censura digital y la coerción sobre la práctica religiosa no son tácticas aisladas, sino parte de un modelo estructural de anulación identitaria. Como ocurrió con la rusificación, el

objetivo del PCCh no es integrar a las minorías étnicas, sino doblégarlas bajo un esquema de homogeneidad cultural.

En la actualidad, el PCCh ha perfeccionado estos mecanismos, reemplazando las redes humanas de espionaje por inteligencia artificial. El uso de algoritmos predictivos, bases de datos biométricas y software de reconocimiento facial ha permitido al Estado chino detectar y suprimir cualquier forma de disidencia antes de que ocurra (Buzan y Hansen, 2020). Esta táctica replica los métodos soviéticos de control en Asia Central, donde la NKVD y posteriormente la KGB²⁸ empleaban redes de informantes y vigilancia permanente para controlar la actividad de disidentes. Como ocurrió con la NKVD, la securitización china no solo identifica amenazas en el presente, sino que las anticipa, justificando la detención masiva de más de un millón de uigures en Xinjiang bajo la premisa de la estabilidad nacional (Amnistía Internacional, 2021).

Más aún, este modelo se proyecta internacionalmente a través de la BRI, replicando lo que algunos analistas han denominado *colonialismo digital* (Bunting, 2018). Así como la Unión Soviética impuso su narrativa de modernización en Asia Central, China utiliza su infraestructura tecnológica para controlar la información y la seguridad en países aliados. Este modelo securitario no se limita a la eliminación de disidencias políticas, sino que se extiende a la supresión de identidades culturales enteras, siguiendo la lógica de que el control absoluto sobre el discurso y la memoria histórica es la base del poder estatal (Massell, 1974).

El proceso Basmachi representa un precedente histórico de cómo la resistencia cultural puede desafiar políticas de asimilación forzada, ya sea en el contexto soviético o en la securitización china contemporánea. Aunque la sinicización en Xinjiang busca destruir cualquier forma de identidad alternativa, el paralelismo con la resistencia de los pueblos centroasiáticos demuestra que, incluso bajo vigilancia totalitaria, la lucha por la preservación cultural sigue siendo un acto de resistencia.

²⁸ La NKVD (Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos) y, posteriormente, la KGB (Comité para la Seguridad del Estado), emplearon extensas redes de informantes y sistemas de vigilancia permanente como herramientas para controlar y reprimir cualquier forma de disidencia. Estas redes no solo recopilaban información sobre los movimientos de activistas y líderes religiosos, sino que también se infiltraban en comunidades étnicas y culturales para identificar posibles focos de resistencia.

CONCLUSIONES

El análisis de los patrones de actividad yihadista en la BRI ha confirmado que el terrorismo en los corredores estratégicos analizados en esta investigación no es un fenómeno aislado, sino que está vinculado a redes de separatismo y crimen organizado que buscan desestabilizar la presencia china en regiones clave. En Afganistán, Pakistán y el Cuerno de África, la actividad de grupos como el BLA, ISIS-K y Al-Qaeda en la Península Arábiga, ha representado un desafío a la estabilidad china. Sin embargo, a diferencia de otros actores internacionales, China ha logrado minimizar su exposición a atentados terroristas directos, manteniendo una presencia estratégica sin intervenir directamente en los sistemas políticos locales.

Mientras que las potencias occidentales han intervenido en Asia Central, Oriente Medio y África con políticas de cambio de régimen y ocupación militar - generando una respuesta violenta por parte de grupos yihadistas-, China ha seguido un modelo de estabilización basado en la cooperación económica y la *no interferencia política*. Este enfoque ha resultado particularmente exitoso en Afganistán, Pakistán y Somalia, donde ha conseguido garantizar la seguridad de sus infraestructuras sin generar una percepción de ocupación extranjera.

En Pakistán, China ha asegurado el CPEC mediante una combinación de inversión en infraestructuras, colaboración con el ejército pakistaní y acuerdos con autoridades locales en Baluchistán. En Afganistán, ha mantenido relaciones pragmáticas con los talibanes, asegurando que sus intereses estratégicos en la región no sean amenazados. En Somalia, ha optado por colaborar con actores regionales para la protección de sus intereses marítimos en el Cuerno de África, evitando la intervención militar directa.

En términos de políticas y tecnologías empleadas en la lucha contra el terrorismo, el modelo chino se basa en una securitización híbrida, combinando vigilancia digital, despliegue militar indirecto, inteligencia artificial y cooperación diplomática. A través de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), China ha promovido acuerdos de inteligencia con sus aliados y ha facilitado el uso de reconocimiento facial, rastreo financiero y ciberseguridad avanzada. Aunque la División de Seguridad Especial (SSD) en Pakistán ha sido financiada y asesorada por China, el despliegue de fuerzas sigue siendo una cuestión interna de los países aliados.

El realismo moral chino encuentra en el Tao un fundamento ético que guía la lucha contra el terrorismo. Según Laozi, «el gobernante sabio gobierna con el Tao, dejando que las leyes naturales prevalezcan». Esto se traduce en una

política contraterrorista que busca restaurar la armonía mediante el desarrollo económico, la integración cultural y la moderación en el uso de la fuerza.

El Tao no es solo un concepto filosófico, sino una guía práctica que permea la estrategia contraterrorista de China. Su énfasis en la armonía, la moderación y la no-imposición proporciona un marco ético que complementa el realismo moral chino en su lucha contra el terrorismo. La conexión entre estos principios resalta una visión única de la política, donde la ética y la pragmática convergen en la búsqueda de un orden global equilibrado.

La estrategia de China en la BRI refleja el principio del Tao como camino universal, integrando regiones diversas en un proyecto común que promueve la estabilidad y la cooperación. En este contexto, el terrorismo yihadista se presenta como una disrupción que debe ser manejada no solo con fuerza, sino con sabiduría y moderación, en línea con los principios neoconfucianos.

Aunque las estrategias chinas tienen éxito en mantener la estabilidad, su implementación plantea preguntas éticas fundamentales. ¿Es compatible el Tao, que valora la armonía y la moderación, con las tácticas restrictivas empleadas en Xinjiang? Este dilema refleja las tensiones entre la teoría filosófica y la práctica política.

El Taoísmo, aplicado a las estrategias contraterroristas de China, contrasta con enfoques más agresivos observados en otras potencias. Mientras que el Taoísmo busca la armonía y la adaptación, el legalismo enfatiza el control y la imposición. En Xinjiang y Baluchistán, China parece combinar ambos enfoques, aplicando el Tao como una base filosófica para sus estrategias más pragmáticas.

El realismo moral chino se basa en la idea de que los valores éticos y las decisiones políticas deben alinearse con un orden universal, reflejado en el Tao. En el contexto contemporáneo, este enfoque se aplica a través de:

1. La armonización del poder y la moral: Las estrategias de China en la Franja y la Ruta buscan equilibrar los intereses geopolíticos con el desarrollo regional, reflejando el principio del Tao de «buscar la armonía antes que la confrontación».
2. La integración cultural y económica: El realismo moral chino emplea el desarrollo económico como herramienta para reducir conflictos, siguiendo el principio de que «el Tao del sabio trae prosperidad sin imponer su voluntad».

El Tao Te Ching insiste en que el líder debe actuar con moderación y responsabilidad, asegurándose de que sus acciones estén alineadas con el orden natural y moral del universo. En el realismo moral chino, esto se traduce

en un enfoque estratégico que busca justificar las acciones de China como un esfuerzo por restablecer la armonía global. El presidente Xi Jinping se inspira en el concepto de *Guerra sin Restricciones* o *Unrestricted Warfare*, desarrollado por Qiao Liang y Wang Xiangsui en 1999. Sus estrategias no convencionales propuestas, aunque polémicas, se justifican como necesarias para mantener el equilibrio en un mundo dominado por potencias tradicionales, siguiendo el ideal taoísta de actuar con un propósito mayor.

El pensamiento taoísta, con su énfasis en la armonía, la adaptabilidad y la no-acción, impregna el realismo moral chino. Se utiliza el Tao como una guía ética y estratégica para abordar conflictos de manera indirecta, priorizando la estabilidad y la cooperación sobre la confrontación directa. Esta síntesis filosófica y estratégica permite a China proyectar su influencia global de manera única y eficaz.

No obstante, la securitización china no está exenta de controversias éticas y políticas. Amparándose en la falta de consenso en la definición del terrorismo, China vincula cualquier disidencia ideológica, religiosa y cultural con redes transnacionales de extremismo islámico y con el intervencionismo de potencias extranjeras, justificando así medidas preventivas tanto internas como externas. En el caso del ETIM, Pekín ha conseguido que el grupo sea designado como organización terrorista por el Consejo de Seguridad de la ONU, consolidando su argumento de que el conflicto en Xinjiang es una cuestión de seguridad global y no solo de represión interna.

El impacto del terrorismo cultural también se hace evidente en el sentido de que China ha buscado redefinir las narrativas locales y globales en torno a la seguridad. Al etiquetar ciertos movimientos separatistas y religiosos como *amenazas ideológicas*, ha implementado medidas que van más allá de la neutralización física del terrorismo y buscan controlar también las dimensiones culturales y simbólicas de estas regiones. La sinicización es una estrategia de control social y cohesión nacional del PCCh que busca homogeneizar la sociedad china bajo la cultura y valores han, utilizando mecanismos educativos, religiosos, lingüísticos y securitarios. Su implementación en regiones como Xinjiang está directamente relacionada con las políticas de securitización y lucha contra el terrorismo cultural dentro del marco de la BRI. Este análisis pone de manifiesto que los estudios de seguridad deben integrar el concepto de terrorismo cultural como una herramienta de dominación estatal, aplicable tanto a China como a otras potencias emergentes que buscan reconfigurar el equilibrio geopolítico global.

Si bien la securitización china ha demostrado su eficacia operativa en términos de estabilidad interna y cooperación internacional, su aplicación a gran escala plantea el dilema de si la estabilidad es un valor superior a la libertad. El modelo

chino, basado en la hegemonía digital, la sumisión cultural y el control narrativo, desafía la concepción tradicional de la seguridad, proponiendo un esquema en el que el desarrollo y el orden se imponen a expensas de la diversidad y la autodeterminación.

La represión de minorías en Xinjiang, la vigilancia masiva y la militarización de ciertas regiones estratégicas han generado críticas internacionales, que ven en esta política un intento de expansión del autoritarismo digital chino. Paralelamente, grupos yihadistas han utilizado esta narrativa para justificar nuevos ataques contra intereses chinos, lo que sugiere que, a largo plazo, el modelo securitario de la BRI podría enfrentar una escalada en la percepción de China como un actor represivo en el escenario global. Sin embargo, uno de los hallazgos más innovadores de esta investigación es que, a diferencia de Occidente, China ha logrado mitigar eficazmente a estos grupos yihadistas sin convertirse en un objetivo prioritario de los mismos.

Mientras Occidente enfrenta problemas con la segunda generación de inmigrantes musulmanes nacidos en Europa o Estados Unidos, que han radicalizado su identidad musulmana, China ha contenido estos procesos de extremismo en Xinjiang. Este hallazgo abre una línea de investigación aún inexplorada: ¿Qué está haciendo China de manera diferente para evitar la radicalización en su propio territorio y en los países donde expande la BRI? Comprender los factores que explican la efectividad del modelo securitario chino es fundamental para evaluar su viabilidad a largo plazo y su posible aplicación en otros escenarios internacionales.

En definitiva, la securitización del terrorismo yihadista en los corredores estratégicos de la BRI no puede analizarse de forma aislada, sino dentro de un proyecto más amplio de proyección de poder, control narrativo y transformación sociopolítica. China ha logrado convertir la lucha contra el terrorismo en un instrumento de expansión geopolítica, legitimando su estrategia no solo a nivel interno, sino en el ámbito internacional.

Como corolario, este Trabajo de Fin de Máster no solo ha analizado la securitización del terrorismo yihadista en los corredores estratégicos de la BRI, sino que ha abierto una nueva línea de investigación que hasta ahora no había sido explorada. La gran aportación de esta investigación es haber demostrado que China ha conseguido neutralizar la amenaza terrorista en países tradicionalmente exportadores de yihadismo, como Afganistán, Pakistán y Somalia, sin intervención militar directa y sin convertirse en un objetivo prioritario para los grupos terroristas. Este hallazgo no tiene precedentes en la literatura académica y plantea la cuestión de cómo China ha logrado mantener la estabilidad de la BRI en zonas altamente volátiles sin generar una reacción violenta contra sus intereses.

Hasta ahora, el modelo occidental de lucha contra el terrorismo ha estado basado en intervención militar, cambio de régimen y exportación de sistemas políticos, estrategias que han demostrado su ineficacia a largo plazo y han contribuido a la radicalización y el colapso de Estados. China, en cambio, ha implementado un enfoque basado en cooperación pragmática con los gobiernos locales, inversiones estratégicas y vigilancia digital masiva, lo que le ha permitido garantizar la seguridad de sus infraestructuras sin provocar insurgencia ni resistencia armada.

Este escenario plantea una paradoja inquietante: ¿La estabilidad global del futuro se logrará a través de la libertad o a través de la sumisión voluntaria a un modelo securitario? Si el paradigma chino se consolida, el siglo XXI podría abandonar el ideal de la seguridad como un derecho vinculado a la libertad y dar paso a un mundo donde la seguridad se convierte en un sistema de programación algorítmica de la conducta humana. La inteligencia artificial, el reconocimiento facial y la securitización del discurso público ya no serían herramientas de emergencia, sino componentes estructurales de una nueva gobernanza global, donde la estabilidad deja de ser negociable.

Este TFM no solo ha identificado un vacío en la literatura académica, sino que lo ha llenado con un análisis innovador y disruptivo. Nuestra investigación ha demostrado que China ha logrado mitigar el terrorismo en la BRI sin intervención militar, con un modelo de securitización más efectivo que el occidental en términos de estabilidad. China ha demostrado que es posible combatir el terrorismo yihadista sin intervención militar, pero la gran cuestión es a qué precio y con qué consecuencias para la autonomía de los Estados y la soberanía de los individuos.

A través de los distintos capítulos, no solo se han puesto de manifiesto las dinámicas actuales del terrorismo en la BRI, sino que se ha abierto una línea de investigación que redefine el modelo de poder en construcción. Si la seguridad global del futuro se basa en la simbiosis entre hegemonía digital y control poblacional, estamos asistiendo no solo a una transformación de la lucha contra el terrorismo, sino a una redefinición ontológica del concepto de orden mundial. Quizás el modelo chino es el anticipo de la seguridad del futuro. En ese caso, la reacción de Occidente ante la posibilidad de que la estabilidad global ya no dependa de la democracia, sino de la capacidad de control del Estado, será objeto de análisis para futuras investigaciones.

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

BIBLIOGRAFÍA

1. TEXTOS DOCUMENTALES Y LEGALES

1. ACNUDH. (2022). «La Alta Comisionada Interina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos insta a que se realice una investigación imparcial sobre la muerte e Mahsa Amini». *Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)*, septiembre de 2022. Disponible en: <https://www.ohchr.org/es/press-releases/2022/09/mahsa-amini-acting-un-human-rights-chief-urges-impartial-probe-death-iran>
2. Amnistía Internacional (2004). *República Popular China: Los uigures en Xinjiang: El tratamiento de una minoría étnica*. Disponible en: <https://www.amnesty.org> [Consulta: 15 de febrero de 2025].
3. Amnistía Internacional (2023). *Informe anual sobre derechos humanos en China*. Disponible en: <https://www.amnesty.org>.
4. Amnistía Internacional (2023). *Los derechos humanos en Afganistán*. Disponible en: <https://www.amnesty.org/es/location/asia-and-the-pacific/south-asia/afghanistan/report-afghanistan/> [Consulta: 15 de febrero de 2025].
5. Amnistía Internacional. *China Human Rights Report (2022)*. «Las medidas represivas contra personas musulmanas en Xinjiang constituyen crímenes de lesa humanidad». Disponible en: <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/>.
6. Biblioteca Cámara de los Comunes. (2025). «Respuesta del Reino Unido y la Comunidad Internacional a los hutíes en el Mar Rojo 2024/2025». *Parlamento de Reino Unido*, febrero de 2025. Disponible en: <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-9930/>
7. China Law Translate (2018). *Anti-Terrorism Law (2018 Amendment)*. Disponible en: <https://www.chinalawtranslate.com/en/anti-terrorism-law-2018>.
8. CIA. (2025). «El libro mundial de hechos: Yemen». *Central Intelligence Agency*, Febrero de 2025. Disponible en: <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/yemen/#terrorism>
9. Consejo de Estado de China. (2024). «Marco jurídico y medidas antiterroristas de la República Popular China». Oficina de Información del Consejo de Estado de China, Enero de 2024. Disponible en: http://spanish.xinhuanet.com/20240626/1e67eacade9448a7a4424ec75aba8378/202406261e67eacade9448a7a4424ec75aba8378_XxjwssS007014_20240626_CBMFN0A001.pdf

10. Consejo de Seguridad de la ONU (s.f.) «Eastern Turkistan Islamic Movement». Disponible en: https://main.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries/entity/eastern-turkistan-islamic-movement [Consulta: 26 de febrero de 2025].
11. *Ley Antiterrorista de China (2015, enmendada en 2018)*. 中华人民共和国反恐怖主义法 [Anti-Terrorism Law of the People's Republic of China]. Disponible en: <https://www.chinalawtranslate.com/en/anti-terrorism-law-2018/>.
12. *Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad*. Boletín Oficial del Estado (BOE) número 63, de 14 de marzo de 1986. Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-6859> [Consulta: 16 de diciembre de 2019].
13. Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular de China. (2013). «Relaciones entre la República Popular de China y la República de Yemen». *Web Oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular de China*. Disponible en: https://www.fmprc.gov.cn/eng/gjhdq_665435/2675_665437/2908_663816/
14. Ministerio de Defensa de China (2024). «Ejercicio conjunto antiterrorista "Guerrero-8"». Disponible en: <https://www.yidaiyilu.gov.cn/p/69097.html> (Accedido: 23 febrero 2025).
15. Ministerio de Defensa de España (2023). «Manual Derecho del Mar» (2023). *Publicación del Instituto Español de Estudios Estratégicos*. Disponible en: <https://publicaciones.defensa.gob.es/manual-de-derecho-del-mar-i.html>.
16. Ministerio de Planificación, Desarrollo e Iniciativas Especiales de Pakistán. CPEC. (2013). «Proyectos de energía en el marco del CPEC». *Secretaría del China-Pakistán Economic Corridor (CPEC)*. Disponible en: <https://cpec.gov.pk/energy>
17. Ministerio de Planificación, Desarrollo e Iniciativas Especiales de Pakistán. CPEC. (2013). «Proyectos de Gwadar en el marco del CPEC». *Secretaría del China-Pakistán Economic Corridor (CPEC)*. Disponible en: <https://cpec.gov.pk/gwadar>
18. Ministerio de Planificación, Desarrollo e Iniciativas Especiales de Pakistán. CPEC. (2013). «Proyectos de infraestructura de transporte en el marco del CPEC». *Secretaría del China-Pakistán Economic Corridor (CPEC)*. Disponible en: <https://cpec.gov.pk/infrastructure>
19. NACTA (2014). *National Action Plan (NAP)*. Autoridad Nacional Antiterrorista de Pakistán (NACTA). Disponible en: <https://nacta.gov.pk/laws-policies/nap-2014> [Consulta: 15 de febrero de 2025].

20. Oficina de Información del Consejo de Estado de China (2023) *China's Global Security Initiative: Building a Safer World*. Pekín: Foreign Languages Press. Disponible en: <https://esp.yidaiyilu.gov.cn/p/340944.html> [Consulta: 15 de febrero de 2025].
21. ONU Derechos Humanos (2022). «China: El aniversario del demoledor informe de la ONU sobre Xinjiang debe ser una llamada a la acción». Disponible en: <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/08>.
22. Organización de Cooperación de Shanghái (2020). *Declaración sobre la Cooperación en Seguridad en Asia Central*. Disponible en: <https://eng.sectesco.org/> [Consulta: 15 de febrero de 2025]
23. RECCA (2017). «Informe anual, 2017». *Conferencia de Cooperación Económica Regional sobre Afganistán (RECCA)*. Disponible en: <https://recca.mfa.gov.af/wp-content/uploads/2022/11/RECCA-Annual-Review-2017-FINAL-VERSION.pdf>
24. RECCA. (2016). «Acuerdo sobre la Ruta de Tránsito, Comercio y Transporte de Lapislázuli». *Conferencia de Cooperación Económica Regional sobre Afganistán (RECCA)*. Disponible en: <https://recca.mfa.gov.af/lapis-lazuli-transit-trade-transport-route-lapis-lazuli-corridor/>
25. RECCA. (2016). «La Ruta de la Seda a través de Afganistán». *Conferencia de Cooperación Económica Regional sobre Afganistán (RECCA)*. Disponible en: <https://recca.mfa.gov.af/belt-road-initiative-afghanistan/>
26. RECCA. (2020). «Corredor ferroviario de las cinco naciones». *Conferencia de Cooperación Económica Regional sobre Afganistán (RECCA)*. Disponible en: <https://recca.mfa.gov.af/five-nations-railway-corridor/>
27. SIGAR. (2024). «U.S. Currency Shipments to Afghanistan: UN Shipments Stabilized the Afghan Economy but Benefit the Taliban». *Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR)*, julio de 2024. Disponible en: [SIGAR-24-32-IP.pdf](https://sigar.gov.af/reports/SIGAR-24-32-IP.pdf)
28. UNAMA. (2023). «Un obstáculo para garantizar la paz: Violaciones de derechos humanos contra exfuncionarios gubernamentales y exmiembros de las fuerzas armadas en Afganistán: 15 agosto 2021 - 30 junio 2023». *United Nations Assistance Mission in Afghanistan's (UNAMA)*. Disponible en: https://unama.unmissions.org/sites/default/files/a_barrier_to_securing_peace_aug_2023_english__0.pdf
29. Washington Summit Declaration (2024). Documento oficial de la Cumbre de Seguridad en Washington, D.C.

30. Xi Jinping (2024). Discurso sobre la seguridad marítima en la sesión anual de la Asamblea Popular Nacional, marzo de 2024. *Xinhua* (transcripción oficial).

2. LIBROS Y CAPÍTULOS DE LIBROS

2.1. OBRAS GENERALES

1. Aznar Montesinos, F. (2023). *La Guerra*. Madrid: Ministerio de Defensa.
2. Becker, S. (2004). *Russia's Protectorates in Central Asia: Bukhara and Khiva, 1865–1924*. Routledge.
3. Buzan, B. & Hansen, L. (2009). *The Evolution of International Security Studies*. Cambridge University Press.
4. Calduch Cervera, R. (2020). *Métodos y técnicas en relaciones internacionales*. Madrid: Editorial Tecnos.
5. Calvillo Cisneros, J.M. (2020). «El terrorismo internacional en Afganistán (2000-2019)». *Relaciones Internacionales*, La Plata, v.29, n. 58, p. 179-196, Enero de 2020. Disponible en: https://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2314-27662020000100179&lng=es&nrm=iso.
6. Cliff, R. (2023). *China's Future Military Capabilities*. Washington, D.C.: National Defense University Press.
7. Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., y Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación*. 6.ª ed. México: McGraw-Hill Education.
8. Khalid, A. (1998). *The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia*. Oxford University Press.
9. Klein, N. (2005). *No Logo: No Space, No Choice, No Jobs*. Londres: Flamingo.
10. Kuszewska-Bohnert, K. (2021). «China's Expanding Military Presence: Implications for Asia and Beyond». En *Global Security Challenges in the 21st Century*, editado por J. Daniels, pp. 112-135. Londres: Routledge.
11. Lao, T. (2003). *Tao Te Ching*. Pekín: Foreign Languages Press, p. 77.
12. Mackinder, H. J. (1904). «The Geographical Pivot of History». *The Geographical Journal*, 23(4), pp. 421-437.
13. Massell, G. (1974). *The Surrogate Proletariat: Moslem Women and Revolutionary Strategies in Soviet Central Asia, 1919–1929*. Princeton University Press.
14. Millward, J. A. (2004). *Violent Separatism in Xinjiang: A Critical Assessment*. Policy Studies, East-West Center Washington.

15. Montserrat Pintado Lobato, M. (2018). *Hacia una teoría china de las relaciones internacionales: evolución, proyectos teóricos y pertinencia práctica*. Madrid: Centro de Estudios Internacionales.
16. Morgenthau, H. J. (1948). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. Nueva York: Alfred A. Knopf, pp. 4; 43.
17. Olcott, M. B. (1981). «The Basmachi or Freeman's Revolt in Turkestan 1918–24». *Soviet Studies*, 33(3), pp. 352–369.
18. Qiao, L., & Wang, X. (1999). *Unrestricted Warfare*. Pekín: PLA Literature and Arts Publishing House, Beijing.
19. Reed, J. T., & Raschke, D. (2010). *The ETIM: China's Islamic Militants and the Global Terrorist Threat*. ABC-CLIO.
20. Schibli, M. (2003). *Terrorismo cultural*. *Heterogénesis*, 42, pp. 12-15.
21. Spykman, N. J. (1942). *The Geography of the Peace*. New York: Harcourt, Brace and Company.
22. Sun Tzu (1963). *El Arte de la Guerra*. Trad. Samuel Griffith. Oxford: Oxford University Press.
23. Xuetong, Y. (2019). *Leadership and the Rise of Great Powers*. Princeton: Princeton University Press.
24. Yan, X. (2011). *Ancient Chinese Thought, Modern Chinese Power*. Princeton: Princeton University Press, p. 43.
25. Yan, X. (2019). *Leadership and the Rise of Great Powers*. Princeton: Princeton University Press, Cap. 7, p. 56.
26. Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. PublicAffairs.

2.2. OBRAS ESPECÍFICAS

1. Aznar Montesinos, F. (2023). *La Guerra*. Capítulo VI. Ediciones de Intervención Cultural. ISBN: 8419778958, 9788419778956.
2. Becker, S. (2004). *Russia's Protectorates in Central Asia: Bukhara and Khiva, 1865–1924*. Routledge.
3. Carrère d'Encausse, H. (1988). *Islam and the Russian Empire: Reform and Revolution in Central Asia*. University of California Press.
4. Clarke, M. (2018). *Terrorism and Counterterrorism in China: Domestic and Foreign Policy Dimensions*. Oxford: Oxford University Press.
5. Ghiselli, A. (2021). *Protecting China's Interests Overseas: Securitization and Foreign Policy*. Oxford: Oxford University Press.
6. Khalid, A. (1998). *The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia*. Oxford: Oxford University Press.
7. Massell, G. J. (1974). *The Surrogate Proletariat: Moslem Women and Revolutionary Strategies in Soviet Central Asia, 1919–1929*. Princeton: Princeton University Press.

8. Olcott, M. B. (1981). The Basmachi or Freeman's Revolt in Turkestan 1918–24. *Soviet Studies*, 33(3), pp. 352–369.
9. Wolf, S. O. (2019). «Development Versus Democracy? The CPEC and Civil-Military Relations in Pakistan». En *The China-Pakistan Economic Corridor of the Belt and Road Initiative*. Springer. DOI: 10.1007/978-3-030-16198-9_9.

3. ARTÍCULOS DE REVISTAS CIENTÍFICAS

1. Ahmad, R., Mi, H., y Fernald, L. (2020). «Revisiting the potential security threats linked with the China–Pakistan Economic Corridor (CPEC)». *Journal of the International Council for Small Business*, 1, pp. 64-80. DOI: 10.1080/26437015.2020.1724735.
2. Ali, G. (2022). «China–Pakistan Cooperation on Afghanistan: Assessing Security Dynamics». *Asian Affairs Quarterly*, 29(1), pp. 55-70.
3. Ali, T. (2022). «China's Counterterrorism Strategy in the Belt and Road Initiative». *Journal of Asian Security Studies*, 14(3), pp. 215-230.
4. Chen, L. & Mu, J. (2021). «Geopolitical Risks and Infrastructure Security in the Belt and Road Initiative». *Asia-Pacific Security Studies Journal*, 8(3), pp. 112-136.
5. D'Onofrio, M. G. (2021). «La política exterior china desde el realismo neoclásico». *Revista Internacional de Estudios de Asia*, 18(1), pp. 45-68.
6. Echeverría, C. (2024). «China y el mundo islámico: desafíos y oportunidades». *Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos*, 23, pp. 19-38.
7. Echeverría, C. (2024). «El impacto de las Leyes Antiterroristas Chinas y su aplicación en la securitización de la BRI». *Revista de Seguridad Global*, 10(2), pp. 45-68.
8. Gerasimov, V. (2016). «The Value of Science in Foresight». *Military Review*, 96(1), pp. 23-29.
9. Ghiggino, R. (2023). «The Strategic Challenges of China's Belt and Road Initiative». *Journal of International Relations*, 45(3), pp. 245-260.
10. Human Rights Watch. (2022). «China's Transnational Repression: Uighur Extraditions and Detentions». Nueva York: HRW.
11. Khan, H. U., & Yu, S. (2022). «China-Pakistan Economic Corridor: Meeting Security Challenges in Balochistan Through Trade and Development». *MGIMO Review of International Relations*. DOI: 10.24833/2071-8160-2022-5-86-135-149.
12. Lim, K. (2017). «China's Expanding Security Presence in Pakistan: Prospects and Consequences». *Journal of Asian Security*, 14(2), pp. 233-256.

13. Ma, Y., & Ma, R. (2022). «An Examination of Security Risks in China-Pakistan Investment Cooperation under Changing Dynamics». *Asia Social Science Academy*. DOI: 10.51600/jass.2022.9.2.97.
14. Mackinder, H. J. (2010). El pivote geográfico de la historia. *Geopolítica(s): Revista de estudios sobre espacio y poder*, 1(2), pp. 301-319. (Traducción del inglés por Marina Díaz Sanz).
15. Murad, Ali, G. (2020). «China–Pakistan Economic Corridor: prospects and challenges». *Contemporary South Asia*, 28(4), pp. 401-419.
16. Mushtaq, S., & Shad, M. R. (2023). «The Multifaceted Security Dynamics of CPEC». *Pakistan Journal of Geostrategic Studies*, 2(3), pp. 89-102.
17. Rahat Shah, M., et al. (2020). «Technological Innovations in Securing China's Belt and Road Initiative». *Asian Security Review*, 18(2), pp. 140-158.
18. Schibli, M. (2003). «Terrorismo cultural». *Heterogénesis*, 42, pp. 12-15.
19. Schulz, S. (2020). «El nuevo Gran Juego: implicaciones de un acuerdo de asociación estratégica entre China e Irán». *Revista de Geopolítica*, 19(3), pp. 55-73.
20. Scobell, A. (2003). *Terrorism and Chinese Foreign Policy*. *Survival*, 45(2), pp. 119-140. DOI: <https://doi.org/10.1080/00396338.2003.9688580>
21. Shen, L. (2024). «El gasto militar mundial aumenta en medio de guerras, tensiones crecientes e inseguridad». *Asian Security Review*, 18(3), pp. 112-135.
22. Small, A. (2015). *The China-Pakistan Axis: Asia's New Geopolitics*. Oxford: Oxford University Press, pp. 57;123.
23. Smith, J. (2024). «Introduction: International Stability and Human Security». *Journal of Global Affairs*, 12(1), pp. 45-67.
24. Sun, D. (2019). «Protecting China's Overseas Interests: The Evolution and Limits of Pekín's Policies». *Journal of Contemporary China*, 28(118), pp. 34-92.
25. Surahio, M. K., Gu, S., Mahesar, H. A., & Soomro, M. (2022). *China–Pakistan Economic Corridor: Macro Environmental Factors and Security Challenges*. *SAGE Open*. DOI: 10.1177/21582440221079821
26. Wu, G. (2022). «Geopolítica de los océanos: Los estrechos de Ormuz, Bab-el-Mandeb y Gwadar en la estrategia de la BRI». *Journal of Maritime Affairs*, 17(2), pp. 89-135.

4. ARTÍCULOS DE REVISTAS DE DIVULGACIÓN

1. Ballesteros Peiró, A. (2021). «El impacto geopolítico del control marítimo en Bab-el-Mandeb». *Cuaderno de Estrategia*, 227, pp. 67-74.
2. Fair, C. C. (2015). «Pakistan's Army Public School attack and the limits of counterterrorism cooperation with China». *War on the Rocks*, 12 de enero

- de 2015. Disponible en: <https://warontherocks.com> [Consulta: 15 de febrero de 2025].
3. Fleugel-Carew, M. (2018). «Peligro político en Pakistán: comparación de los niveles de violencia en las elecciones generales de 2013 y 2018». *ACLED (Armed Conflict Location & Event Data)*, agosto de 2018. Disponible en: <https://acleddata.com/2018/08/03/political-peril-in-pakistan-comparing-levels-of-violence-in-the-2013-and-2018-general-elections/>
 4. González Francisco, L. A. (2021). «El fenómeno yihadista en China. El Movimiento Islámico del Turquestán Oriental (MITO)». Documento de Opinión 97/2021, *Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE)*. Disponible en: <https://www.ieee.es> [Consulta: 15 de febrero de 2025].
 5. Miller, E. (2018). «Global Terrorism in 2018». *Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START)*, octubre de 2019. Meryland: University of Meryland. Disponible en: https://www.start.umd.edu/sites/default/files/publications/local_attachments/START_GTD_Terrorismin2018Overview_FactSheet_Oct2019.pdf
 6. Navarro García, J.M. (2025). «Liberado el pesquero chino secuestrado en Somalia y vigilado por la fragata española Santa María». *Revista Defensa*. Enero de 2025. Disponible en: <https://www.defensa.com/espana/liberado-pesquero-chino-secuestrado-somalia-vigilado-fragata>
 7. Paul B. Stares, (2024). «Conflicto con Al-Shabaab en Somalia». *Center for Preventive Action*, octubre de 2024. Disponible en: <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/al-shabab-somalia>
 8. Perla Pandya y Zain Shah, (2024). «Los militantes prosperan en medio de la inestabilidad política en Pakistán». *Armed Conflict Location & Event Data (ACLED)*, diciembre de 2024. Disponible en: <https://acleddata.com/conflict-watchlist-2025/pakistan/>
 9. Poza Cano, J. (2025). «El modelo de defensa avanzada de Irán y su impacto en Oriente Medio». *Revista de Estudios Estratégicos*, 21(1), pp. 89-115.
 10. Schulz, S, (2020). «El acuerdo de asociación estratégica entre China e Irán. Consolidación de la geoestrategia china y nuevo momento geopolítico en el Oriente Medio». *Observatorio de la Política China*, agosto de 2020. Disponible en: <https://politica-china.org/areas/politica-exterior/el-acuerdo-de-asociacion-estrategica-entre-china-e-iran-consolidacion-de-la-geoestrategia-china-y-nuevo-momento-geopolitico-en-el-medio-orient>
 11. Van der Laan, D. (2025). «China encuentra una nueva ruta ferroviaria hacia Afganistán, *RailFreight.com*, enero de 2025. Disponible en: <https://es.railfreight.com/beltandroad/2025/01/02/china-encuentra-una-nueva-ruta-ferroviaria-hacia-afganistan/>

5. DOCUMENTACIÓN ESCRITA, NO PUBLICADA DE SEMINARIOS O CONGRESOS Y CONFERENCIAS DICTADAS

1. López Pujol, O. (2024): *Afganistán bajo el yugo talibán: Foco de inestabilidad mundial*. Trabajo de Fin de Grado inédito. Universidad de Barcelona, Barcelona.
2. Quesada Herrero, S. (2025). Informe sobre fuentes primarias en chino y la amenaza yihadista en la BRI. Documento interno, Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEES), Madrid.

6. MEDIOS DE COMUNICACIÓN

6.1. NOTICIAS

1. Abrahamyan, P (2021): «De la primavera árabe a Afganistán: lecciones para Armenia». *EVN Report*, octubre de 2021. Disponible en: <https://evnreport.com/politics/from-the-arab-spring-to-afghanistan-lessons-for-armenia/>
2. Aljazeera, (2016). «CPEC: Pakistán y China fortalecen lazos económicos». *Aljazeera*.12, noviembre de 2016. Disponible en: <https://www.aljazeera.com/economy/2016/11/12/cpec-pakistan-and-china-strengthen-economic-ties/>
3. Aljazeera. (2024). «¿Qué hay detrás de los letales ataques en Baluchistán, Pakistán, que dejaron 74 muertos?». *Aljazeera*, noviembre de 2024. Disponible en: <https://www.aljazeera.com/news/2024/8/26/whats-behind-pakistans-deadly-balochistan-attacks-which-left-43-dead>
4. Aljazeera. (2024). «Pakistán prepara una gran ofensiva contra los separatistas de Baluchistán». *Aljazeera*, noviembre de 2024. Disponible en: <https://www.aljazeera.com/news/2024/11/20/pakistan-preparing-major-offensive-against-balochistan-separatists>
5. *Baijiahao* (2024). "Ataques terroristas contra ciudadanos chinos en Baluchistán". Disponible en: <https://baijiahao.baidu.com>. (Accedido: 23 febrero 2025).
6. Donnellon-May, Genevieve (2024). «TAPI: Pipe Dream or energy lifeline?». *ThinkChina*, noviembre de 2024. Disponible en: <https://www.thinkchina.sg/economy/tapi-pipe-dream-or-energy-lifeline>
7. *El Mundo* (2024). «Estrecho de Ormuz: otro «Triángulo de las Bermudas»». Disponible en: <https://www.elmundo.es/internacional/2024/01/15/ormuz-triangulo-bermudas.html> [Accedido: 29 de enero de 2025].

8. Hussain, A. (2021). «La violencia aumenta en el cinturón tribal de Pakistán mientras los talibanes y el EI-K lanzan ataques». *British Broadcasting Corporation (BBC)*, octubre de 2021. Disponible en: <https://www.bbc.com/news/world-asia-58891613>
9. Sharif, S. (2025). «30ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC)». *China.org. Internacional*, febrero de 2025. Disponible en: http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2025-02/05/content_117696935.htm
10. Siddique, A. (2024). «¿Qué hay detrás de la moral oleada de violencia en Baluchistán, Pakistán?». *Radio Free Europe/Radio Liberty*, abril de 2024. Disponible en: <https://www.rferl.org/a/pakistan-balochistan-separatists-baluch/32917725.html>
11. South China Morning Post (2024). «Bishkek bomb cloud casts a shadow over China's interests abroad». Disponible en: <https://www.scmp.com> [Consulta: 29 de enero de 2025].
12. South China Morning Post (2024). «Gunmen attack luxury hotel in Pakistan's Gwadar port city, hub of a multibillion-dollar Chinese infrastructure project». Disponible en: <https://www.scmp.com> [Consulta: 29 de enero de 2025].
13. South China Morning Post (2024). «Pakistan bombing puts spotlight on security at China's flagship belt and road project». Disponible en: <https://www.scmp.com> [Consulta: 29 de enero de 2025].
14. Swissinfo.ch (2025). *Un chino muere en un ataque del EI en Afganistán, donde Pekín tiene intereses económicos*. Disponible en: <https://www.swissinfo.ch/spa/un-chino-muere-en-un-ataque-del-ei-en-afganist%C3%A1n-donde-pek%C3%ADn-tiene-intereses-econ%C3%B3micos/88768158> [Consulta: 15 de febrero de 2025].
15. The News. (2024). «El ejército y las fuerzas especiales se desplegaron en Baluchistán en virtud del artículo 245». *The News: International - Correspondence*, noviembre de 2024. Disponible en: <https://www.thenews.com.pk/print/1247174-army-fc-deployed-in-balochistan-under-article-245>
16. Weibo (2024). «¡Espías, ataques terroristas, asesinatos! ¿Quién está saboteando la "Franja y la Ruta"?». Disponible en: <https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404371609988241964&comment=1> (Accedido: 23 febrero 2025).
17. *yidaiyilu.gov.cn* (2024). "Desafíos de la cooperación China-África en la BRI". Disponible en: <https://www.yidaiyilu.gov.cn/p/69097.html>.

6.2. ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y EDITORIALES

1. South China Morning Post (2024). «How to stem terrorist attacks on the China-Pakistan Economic Corridor». Disponible en: <https://www.scmp.com> [Consulta: 29 de enero de 2025].
2. South China Morning Post (2024). «China and South Asia must solve regional tensions to fight terrorism». Disponible en: <https://www.scmp.com> [Consulta: 29 de enero de 2025].

7. ENTREVISTAS

1. Dr. Felipe Rodolfo Debasa Navalpotro. Profesor Contratado. Director del Máster Universitario en Unión Europea y China por la Universidad Rey Juan Carlos. Entrevista mantenida el 25/02/2025.

8. OTROS DOCUMENTOS

1. Barrios, C. & Andrés, F. (2023). «Security and Economic Cooperation in the Shanghai Cooperation Organization». *Global Policy Journal*, 8(4), pp. 312-328.
2. Bunting, H. (2008). «A Map of Terrorism». Disponible en: <https://www.tate.org.uk/research/reshaping-the-collectible/net-art-commissions-artwork-texts/map-of-terrorism-2008-heath-bunting> [Consulta: 26 de noviembre de 2024]
3. Fragile States Index (2024). *Annual Report*. Disponible en: <https://www.fragilestatesindex.org> [Consulta: 29 de enero de 2025].
4. Global Terrorism Index (2024). «Measuring the Impact of Terrorism. Vision of Humanity (2024)». Sydney: Institute for Economics & Peace. Disponible en: <http://visionofhumanity.org/resources> [Consulta: 29 de enero de 2025].
5. Institute for Economics & Peace (2024). «Global Terrorism Index 2024. Measuring and understanding the impact of terrorism». *Institute for Economic & Peace*. Disponible en: <https://www.economicsandpeace.org/reports/>
6. Institute for Economics & Peace (2024). «Global Terrorism Index: 2024». *Institute for Economics & Peace (IEP)*, Disponible en: <https://www.economicsandpeace.org/>
7. Mercator Institute for China Studies (MERICS) (2018). «Mapa de la Belt and Road Initiative». *Mercator Institute for China Studies (MERICS)*. Junio de 2018. Disponible en: Mapeo de la Iniciativa de la Franja y la Ruta: esta es nuestra posición | Merics
8. Moallim, A. (2024). «Reunión miembro Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China y el Ministro de Relaciones Exteriores de

- Somalia». *Web oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de China*, mayo de 2024. Disponible en https://www.mfa.gov.cn/esp/wjdt/wshd/202406/t20240601_11368868.html
9. Observatorio de Complejidad Económica (OEC), (2022). «Somalia: Importación y exportación de productos. Año 2022». *Observatorio de Complejidad Económica (OEC)*. Disponible en: <https://oec.world/en/profile/country/som/>
 10. Observatorio de Complejidad Económica (OEC), (2022). «Yibuti: Importación y exportación de productos. Año 2022». *Observatorio de Complejidad Económica (OEC)*. Disponible en: <https://oec.world/en/profile/country/dji/>
 11. SIPRI (2024). «Protecting China's Overseas Interests: The Role of Military Bases and Strategic Partnerships». *Estocolmo: SIPRI*.
 12. South Asia Terrorism Portal (SATP), (2024), «Incidentes relacionados con el CPEC de Pakistán: 2024». *South Asia Terrorism Portal (SATP)*. Disponible en: https://satp.org/other-data/pakistan/cpec-related-attacks_2024
 13. South Asia Terrorism Portal (SATP), (2025). «Afganistán- Grupos terroristas, insurgentes y extremistas». *South Asia Terrorism Portal (SATP)*. Disponible en: Terrorism in Afghanistan | Terrorist Groups in Afghanistan | SATP
 14. South Asia Terrorism Portal (SATP), (2025). «Afganistán: Incidentes y acciones relacionadas con el Estado Islámico en la provincia de Jorasán (ISKP)». *South Asia Terrorism Portal (SATP)*. Disponible en: [terrorist-groups-fatalities](https://satp.org/terrorist-groups/fatalities)
 15. South Asia Terrorism Portal (SATP), (2025). «Pakistán- Grupos terroristas, insurgentes y extremistas». *South Asia Terrorism Portal (SATP)*. Disponible en: <https://satp.org/terrorist-groups/pakistan>
 16. South Asia Terrorism Portal (SATP), (2025). «Pakistán: Incidentes relacionados con el CPEC. 2025». *South Asia Terrorism Portal (SATP)*. Disponible en: https://satp.org/other-data/pakistan/cpec-related-attacks_2025
 17. South Asia Terrorism Portal (SATP), (2025). «Pakistán: Mapa de conflictos. 2019». *South Asia Terrorism Portal (SATP)*. Disponible en: <https://satp.org/conflict-maps/pakistan>
 18. Surahio, S., et al. (2022). «China-Pakistan Economic Corridor: Macro-Environmental Factors and Security Challenges». *Islamabad: Center for Strategic Studies*.

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

ANEXO A. MAPAS, GRÁFICAS DESCRIPTIVAS Y ESTADÍSTICAS

Mapa de la Belt and Road Initiative (Volver a texto)

Ilustración 1. Mapa de la Belt and Road Initiative. Fuente: MERICS.ORG

Este mapa muestra la red de rutas terrestres y marítimas que conforman el proyecto de la BRI para conectar Asia con Europa y África. Detalla las infraestructuras existentes, e incluye las infraestructuras (ferrocarriles, oleoductos y puertos) cuya construcción está incluida en el proyecto de la BRI. También destaca los puertos en los que China o empresas de esta nacionalidad tienen convenios ventajosos.

Mapa de la ruta del ferrocarril chino-afgano (Volver a texto)

Ilustración 2. Ferrocarril chino-afgano. Fuente: Informe anual RECCA 2017, p. 18

El Memorándum de Entendimiento firmado entre China y Afganistán en mayo de 2016, entre otras áreas de cooperación, incluye el «Sino-Afghanistan Special Railway Transportation Project», que facilitará el transporte ferroviario de mercancías (RECCA, 2016). En septiembre de 2016 viajó el primer tren de mercancías desde China a Hairatan, Afganistán, recorriendo 7.300 km en 14 días. Los planes iniciales contemplaban una frecuencia de dos trenes al mes (RECCA, 2017). En diciembre de 2020 entró en funcionamiento un tramo ferroviario entre Irán y Afganistán, como parte del Corredor Ferroviario de las Cinco Naciones (RECCA, 2020)²⁹. En noviembre de 2024 China ha puesto en marcha un nuevo servicio ferroviario a Hairatan (Van Der Laan, 2025).

²⁹ Corredor Ferroviario de las Cinco Naciones (FNRC): Proyecto de integración regional que conecta Irán, Afganistán, Tayikistán, Kirguistán y China, facilitando la conectividad ferroviaria en Asia Central. Iniciado en el marco de la Reunión Regional sobre Cooperación Económica para Afganistán (RECCA, 2020), su desarrollo refuerza la Belt and Road Initiative (BRI) y reduce la dependencia de Afganistán del tránsito a través de Pakistán.

Mapa de la red de carreteras que contempla el proyecto CPEC (Volver al texto)

Ilustración 3. Red de carreteras que contempla el proyecto CPEC. Fuente: Ministerio de Planificación, Desarrollo y Reforma de Pakistán

En julio de 2013, se firmó el Memorándum de Entendimiento, el China-Pakistan Economic Corridor (CPEC), que pretende revitalizar los sectores de infraestructura y energía de Pakistán, y que incluye una extensa red de carreteras, vías férreas (CPEC-infraestructuras, 2013) y plantas de generación de energía hidroeléctrica (CPEC-Energy, 2013). De estas infraestructuras conviene destacar el puerto de Gwadar (CPEC-Gwadar, 2013), que es un elemento estratégico fundamental en la BRI. De hecho, en febrero de 2025, en una declaración conjunta de los dos países, se acordó liberar plenamente el potencial del «puerto de Gwadar» como un nodo clave para la conectividad y el comercio (Sharif, 2025).

Mapa del oleoducto Turkmenistán-Afganistán-Pakistán-India (Volver al texto)

Ilustración 4. Oleoducto Turkmenistán-Afganistán-Pakistán-India (TAPI).

Fuente: www.heritage.org

Otro Proyecto que destacar es el oleoducto Turkmenistán-Afganistán-Pakistán-India (TAPI), que recorre más de 1.800 km, que transportará anualmente hasta 33.000 millones de metros cúbicos de gas natural desde Turkmenistán a Pakistán e India a través de Afganistán. Este proyecto ha sufrido retraso debido a la inestabilidad en Afganistán y las tensiones interregionales. (Donnellon-May, 2024).

Mapa del proyecto del "Collar de Perlas" (Volver al texto)**El collar de perlas chino**

Ilustración 5. Mapa que muestra el proyecto chino del «Collar de Perlas».
Fuente: Juan Pérez Ventura. Disponible en: www.elordenmundial.com

El Cuerno de África es otra área de interés estratégico para China, por lo que ha establecido una base militar en Djibouti para controlar el tránsito marítimo del estrecho de Bab-el-Mandeb, que permitirá a China llegar por esta vía hasta Europa. Este proyecto ha recibido el nombre de «Collar de Perlas».

Representación gráfica de la evolución del número de incidentes terroristas en Afganistán, periodo 2011 a 2023. (Volver al texto)

Ilustración 6. Elaboración propia. Evolución incidentes terroristas en Afganistán.
Fuente: Datos del Institute for Economics & Peace (2024)

Se observa una disminución estadísticamente significativa del número de incidentes terroristas/insurgentes durante los años 2014 a 2017. Aparece un repunte en los años 2020 y 2021 (coincidente con la ofensiva y regreso al poder de los talibanes -agosto 2021-). Recordemos que entre los años 2000 y 2018 el 76,55% de los muertos por ataque terrorista fueron responsabilidad de los talibanes (Miller, 2018).

Representación gráfica del número de víctimas mortales en Afganistán, en el periodo 2000 a 2018 (Volver al texto)

Ilustración 7. Número de víctimas mortales en Afganistán, periodo 2000-2018.
Fuente: Calvillo Cisneros (2020)

South Asia Terrorism Portal (SATP) muestra los siguientes datos relacionados con la evolución de incidentes terroristas en el territorio de Afganistán:

Representación gráfica de la evolución del número de incidentes terroristas en Afganistán, periodo 2018 a 2024. (Volver al texto)

Ilustración 8. Evolución incidencia terrorista en Afganistán. Elaboración propia, basada en datos de South Asia Terrorism Portal

Como puede observarse, existe una importante discrepancia en los datos referentes a los años 2020 y 2021 proporcionados por el SATP, respecto a los proporcionados por el Institute for Economic & Peace (Ilustración 6). Al tomar el poder los Talibanes -y ser considerados, por tanto, el actor estatal-, sus acciones quedan fuera de la consideración de actividad terrorista y desaparecen de las estadísticas consideradas en los estudios que elabora el SATP.

Localización de los incidentes terroristas en Afganistán, entre 2018 y 2024.

(Volver al texto)

Ilustración 9. Localización incidentes terroristas entre 2018 y 2024 en Afganistán. Fuente: South Asia Terrorism Portal (2025)

Este mapa, que ilustra los incidentes terroristas entre los años 2018 y 2024 ocurridos en Afganistán, permite apreciar una mayor concentración en el este y sureste del país (próximo a la frontera con Pakistán).

Representación gráfica de la evolución del número de incidentes terroristas protagonizados por ISIS-K en Afganistán, periodo 2018 a 2025.

(Volver al texto)

Ilustración 10. Elaboración propia basada en datos procedentes de South Asia Terrorism Portal. Evolución incidentes de ISIS-K en Afganistán

En SATP no constan datos sobre incidentes relacionados con el CPEC en Afganistán. Sin embargo, si nos remitimos al informe SIPRI 2024 se confirma que Afganistán y Pakistán siguen siendo dos de los países con mayor incidencia de terrorismo a nivel mundial.

Representación gráfica de la evolución del número de incidentes terroristas en Pakistán, periodo 2011 a 2023. (Volver al texto)

Ilustración 11. Elaboración propia. Evolución del número de incidentes terroristas en Pakistán (IEP). Fuente: IEP (2024)

Representación gráfica de la evolución del número de incidentes terroristas en Pakistán, periodo 2011 a 2024. (Volver al texto)

Ilustración 12. Elaboración propia. Evolución del número de incidentes terroristas en Pakistán (SATP). Fuente: SATP (2025)

Ambos gráficos (Ilustración 11 y 12) muestran un repunte de la actividad terrorista/insurgente en los años 2022 y 2023. También permiten observar la reducción de la capacidad operativa de los grupos terroristas/insurgentes a raíz de la puesta en marcha de la operación militar Zarb-e-Azb³⁰ en junio de 2014, que logró reducir la actividad terrorista/insurgente en un 50% en el año 2015. La operación tuvo como objetivo desmantelar infraestructuras terroristas, eliminar a altos mandos insurgentes y restaurar el control del Estado sobre las áreas tribales. Para ello, combinó ataques aéreos, incursiones terrestres y misiones de inteligencia, provocando el desplazamiento de más de un millón de personas, pero también debilitando significativamente la capacidad operativa de los grupos insurgentes en la región. Esta tendencia que se ha mantenido hasta el año 2021, con la aparición de un incremento de acciones terroristas/insurgentes. La ilustración 13 muestra la distribución de las acciones terroristas/insurgentes desde marzo de 2000 hasta febrero de 2025.

Localización de los incidentes terroristas en Pakistán, entre 2000 y 2025.

(Volver

al

texto)

Ilustración 13. Localización incidentes terroristas entre 2000 y 2025 en Pakistán. Fuente: SATP (2025)

³⁰ La Operación Zarb-e-Azb fue lanzada por el ejército de Pakistán en junio de 2014 como una ofensiva militar de gran escala contra grupos terroristas en la región de Waziristán del Norte, un bastión del Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) y otras organizaciones yihadistas como Al-Qaeda, Lashkar-e-Jhangvi y el Movimiento Islámico de Uzbekistán (IMU). Se reconoce como un punto de inflexión en la lucha contra el terrorismo en Pakistán.

Localización de los incidentes terroristas protagonizados por BLA en Pakistán, entre 2000 y 2025. (Volver al texto)

Ilustración 14. Localización de los ataques del BLA entre 2000 y 2025. Fuente: SATP (2025)

En total se reconocen 21 ataques y sabotajes en el periodo 2016-2025, periodo en el que se atribuyen al BLA 681 acciones terroristas/insurgentes (lo que supone el 3% de su actividad criminal). La ilustración 14 refleja las zonas donde se han producido ataques del BLA desde 2000 hasta febrero de 2025.

Representación gráfica de la evolución del número de incidentes terroristas protagonizados por BLA, periodo 2010 a 2025. (Volver al texto)

Ilustración 15. Elaboración propia. Evolución acciones del BLA en Pakistán. Número de civiles afectados (muertos y heridos). Fuente: SATP (2025)

Desde que, en noviembre de 2016 se inició la actividad del Corredor Económico China-Pakistán (CPEC), que une el puerto de Gwadar con Xinjiang, lo que abrió las puertas a un desarrollo económico de la región, variable a tener en cuenta en las futuras acciones de los grupos terroristas que operan en Baluchistán (Al Jazeera, 2016).

Para contrarrestar la evolución del conflicto en Baluchistán y las Áreas Tribales Federalmente (FATA), región semiautónoma en el noroeste de Pakistán, se puede comparar la evolución de la violencia política en los años 2016 y 2024 en las Ilustraciones 16 y 17.

Localización de los incidentes terroristas en Pakistán, año 2016. (Volver al texto)

Figure 1: Regional Violence in Pakistan by Event Type and Location, 2016.

Ilustración 16. Localización de incidentes violentos en Pakistán (2016). Fuente: SATP (2025)

Localización de los incidentes terroristas en Pakistán, año 2024. (Volver al texto)

Political violence in Pakistan and frontiers

1 January - 29 November 2024

Ilustración 17. Localización de incidentes violentos en Pakistán (2024). Fuente: SATP (2025)

La distribución de incidentes ocurridos en 2024 permite observar una distribución similar a la sucedida en 2016, aunque muestran una reducción significativa en el número de incidentes terroristas/insurgentes (en 2016 la escala de incidentes va de 1 a 2000, mientras que en 2024 va de 1 a 100). En 2024, casi el 85% de esta violencia se concentró en las provincias fronterizas con Afganistán de Baluchistán y Khyber Pakhtunkhwa, los respectivos bastiones de los separatistas baluchis y del TTP.

Representación gráfica de la evolución del número de incidentes terroristas en Irán, periodo 2011 a 2023. (Volver al texto)

Ilustración 18. Elaboración propia. Evolución incidentes terroristas en Irán.
Fuente: Datos procedentes del Institute for Economics & Peace (2024)

El gráfico muestra una tendencia alcista en el número de incidentes terroristas ocurridos en el territorio de Irán, aunque el número de los registrados es *relativamente* bajo (un promedio de 10 al año).

Representación gráfica de la evolución del Global Terrorism Index en Irán, periodo 2011 a 2023. (Volver al texto)

Ilustración 19. Elaboración propia. Evolución GTI de Irán. Fuente: Datos procedentes del Institute for Economics & Peace (2024)

El Índice Global de Terrorismo (GTI) en Irán muestra más variación que el resto de los analizados en este estudio. Este índice mide el impacto del terrorismo en términos de vidas perdidas, lesiones, daños materiales y secuelas psicológicas.

Mapa político del Estrecho de Ormuz. (Volver al texto)

Ilustración 20. Mapa político del Estrecho de Ormuz. Fuente: <https://vajiramandravi.com/upsc-daily-current-affairs/prelims-pointers/strait-of-hormuz/>

Mapa político del Golfo de Adén y del Estrecho de Bab-el-Mandeb. (Volver al texto)

Ilustración 21. Mapa político del Golfo de Adén y del Estrecho de Bab-el-Mandeb. Adobe Stock (s.f.). Mapa político del Golfo de Adén y Estrecho de Bab el-Mandeb. Disponible en: <https://stock.adobe.com/images/gulf-of-aden-area-political-map-deepwater-gulf-between-yemen-djibouti-the-guardafui-channel-socotra-and-somalia-connecting-the-arabian-sea-through-the-bab-el-mandeb-strait-with-the-red-sea/517703967> [Consulta: 27 de febrero de 2025]

Representación gráfica de la evolución del número de incidentes terroristas en Somalia, periodo 2011 a 2023. (Volver al texto)

Ilustración 22. Elaboración propia. Evolución número incidentes terroristas en Somalia. Fuente: Datos procedentes del Institute for Economics & Peace (2024)

La Ilustración 22 muestra una tendencia alcista en el número de incidentes terroristas ocurridos en Somalia, con un espectacular incremento en el año 2017. El periodo de 2017 a 2022 ha sido el de mayor incidencia terrorista en el país. Las zonas más afectadas por las acciones terroristas fueron Shabeellaha, Dhexe y Banaadir (IEP, 2024). Desde 2011 Somalia se encuentra entre los diez países con mayor incidencia del terrorismo, como puede observarse en el gráfico siguiente:

Representación gráfica de la evolución del Global Terrorism Index en Somalia, periodo 2011 a 2023. (Volver al texto)

Ilustración 23. Elaboración propia. Evolución GTI de Somalia. Fuente: Datos procedentes del Institute for Economics & Peace (2024)

Evolución del fenómeno terrorista/insurgente en Yemen. (Volver al texto)

Ilustración 24. Elaboración propia. Evolución número incidentes terroristas en Yemen. Fuente: Datos procedentes del Institute for Economics & Peace, 2024).

El gráfico muestra una significativa reducción del número de incidentes terroristas/insurgentes, muy apreciable desde el año 2013, año en el que se firman los acuerdos con China, concretamente el «Acuerdo de Cooperación Económica y Técnica», que mencionamos anteriormente. Se aprecia que, respecto al año 2012, la reducción del número de incidentes terroristas/insurgentes desde 2016 a 2023 es de un 89% de promedio.

Mapa político del Golfo de Adén y del Estrecho de Bab-el-Mandeb. ([Volver al texto](#))

Ilustración 25. Mapa político del Golfo de Adén. Fuente: <https://marine-salvage.net/en/marine-informatives-knowhows/10-gulf-of-aden-facts-you-must-know/>

DOCUMENTO DIDÁCTICO

Estrategia china contra el terrorismo en la BRI:

MUPDSI/XXVI CEMFAS

Asia Central e Índico

Inmaculada Antúnez Olivas
